

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gestaltung der Schulräumlichkeiten für die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom

Eingereicht von: Angelika Theiler
Begleitung: Remi Frei
Datum der Abgabe: Juni 2016

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit bearbeitet die Thematik der Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule auf der Grundlage des Literaturstudiums von Grundlagen- und Ratgeberliteratur sowie Autobiografien. Mittels Inhaltsanalysen und quantitativen Auswertungsverfahren werden Faktoren für die strukturellen Rahmenbedingungen herausgearbeitet und deren Wirkungszusammenhänge diskutiert. Dabei kristallisieren sich Visualisierungen, Strukturierungen, organisatorische Faktoren und zusätzliche personelle sowie materielle Ressourcen als zentrale Merkmale für die Umstrukturierung der Schulräumlichkeiten zum Zweck der Integration und Partizipation von Kindern mit Asperger-Syndrom heraus. Daraus resultierend werden allgemeine Kriterien für die konkrete Umsetzung formuliert.

Danksagung

An dieser Stelle sollen verschiedenen Personen, welche für die Autorin während der Zeit der Masterarbeit einen wichtigen Stellenwert einnahmen, verdankt werden.

Zuerst möchte ich mich herzlich bei meinem Mentor für seine Begleitung bedanken. Ich habe mich stets gut beraten und unterstützt gefühlt und war für die schnelle Beantwortung von Fragen und kritischen Anregungen sehr dankbar.

Weiterhin möchte ich mich bei meiner Stellenpartnerin bedanken, welche mir während des gesamten Arbeitsprozesses stets eine moralische und emotionale Stütze war und wusste, wie sie mich kurzfristig aber wirkungsvoll vom Masterarbeitsstress ablenken konnte.

Auch sei meiner Mutter herzlichen Dank zugesprochen, die während der gesamten Zeit eine Anlaufstelle für die Betreuung meiner Hündin war und mir dadurch wertvolle Zeit für die Bearbeitung der Masterarbeit schenkte. Ihr sei auch herzlich für das Korrekturlesen gedankt.

Zum Schluss möchte ich auch noch ein herzliches Dankeschön an meinen Partner aussprechen, welcher meine Launen während der gesamten Zeit ertragen musste und mich dennoch stets unterstützte. Ganz herzlich verdankt sei an dieser Stelle auch sein immenser Einsatz für die Programmierung des Auswertungstools.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Persönliche Sicht.....	3
1.2 Heilpädagogische Relevanz	3
1.3 Zielformulierung.....	4
1.4 Fragestellung.....	5
1.5 Stilistische Merkmale.....	5
1.5.1 Person First Language vs. Identity First Language	5
1.5.2 Zitate aus Autobiografien.....	5
2. Asperger-Syndrom.....	6
2.1 Differenzialdiagnostik	6
2.2 Diagnostik Asperger-Syndrom	6
2.2.1 Ätiologie.....	7
2.2.2 Alter und Prävalenz	7
2.3 Theory of Mind	7
2.4 Komorbide Störungen	8
3. Integration.....	9
3.1 Definition	9
3.2 Gesetzeslage	9
3.3 Schulische Integration im Kanton Aargau	10
4. Schule als (Lern-)Raum.....	11
4.1 Anforderungen bei der Raumgestaltung	11
4.2 Raumgestaltung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom.....	12
4.2.1 TEACCH.....	12
5. Methodisches Vorgehen	13
5.1 Auswahl der Literatur	13
5.1.1 Datenbankrecherche	13
5.1.2 Handrecherche	14
5.1.3 Auswahl der Literatur.....	14
5.1.4 Formale Charakteristika des Materials	14
5.2 Datenerhebung.....	15
5.2.1 Deduktive Kategorienbildung.....	15
5.2.2 Induktive Kategorienbildung	15
5.3 Datenauswertung	16
5.3.1 Literaturverwaltung	16
5.3.2 Statistische Auswertung	16
5.3.3 Darstellung.....	16
6. Datenerhebung	16
6.1 Kategoriensystem.....	17
6.2 Statistische Auswertung	18
6.2.1 Stichwort-Matrix	18
6.2.2 Berechnung der Quartile.....	19
6.2.3 Hierarchiebildung der Stichwortverbindungen	21
6.2.4 Kategorisierung der Stichwortverbindungen.....	21
6.2.5 Statistischer Vergleich der signifikanten Stichwortverbindungen	21
6.2.6 Manuelle Datenüberprüfung	22
6.2.7 Zuordnung von Stichworten zu deduktiven Kategorien	22
7. Datenauswertung.....	23
7.1 Literaturkorpus	23
7.2 Inhaltsanalyse: Top 40 der Stichworte	24
7.3 Stichwort-Matrix.....	24
7.4 Stichwortverbindungen.....	24
7.5 Zuordnung zu deduktiven Kategorien	25
7.5.1 Darstellungsformen.....	25
7.5.2 Diagnostik / Ursprung	26
7.5.3 Soziale Interaktion	28

7.5.4	Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen.....	29
7.5.5	Motorische Ungeschicklichkeit.....	31
7.5.6	Kommunikation	32
7.5.7	Integration und Raum	34
8.	Interpretation der Daten.....	37
8.1	Diagnostik / Ursprung.....	37
8.2	Soziale Interaktion.....	40
8.3	Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen	45
8.4	Motorische Ungeschicklichkeit	47
8.5	Kommunikation.....	50
8.6	Integration und Raum.....	55
8.7	Top 40 der Stichworte	60
8.8	Zusammenfassende Ergebnisdarstellung	61
8.8.1	Diagnostik / Ursprung	61
8.8.2	Soziale Interaktion	61
8.8.3	Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen.....	61
8.8.4	Motorische Ungeschicklichkeit.....	62
8.8.5	Kommunikation	62
8.8.6	Integration und Raum	63
9.	Beantwortung der Fragestellung.....	63
10.	Evaluation	64
11.	Schlusswort und Ausblick	66
12.	Literaturverzeichnis.....	67
13.	Abbildungsverzeichnis	72
14.	Tabellenverzeichnis	73
15.	Anhang	74
15.1	Grafische Zusammenhänge der Literatur.....	74
15.2	Tabellarische Zusammenhänge der Literatur.....	75
15.3	Stichwort-Matrix.....	76
15.4	Stichworte: Häufigkeit, Rang und Prozentwerte	77
15.5	Häufigkeit der Stichwortverbindungen.....	79
15.6	Manuell eingestufte Stichworte	81
15.7	Statistische Auswertung aller Stichworte	82

1. Einleitung

In der Einleitung wird die Themenwahl auf der Grundlage der persönlichen Sicht sowie der heilpädagogischen Relevanz beleuchtet und daraus die Fragestellung abgeleitet sowie das Ziel der Masterarbeit definiert. Des Weiteren werden stilistische Merkmale dieser Arbeit dargelegt.

1.1 Persönliche Sicht

Das Thema der Autismus-Spektrums-Störung, besonders des Asperger-Syndroms, beschäftigt die Verfasserin der Masterarbeit schon seit mehreren Jahren auf privater Basis, seit ihr Interesse daran durch die Lektüre von Daniel Tammet's Autobiografie *"Elf ist freundlich und fünf ist laut"* (2008) geweckt wurde. Das Lesen von weiteren Autobiografien und das Belegen von Workshops zu diesem Thema an der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich verfestigte das intrinsische Interesse.

Der Kanton Aargau – der Arbeitsort der Autorin – nennt als oberstes Bildungsziel die Erziehung der Lernenden zu selbständigen, kompetenten und in die Gesellschaft integrierten Individuen und zieht dabei die integrative Schulung der Sonderschulung vor, sofern unter Anderem die schulischen Rahmenbedingungen für die Integration des Kindes mit Behinderung als geeignet betrachtet werden können (vgl. Kanton Aargau, 2016). Dementsprechend muss für die Integration eine Passung zwischen Regelschule und Kind mit Asperger-Syndrom angestrebt werden, damit dieses im Rahmen seiner Möglichkeiten gefördert werden kann. Die Diagnose Asperger-Syndrom ist folglich unter Berücksichtigung gewisser Faktoren nicht gleichzusetzen mit einer zwingenden Separation in eine Sonderschule, was mit folgendem Zitat nochmals verdeutlicht werden soll:

Doch viele Menschen, die mit Asperger-Syndrom diagnostiziert wurden, können ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen und Berufen ihrer Wahl nachgehen, wenn sie rechtzeitig und ausreichend Unterstützung erfahren. (Dodd, 2011, S. 176)

Die spezifische Förderung und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen sind für die Integration von Menschen mit Behinderungen zentral. Aufgrund suboptimaler räumlicher und personeller Gegebenheiten am Arbeitsort der Autorin, hat sich erst kürzlich ein Elternpaar mit einem Kind mit Asperger-Syndrom für die Separation und gegen die Integration entschieden. Aus persönlichem und beruflichem Interesse ist die Verfasserin dieser Arbeit bestrebt, auf der Grundlage zeitgemässer Literatur geeignete Rahmenbedingungen für die Integration von Menschen mit Asperger-Syndrom in die Regelschule herauszuarbeiten, um die eigene Schule bei erneuten Integrationsbestrebungen bedarfsgerecht anpassen zu können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Schweiz als Mitgliedsstaat der UNESCO ist auf der Grundlage der Salamanca-Erklärung (vgl. UNESCO, 1994) einem integrativen Bildungssystem verpflichtet. Auf kantonaler Ebene regelt die „Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung) SAR 428.513“ (Kanton Aargau, 2015) in §1 Abs. 1 die integrative Beschulung von Kindern mit Behinderungen und fordert im „Schulgesetz SAR 401.100“ (Kanton Aargau, 2016) in §15 Abs. 2 sowie in §29 Abs. 3 flankierende Massnahmen mitunter durch heilpädagogische Unterstützung. Dadurch ist die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Autismus in die Regelschulen des Kantons Aargau mit heilpäda-

gogischer und gegebenenfalls weiteren flankierenden Massnahmen gesetzlich geregelt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2015).

Die Prävalenz des Asperger-Syndroms wird aktuell bei einer Verteilung von vier Männern auf eine Frau festgelegt (vgl. Attwood, 2012; Bölte, 2009), wobei die Häufigkeitsrate in der Gesamtbevölkerung etwa 0,6% beträgt (vgl. Dodd, 2011). Die Autorin wird dementsprechend mit grosser Wahrscheinlichkeit im Rahmen ihrer beruflichen Arbeit als Schulischer Heilpädagogin auf Kinder mit Asperger-Syndrom treffen und ist aufgrund ihrer Ausbildung und Anstellung dazu verpflichtet, die Integration mittels geeigneter Massnahmen zu ermöglichen.

Die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit liegt dabei auf der Integration von Menschen mit Behinderungen, im Spezifischen von Menschen mit Asperger-Syndrom, in das reguläre Bildungssystem, um ihnen die Partizipation in die Gesellschaft zu ermöglichen und die bürgerlichen sowie rechtlichen Ansprüche zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung umzusetzen (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013), wobei vor allem die pädagogischen Anpassungen in das Berufsfeld der Heilpädagogik gehören. Diesbezüglich finden sich in der aktuellen Fachliteratur didaktisch-methodische Ansätze zur sozialen Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule wie beispielsweise SOKO Autismus (Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014) oder das neue Social Story™ Buch (Gray, 2014), sowie verhaltensanalytische Ansätze und Interventionen wie die evidenzbasierte Applied Behavior Analysis (Bölte, 2009) oder das Picture Exchange Communications System (ebd.). Fachliteratur, welche sich konkret und gezielt mit der strukturellen Gestaltung der Schulräumlichkeiten zur Partizipation von Kindern mit Asperger-Syndrom am integrativen Unterricht beschäftigt, gibt es hingegen kaum.

Aus diesem Grund möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschulen des Kantons Aargau zu ermöglichen, in dem räumlich-strukturelle Rahmenbedingungen und Massnahmen aus der Literatur herausgefiltert, auf deren Signifikanz überprüft und erörtert werden, mit dem Ziel, Ansatzpunkte und Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Umgestaltung der Schulräumlichkeiten zur integrativen Schulung von Kindern mit Asperger-Syndrom zu erzeugen.

1.3 Zielformulierung

Ziel dieser Masterarbeit soll es sein, die von der UNESCO (vgl. UNESCO, 1994) und dem Kanton Aargau (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2015; Kanton Aargau, 2015; Kanton Aargau, 2016) an die Heilpädagogik herangetragenen Forderungen, zugeschnittene Massnahmen und notwendige Unterstützungsformen für Kinder mit Behinderungen zu finden und deren Integration in tragfähigen Schulklassen umzusetzen, konkret zu benennen. Basierend auf Grundlagenliteratur, Ratgeberliteratur und Autobiografien sollen auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Asperger-Syndrom zugeschnittene strukturelle Massnahmen herausgearbeitet werden, welche diesen eine barrierefreie, partizipative und integrative Beschulung im Regelunterricht ermöglichen. Es soll im Wesentlichen um Umstrukturierungsmöglichkeiten gehen, damit sich das Umfeld Schule nicht behindernd auf Menschen mit Asperger-Autismus auswirkt.

1.4 Fragestellung

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche strukturellen Rahmenbedingungen des Schulraumes ermöglichen eine Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule?

1.5 Stilistische Merkmale

1.5.1 Person First Language vs. Identity First Language

Diese Arbeit wird im Sinne des wissenschaftlichen Sprachgebrauchs hauptsächlich geschlechterneutrale Formulierungen benutzen und dabei versuchen, eine behinderungsgerechte Formulierung zu verwenden. In der Literatur und im Internet finden sich diesbezüglich zwei divergente Formen: die Identity First Language und die Person First Language.

Bei der sogenannten Person First Language wird zuerst die Person und im zweiten Teil des Wortlauts die Diagnose genannt. Beispiele hierfür sind unter Anderem: *Schüler / Menschen / Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung(en) / ASS / High-Functioning-Autismus / HFA* oder *Schüler / Kinder aus dem Autismus-Spektrum* (vgl. Attwood, 2012; Bölte, 2009; Brauns, 2004; Dodd, 2011; Girsberger, 2015; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013).

Im Gegensatz dazu wird bei der Identity First Language zuerst die Diagnose und dann die Person benannt. Beispiele dazu sind unter Anderem: *Autisten, autistische Person / Kinder / Schüler* oder *Asperger-Kinder*, als auch *Asperger-Autisten* (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011; Girsberger, 2015; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schmidt, 2013; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013).

Internetseiten welche sich für den Gebrauch der Identity First Language einsetzen, sind beispielsweise die Identity-First Autistic (2015) oder Autistic Self Advocacy Network (2016). Ein berühmter Vertreter der Identity First Language soll an dieser Stelle zitiert werden:

(1) Saying "person with autism" suggests that the autism can be separated from the person. ... I am autistic because I *cannot* be separated from how my brain works. (2) Saying "person with autism" suggests that even if autism is part of the person, it isn't a very important part. Characteristics that are recognized as central to a person's identity are appropriately stated as adjectives, and may even be used as nouns to describe people: We talk about "male" and "female" people ... not about "people with maleness" and "people with femaleness." (3) Saying "person with autism" suggests that autism is something bad - so bad that it isn't even consistent with being a person. ... We talk about left-handed people, not "people with left-handedness," ... It is only when someone has decided that the characteristics being referred to is *negative* that suddenly people want to separate it from the person. I know that autism is not a terrible thing, and that it does not make me any less a person. (Jim Sinclair, 1999, zitiert in: Hughes-Lynch, 2012, S. 21f.).

Da in der Literatur wie auch im Internet beide Arten der Schreibweise vorkommen, wird diese Masterarbeit sowohl die Identity First Language, als auch die Person First Language verwenden.

1.5.2 Zitate aus Autobiografien

Dieses Dokument wird zur Klärung, Eingrenzung und Vertiefung der jeweiligen Kapitel und Inhalte auf Zitate aus autobiografischen Werken zurückgreifen. Diese werden stilistisch als Blockzitate mit Seiteneinzug dargestellt und sollen den theoretischen Rahmen der Arbeit durch Berichte aus der Erfah-

rungswelt von Menschen mit Asperger-Syndrom realistisch skizzieren und fassbar machen sowie eine Identifikation mit der Thematik ermöglichen.

2. Asperger-Syndrom

Dieses Kapitel definiert das Asperger-Syndrom entsprechend seinen Diagnosekriterien, seiner Ätiologie und Prävalenz und grenzt es differenzialdiagnostisch von den anderen Autismusspektrumsstörungen ab. Die Theory of Mind und die komorbiden Störungen werden anschliessend kurz erläutert.

2.1 Differenzialdiagnostik

Das Asperger-Syndrom zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Es grenzt sich diagnostisch vom frühkindlichen Autismus oder Kanner-Autismus, sowie vom Atypischen Autismus und dem Rett-Syndrom ab (vgl. WHO, 2016): Der frühkindliche Autismus weist im Gegensatz zum Asperger-Syndrom eine klinische Verzögerung der Sprachentwicklung auf und das Rett-Syndrom unterscheidet sich in seiner Prävalenz, Entstehung und dem Störungsmuster vom Asperger-Syndrom (vgl. American Psychiatric Association, 1994).

2.2 Diagnostik Asperger-Syndrom

Aktuell gibt es drei Diagnosemanuals, um ein Kind bezüglich Asperger-Syndrom abzuklären:

Das *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (American Psychiatric Association, 1994) klassifiziert das Asperger-Syndrom als eine qualitative Störung in der sozialen Interaktion, welche die nonverbale Kommunikation, den Blickkontakt, die Mimik und Gestik und die Körperhaltung betreffen kann. Weiterhin ist eine Tendenz an repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen sowie ein Nachgehen von eingeschränkten Interessen und Aktivitäten nachzuweisen, welche in ihrer Intensität abnorm und ausserordentlich unflexibel sind. Menschen mit dem Asperger-Syndrom sind weiterhin beeinträchtigt in der Ausübung von sozialen, beruflichen und weiteren wichtigen Lebensbereichen, ohne dass eine Sprach- oder Intelligenzverzögerung vorliegt (vgl. American Psychiatric Association, 1994).

Das von der WHO verabschiedete ICD-10 (WHO, 2016) klassifiziert das Asperger-Syndrom als eine Störung mit qualitativ abnormer sozialer Interaktion, sowie eingeschränkten, stereotypen und repetitiven Aktivitäten und Interessen. Das Asperger-Syndrom wird insofern vom klassischen Autismus unterschieden und abgegrenzt, als dass weder eine allgemeine Sprachverzögerung, noch eine Intelligenzminderung vorhanden ist. Im Unterschied zum DSM-IV erwähnt das ICD-10, dass das Asperger-Syndrom häufig mit einer motorischen Ungeschicklichkeit assoziiert wird (vgl. WHO, 2016).

Gillberg (2002) zählt fünf diagnostisch zentrale Kriterien für das Asperger-Syndrom auf: die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, eingeschränkte Interessen, starre Routinen, Sprech- und Sprachauffälligkeiten, Probleme in der nonverbalen Kommunikation sowie die motorische Ungeschicklichkeit (vgl. Gillberg, 2002).

Bei allen drei Diagnosekriterien werden die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, die Ausübung von repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen sowie eingeschränkten Interessen und Aktivitäten aufgeführt. Im ICD-10 (WHO, 2016) und bei den diagnostischen Kriterien nach Gillberg (2002) wird zudem die motorische Ungeschicklichkeit aufgezählt. Sprach- und Sprechauffälligkeiten werden nur bei Gillberg (2002) genannt.

2.2.1 Ätiologie

Bei den Ursachen für das Asperger-Syndrom werden hauptsächlich zwei Faktoren unterschieden: der genetische Ursprung und die Schädigung des Gehirns.

Dass bei Autismus die Gene einen erheblichen Einfluss haben und die Erblichkeitswahrscheinlichkeit bei etwa 90% liegt, konnte bei Zwillings- und Verwandtschaftsstudien nachgewiesen werden. Aktuell werden Genorte auf bis zu 100 Genen diskutiert, wobei durch die erhöhte Anzahl autistischer Jungen vor allem auf Gene auf den Geschlechtschromosomen fokussiert wird (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011; Gillberg, 2002).

Es wird vermutet, dass genetische Dysfunktionen oder Störungen sowie neuroanatomische Veränderungen des Gehirns aufgrund ihrer Einwirkung in den Stoffwechsel das Verhalten und die Wahrnehmung beeinflussen (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011).

Untersuchungen der Gehirnareale bei Menschen mit Autismus zeigen insbesondere Auffälligkeiten in den Frontal- und Schläfenlappen und im limbischen System. Deren Einflüsse auf die bewegungsbezogenen Faktoren, die Erkennung von Gefühlen und Emotionen sowie auf die Wahrnehmung von Gesichtern werden derzeit diskutiert (vgl. Bölte, 2009; Gillberg, 2002).

2.2.2 Alter und Prävalenz

Während die autistypische Symptomatik bereits ab einem Alter von drei Jahren entwickelt ist und mit circa fünf Jahren sicher diagnostiziert werden kann, wird die Diagnose oftmals nicht vor dem fünften Lebensjahr, meistens jedoch erst in der Schulzeit gestellt (vgl. Attwood, 2012; Bölte, 2009; Gillberg, 2002). Das durchschnittliche Alter der diagnostischen Abklärungen liegt derzeit bei acht bis elf Jahren (vgl. Attwood, 2012). Wenngleich bereits in jungen Jahren gewisse typische Merkmale wie eingeschränkte visuelle Aufmerksamkeit gegenüber Gesichtern und reduziertes soziales Lächeln beobachtet werden können, treten die autistypischen Symptome, wie sie in den Diagnosekriterien erläutert werden, meist erst im Kindergarten in aller Deutlichkeit auf (vgl. Bölte, 2009).

Die Angaben zur Prävalenz des Asperger-Syndroms in der Gesamtbevölkerung variieren aufgrund der uneinheitlichen diagnostischen Definition zwischen 0.36% und 0.48% (vgl. Attwood, 2012) bis 0,6% (vgl. Dodd, 2011).

Die Prävalenzangaben sind steigend, was sowohl auf die Erweiterung der diagnostischen Kriterien, als auch auf den Einbezug von Kindern mit einer diagnostisch schwächeren Beeinträchtigung, wie dem Asperger-Syndrom, zurückzuführen ist (vgl. Bölte, 2009; Girsberger, 2015).

2.3 Theory of Mind

... und ich verwarf den albernsten aller albernsten Gedanken. Buntschatten hatten keine eigenen Gedanken!
(Brauns, 2004, S. 243)

Mit „Buntschatten“ bezeichnet Axel Brauns (2004) die Personen seiner Umwelt, womit dieses Zitat einen Aspekt einer beeinträchtigten Theory of Mind verdeutlicht: der Unfähigkeit der Gedankenzuschreibung auf andere Menschen. Als Theory of Mind wird im Folgenden „die Fähigkeit, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Absichten anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen, um deren Verhalten einschätzen und vorhersagen zu können, was sie als Nächstes tun werden“ (Attwood,

2012, S. 143) verstanden. Eine beeinträchtigte Theory of Mind wirkt sich demnach auf die empathischen Fähigkeiten aus (vgl. Attwood, 2012; Gillberg, 2002; Girsberger, 2015; Schmidt, 2013). Menschen mit Asperger-Syndrom fällt es schwer, die eigene Wahrnehmung als subjektiv einzuschätzen (vgl. Bahr, 2015; Bölte, 2009; Robinson, 2015; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Eine beeinträchtigte Theory of Mind führt zu Problemen der sozialen Interaktion (vgl. Girsberger, 2015; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013; Schuster & Schuster, 2013) und der Kommunikation (vgl. Attwood, 2012; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013) und kann sich negativ auf das eigene Erleben auswirken (vgl. Attwood, 2012). Unausgesprochene aber allgemeingültige Regeln des sozialen Lebens sind Menschen mit Asperger-Syndrom nicht bewusst (vgl. Bahr, 2015; Schirmer, 2013).

2.4 Komorbide Störungen

Asperger-Autisten können an einer Vielzahl komorbider Störungen leiden. Dabei beziehe ich mich bei der Begriffsdefinition auf Bölte (2009): "Unter Komorbidität versteht man das gleichzeitige Vorkommen unterschiedlicher, voneinander abgrenzbarer Erkrankungen bei einer Person" (Bölte, 2009, S. 46).

Zu den komorbiden Störungen zählen unter anderem jene des Schlafs sowie affektive Störungen wie Angststörungen und Depressionen. Letztere manifestieren sich insbesondere in der Adoleszenz und resultieren aus der eigenen Identitätssuche sowie dem Vergleich mit den Gleichaltrigen (vgl. Attwood, 2012; Bölte, 2009).

Aber auch frustrierende Schulerfahrungen und die Erkenntnis der Andersartigkeit der eigenen Person können eine Depression auslösen (vgl. Schuster, 2013), wie folgendes Zitat aus dem autobiografischen Werk von Peter Schmidt (2013) zum Ausdruck bringt:

Nach einer erneuten Predigt der Locken erreicht mich die Erkenntnis, dass alles irgendwie keinen Sinn hat. Es ist der Tag, an dem ich nicht mehr leben will, weil ich sowieso nicht der sein darf, der ich eigentlich bin. (Schmidt, 2013, S. 231)

Eingeschränkte oder atypische Essgewohnheiten (vgl. Schuster, 2013), Epilepsie (vgl. Bölte, 2009), Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsprobleme, Phobien und Zwangsstörungen (vgl. Schuster, 2013) zählen ebenso zu den komorbiden Störungen.

Vereinzelte finden sich auch perzeptuelle Probleme, welche die Menschen mit Asperger-Syndrom über- oder unterempfindlich gegenüber visuellen, akustischen, olfaktorischen oder taktilen Reizen sowie gegenüber Schmerz und Temperatur machen. Diese veränderte, verstärkte oder verringerte Wahrnehmung kann zu Problemen in der Alltagsbewältigung oder zu einer sensorischen Reizüberflutung führen (vgl. Attwood, 2012; Bölte, 2009; Dodd, 2011; Gillberg, 2002). Ein Beispiel hierzu aus der Autobiografie von Brauns (2004), der mit „Fledermäuse“ und „Buntschatten“ Menschen meint:

Wenn Fledermäuse von jenem Geheimnis raunten, das sie Schmerz nannten, flunkerten sie immer. Für mich war das, was Buntschatten ehrfürchtig Schmerz nannten, manchmal ein Prickeln und manchmal ein Prasseln und manchmal war es gar nichts. (Brauns, 2004, S. 66)

Vereinzelte wird auch von Prosopagnosie, einer Gesichtsblindheit, als komorbide Störung gesprochen (vgl. Gillberg, 2002). Auf diesen letzten Aspekt soll ebenfalls mit einem Zitat von Peter Schmidt (2013) eingegangen werden:

Da sich aber die Kleidung ändert, habe ich mir einen Sitzplan gemalt. Anhand der Positionen kann ich so die Gesichter der Mitschüler wie Vokabeln auswendig lernen. Aber auch dabei kommt es immer erst auf

ungewöhnliche Auffälligkeiten im Gesicht an. Dazu gehören Leberflecke oder Frisuren. Komischerweise sehe ich nicht gleich, ob jemand eine Brille trägt oder nicht. (Schmidt, 2013, S. 155)

3. Integration

Ben ist ein Junge, der aus jedem Raster fällt. Weder typischer Sonderschüler noch ein Kind, das für die Regelschule so ohne weiteres geeignet ist. Ben ist anders. Und für dieses Anderssein scheint es im deutschen Schulsystem derzeit keinen Platz zu geben. Man müsste einen Platz schaffen für solche Kinder. Eine Schule, auf der alle willkommen sind. Auf der alle Kinder gefordert und gefördert werden, ihnen aber auch Grenzen aufgezeigt und sie vor allem als das akzeptiert werden, was sie sind: Kinder mit individuellen Stärken und Schwächen. (Schuster & Schuster, 2013, S. 64)

Oben aufgeführtes Zitat proklamiert die Bedeutsamkeit der schulischen Integrationsbestrebungen zur bedarfsgerechten Passung zwischen Schule und Kind. Um diesen Aspekt näher zu beleuchten, wird dieses Kapitel zuerst eine Begriffsdefinition vornehmen und anschliessend die aktuelle Gesetzeslage zu den Integrationsbestrebungen skizzieren. Der Fokus wird hierbei auf die gesetzlich geregelte Integration des Kantons Aargau gelegt, da die Autorin in diesem Kanton arbeitet.

3.1 Definition

Schulische Integration bedeutet die voll- oder teilzeitliche Eingliederung von Kindern mit besonderen, behinderungsbedingten Bedürfnissen unter der Nutzung von sonderpädagogischen oder weiteren angemessenen Massnahmen in die öffentliche Institution Schule während der Dauer der obligatorischen Schulzeit und ermöglicht das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler unabhängig ihrer Stärken und Schwächen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2015; Lanfranchi & Steppacher, 2011; Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Szaday, 2011; Widmer-Wolf, 2011).

Als Regelschule werden dabei die öffentlichen Bildungseinrichtungen in Abgrenzung zu Sonderschulen verstanden, welche ausschliesslich Kinder mit Anspruch auf behinderungsbedingte Massnahmen aufnehmen (vgl. Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur, 2015).

3.2 Gesetzeslage

Als Mitgliedsstaat der UNESCO und auf der Grundlage der Salamanca-Erklärung (vgl. UNESCO, 1994) ist die Schweiz zu einem integrativen Bildungssystem verpflichtet.

Die Schweiz ratifizierte weiterhin am 15. April 2014 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006. Gemäss Artikel 24 oben genannter UN-Konvention hat die Schweiz ein integratives Bildungssystem zu gewährleisten, in welchem die Menschen mit dem Ziel einer wirklichen Partizipation in der Gesellschaft, entsprechend ihrer Möglichkeiten lernen und ihr Potenzial ausschöpfen dürfen. Diesbezüglich muss das Schulsystem auch für Menschen mit Behinderung unentgeltlich, zugänglich und qualitativ hochwertig sein sowie angemessene Unterstützung und auf den Einzelfall zugeschnittene Vorkehrungen leisten (vgl. Bundesverfassung, 2015).

Artikel 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 1999 regelt die Rechtsgleichheit, den Diskriminierungsschutz von Menschen mit Behinderungen und die Bestrebung nach Reduktion von Benachteiligungen (vgl. Bund, 2016). Das Behindertengleichstellungsgesetz regelt in Artikel 20 die Zuständigkeit der Kantone über die Förderung der Integration von Kindern mit Behinderung in die Regelschule (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013).

Seit dem Jahr 2008 obliegt die Sonderpädagogik aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen der Hoheit der Kantone (vgl. Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur, 2015).

3.3 Schulische Integration im Kanton Aargau

Im Weiteren wird die Umsetzung oben genannter Gesetze und Bestimmungen für den Kanton Aargau und seiner integrativen Schulung beleuchtet.

Die Integration ist deshalb als erste Wahl zu betrachten, weil das Kind aus dem Autismus-Spektrum sich stark an den anderen Kindern orientiert und durch "Kopieren" viele sozial angemessene Verhaltensweisen lernen kann. (Girsberger, 2015, S. 146)

Entsprechend oben stehendem Zitat, welches Gründe für die Integration liefert, wird dieses Kapitel die wichtigsten und für die Heilpädagogik sowie die Integration bedeutsamen Gesetze und Umsetzungsmöglichkeiten des Kantons Aargau zusammenfassen.

Das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau regelt in §15 Abs. 5 des Schulgesetzes von 2016 die Integration von Kindern mit Behinderungen in die Regelschule, sofern die Schülerinnen und Schüler am Schulort geeignete Unterstützung erhalten und in einer tragfähigen Klasse gefördert werden können. Der Kanton ist weiterhin gemäss §29 Abs. 3 des Schulgesetzes von 2016 verpflichtet, für die Integration von Menschen mit Behinderung in der Regelschule Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung zu stellen (vgl. Kanton Aargau, 2016).

Für die Integration von Kindern mit einer Autismus-Spektrums-Störung muss die integrierende Schule verstärkte Massnahmen beim Kanton beantragen. Unter verstärkten Massnahmen wird dabei die zusätzliche Bewilligung von Förderunterricht verstanden. Dies geschieht in der Regel über die Durchführung des standardisierten Abklärungsverfahrens beim Schulpsychologischen Dienst und allenfalls bei weiteren auf Autismus spezialisierten Fachstellen, wie der Interdisziplinären Autismusberatungsstelle IAS, welche den Psychiatrischen Diensten des Kantons Aargau PDAG angehört (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2015).

Für Schülerinnen und Schüler mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung bewilligt der Kanton Aargau gemäss §7 Abs. 2 der Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen von 2015 bis zu sechs Lektionen verstärkte Massnahmen. Diese vom Kanton gesprochenen Lektionen können dabei gemäss §5 Abs. 2 der V Sonderschulung von 2015 entsprechend des vorherrschenden Bedarfs gänzlich oder teilweise in Assistenzlektionen umgewandelt werden. Für integrierte Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf gelten gemäss §19 Abs. 1 der V Sonderschulung von 2015 die Bildungsziele der Regelschule, von denen entsprechend den individuellen Bedürfnissen abgewichen und welche bedarfsgerecht angepasst werden können (vgl. Kanton Aargau, 2015).

Zu den weiteren spezifischen Massnahmen für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung gehört der Nachteilsausgleich. Dieser kann als Ausgleich von behinderungsbedingten Nachteilen beantragt werden, sofern die kognitive Kompetenz des Kindes zur Erreichung der Lehrplanziele der Regelschule reicht. Ein Nachteilsausgleich basiert auf einer individuellen Lernvereinbarung und ermöglicht

unter Anderem Anpassungen der zeitlichen, räumlichen oder personellen Rahmenbedingungen bei Prüfungen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2015).

4. Schule als (Lern-)Raum

In diesem Kapitel werden zunächst aktuelle Anforderungen an die Gestaltung der Schulräumlichkeiten vorgestellt und anschliessend spezifische Bedürfnisse von Kindern mit Asperger-Syndrom bezüglich Raumgestaltung skizziert. Dabei wird der TEACCH-Ansatz als eine mögliche Form der strukturierten Schulraumgestaltung vorgestellt.

4.1 Anforderungen bei der Raumgestaltung

Der Schulraum als Lernraum muss entsprechend gestaltet und ausdifferenziert werden, um den Schülerinnen und Schülern in einem integrativen Setting das Lernen zu ermöglichen. So rückt der Schulraum als pädagogischer Gestaltungsaspekt in den Vordergrund, wie folgendes Zitat verdeutlicht:

Der Raum wurde bisher in seiner Bedeutung für die Bildung unterschätzt. Er ist der "dritte Pädagoge" neben den Erwachsenen und den anderen Kindern und Jugendlichen. (Kahl, 2009; zitiert nach Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern, 2014, S. 3)

Konkrete Überlegungen zur allgemeinen Schulraumgestaltung werden in diesem Kapitel mittels Handreichungen der Kantone Bern, Luzern und Zürich zusammenfassend dargestellt.

Um der Forderung des Lehrplans nach einem individualisierten, differenzierten und lernförderlichen Unterricht zu entsprechen, bedarf es der überlegten Strukturierung und Organisation des Schulraumes, wobei unter Schulraum der Lern- und Begegnungsraum der Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit verstanden wird. Das Lernen und Arbeiten mit verschiedenen Sozialformen und die zeitgleiche Zusammenarbeit mehrerer Lehrpersonen innerhalb einer Klasse stellt bestimmte Anforderungen an den Raum. Von der Passung der Rahmenbedingungen des Raumes an die Lern- und Arbeitsformen sowie den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler profitieren alle am Lernprozess beteiligten Personen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das erweiterte Angebot von Förderunterricht, Bibliotheken oder Bewegungsräumen bedürfen zusätzlicher Räume, im Idealfall innerhalb des Schulareals. Da die Kinder einen erheblichen zeitlichen Anteil ihrer Woche in der Schule verbringen, gewinnen insbesondere auch Rückzugs- und Erholungsorte an Bedeutung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2015).

Der Raum gewinnt erst aufgrund seiner Nutzung an Bedeutung. Daher ist der Passung zwischen Raum und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler einen grossen Stellenwert zuzuschreiben. Bei der Raumgestaltung müssen beispielsweise Farbkonzepte, Lichtverhältnisse und Beleuchtung den visuellen sowie Mobiliar und Einrichtungen den taktilen Bedürfnissen angepasst, als auch Rücksicht auf akustische Wahrnehmung wie Lärm und Hall, besonders auch in den Fluren und Treppenhäusern genommen werden (vgl. Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern, 2014; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2015).

4.2 Raumgestaltung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom

Die Schulraumgestaltung spielt für Menschen mit Asperger-Syndrom und für deren gelingende Integration in die Regelschule eine herausragende Rolle, wie folgendes Zitat verdeutlicht:

Neben pädagogischen Konzepten und Förderansätzen sind in den Schulen auch organisatorische und strukturelle Vorkehrungen für eine adäquate Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus erforderlich. Dies betrifft unterrichtliche und schulorganisatorische Aspekte ebenso wie die Gestaltung der Räumlichkeiten und personellen Ressourcen. (Sautter, Schwarz und Trost, 2012, S. 146)

Unstrukturierte Zeiten und eine Vielzahl von Reizen auf unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen können bei Kindern mit Asperger-Syndrom zu einer räumlichen Desorientierung bis hin zu einem Overload führen (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Dodd, 2011; Häussler, 2012; Hughes-Lynch, 2012). Schirmer (2013) definiert den Begriff Overload wie folgt: „Es droht daher bei zu hoher Aktivierung der Neuronen, die für die Details zuständig sind, die datenmässige Überladung des Gehirns mit einem anschliessenden Zusammenbruch seiner Energiezufuhr“ (Schirmer, 2013, S. 106).

Kleine Veränderungen und Zugeständnisse in den räumlichen Settings können zu einem grösseren Wohlbefinden beim Kind führen, da es sich in einer klar organisierten, strukturierten Lernumgebung besser orientieren kann (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Dodd, 2011; Häussler, 2012; Hughes-Lynch, 2012).

Da Kinder mit Asperger-Syndrom oft eine Stärke in der visuellen Wahrnehmung haben, empfiehlt es sich, den Schulraum visuell auf die Bedürfnisse des Kindes abzustimmen (vgl. Dodd, 2011; Girsberger, 2015; Hughes-Lynch, 2012; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014).

Eine Möglichkeit für die visuelle Strukturierung liefert der TEACCH-Ansatz, welcher im Folgenden skizziert werden soll.

4.2.1 TEACCH

TEACCH bedeutet "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children" (Häussler, 2012, S. 11). Der TEACCH-Ansatz entstand aus einem verhaltenstherapeutischen Verständnis. Sein Ziel ist es, die Selbständigkeit der Menschen mit Asperger-Syndrom durch die Anpassung der Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Strukturierungshilfen zu ermöglichen. Dabei bezieht sich der Aspekt der Strukturierung sowohl auf den Raum, als auch auf das Material und die Abläufe, welche entsprechend den Bedürfnissen der Lernenden angepasst werden, wobei auch die perzeptuellen Probleme bei der Organisation und Strukturierung für die Passung zwischen Raum und Lernmöglichkeiten und den Kindern mit Autismus berücksichtigt werden. Das Structured Teaching als Teil des TEACCH-Ansatzes schlägt für die Förderung der Orientierung und Organisation des eigenen Arbeits- und Lernverhaltens die Benutzung von Plänen und Listen vor (vgl. Häussler, 2012).

Der Unterricht nach dem TEACCH-Ansatz ist heilpädagogisch relevant, da er sich individuell nach den Bedürfnissen jedes Kindes richtet und versucht, die Welt durch seine Augen hindurch wahrzunehmen, um Barrieren zu entdecken, entsprechende Fördermöglichkeiten einzusetzen und Anpassungen vorzunehmen (vgl. Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014).

Nach Bölte (2009) gibt es hinreichend empirische Beweise, dass Kinder mit einer Autismusspektrumsstörung effektiv von einer Förderung nach dem TEACCH-Ansatz profitieren, ihre Partizipation

gefördert und Verhaltensauffälligkeiten reduziert werden, was sich entlastend auf die Lehrpersonen auswirken kann (vgl. Bölte, 2009).

5. Methodisches Vorgehen

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen beschrieben, anhand dessen die Fragestellung auf der Grundlage der Literaturrecherche beantwortet werden soll. Dabei wird die Literatúrauswahl dargestellt, das Vorgehen zur Datenerhebung geschildert und die Methodik zur Datenauswertung dargelegt.

5.1 Auswahl der Literatur

Die Literatúrauswahl zur Bearbeitung der Fragestellung wird aus einer Kombination von Datenbank- und Handrecherche getroffen.

5.1.1 Datenbankrecherche

Die Auswahl einer adäquaten Datenbank basiert auf dem Angebot an fachspezifischer und evidenzbasierter Literatur. Unter evidenzbasiert wird in sprachlicher Hinsicht „offenbar, einleuchtend, ... Deutlichkeit, völlige Klarheit“ (Scholze-Stubenrecht et al., 2009, S. 416) verstanden. Für die Erziehungswissenschaft gilt der Transfer von begründeten und nachgewiesenen, wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis, zum Zweck der Aufklärung und Orientierung, als evidenzbasiert (vgl. Tippelt & Reich-Claassen, 2010). Um eine möglichst grosse Vielzahl an passender Literatur zu finden, wird ein virtueller Bibliothekskatalog zur Recherche verwendet. Virtuelle Kataloge ermöglichen die kombinierte Betrachtung der Literatúrsammlungen mehrerer eigenständiger Bibliotheken in einem gemeinsamen Interface, wobei die Bibliotheksverbunde aufgehoben und das Material nach gezielten Bibliotheken oder Genres gefiltert werden kann (vgl. Brink, 2013). Daher erfolgt die Suche zunächst im Verbundskatalog Nebis (Ball, 2016), welcher aufgrund des Zusammenschlusses vieler Bibliotheken im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl an Büchern, Forschungsartikeln und grauer Literatur anbietet. Um die Aktualität zu gewährleisten und für Betroffene relevante Literatur zu erhalten, werden die Ergebnisse der Recherche aus dem virtuellen Bibliothekskatalog mit der Recherche in offiziellen Internetseiten zum Thema Autismus wie dem Elternverein Autismus Schweiz (Moosmann, 2013) und Autismus Deutsche Schweiz (Bühler, n.d.) ergänzt. Die Verfügbarkeit und Käuflichkeit der Literatur wird durch die Eingabe der gefundenen Titel und Autoren in die üblichen Suchfelder von nationalen und internationalen Medienplattformen wie beispielsweise Ex Libris (Röthlin, n.d.) überprüft.

Um die für die Leitfrage relevante Literatur zu finden, werden Suchfragen und die dazugehörigen Schlagworte formuliert. Die Schlagworte werden dabei sowohl auf Englisch, als auch auf Deutsch in die gängigen Suchmaschinen eingegeben. Es werden Schlagwortkombinationen und AND-Verknüpfungen für die Online-Literatúrsuche angewendet. Die Suchfragen ergeben sich aus der eingangs gestellten Leitfrage: Welche strukturellen Rahmenbedingungen des Schulraumes ermöglichen eine Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule? Aus den Suchfragen werden Schlagwörter für die Literaturrecherche in den Online-Datenbanken abgeleitet. Diese drei Schritte von der Leitfrage über die Suchfragen zu den Schlagwörtern, werden im Folgenden für die eingangs gestellte Fragestellung tabellarisch dargestellt:

Tabelle 1: Suchfragen aufgrund der Leitfrage

Leitfrage	Suchfragen	Schlagwörter
Welche strukturellen Rahmenbedingungen des Schulraumes	Inwiefern wirkt sich das Umfeld Schule beeinträchtigend auf ein Kind mit Asperger-Syndrom aus?	Schule
	Wie ist ein geeignetes Klassenzimmer für Kinder mit dem Asperger-Syndrom strukturiert?	Klassenzimmer Schulraum
...ermöglichen eine Integration	Welche Faktoren müssen bei der integrativen Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom berücksichtigt werden?	Integration
...von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule?	Was ist das Asperger-Syndrom?	Asperger-Syndrom
	Wie grenzt sich das Asperger-Syndrom von den anderen Störungsformen des autistischen Spektrums ab?	Autismus-Spektrum-Störung Diagnostik
	Welche Beeinträchtigungen haben Kinder mit Asperger-Syndrom?	Beeinträchtigung

5.1.2 Handrecherche

Die Literatur soll die aktuellen Forschungserkenntnisse aufzeigen, das Thema breit darstellen und die Fragestellung ausreichend beleuchten. Daher wird in einem ersten Durchgang die Grundlagenliteratur aus einer Literaturempfehlung von Remi Frei (2015) zum Thema Autismus-Spektrum-Störung sondiert und mit den Literaturangaben der zeitgemässen Homepages wie Autismus Deutsche Schweiz (Bühler, n.d.) und Autismus Deutschland e.V. (Frese, n.d.) abgeglichen. Aufgrund dieser ersten Auswahl werden weitere zentrale Werke aus den jeweiligen Literaturverzeichnissen eruiert.

5.1.3 Auswahl der Literatur

Die Ergebnisse der Datenbankrecherchen werden mit denjenigen der Handrecherche abgeglichen und ergänzt. Es wird diejenige Literatur angeschafft, welche sowohl in der Datenbankrecherche, als auch in der Handrecherche als zentral eingeschätzt wird. Dazu müssen die gefundenen Werke folgenden Einschluss- und Ausschlusskriterien genügen:

- Werke, welche zur Beantwortung der Leitfrage relevant sind, wie Diagnosekataloge und Erstliteratur, respektive Primärquellen, sowie relevante Fach- und Lehrbücher, als auch Biografien aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum werden einbezogen, sofern sie nach dem Jahr 2000 veröffentlicht wurden.
- Ausnahme von der oben genannten Regel bilden Diagnosekataloge und Erstliteratur. Diese werden unabhängig ihres Alters eingeschlossen, sofern noch keine überarbeitete Fassung vorhanden ist.
- Thematisch verwandte, aber zu wenig spezifische Literatur, sowie Werke, welche vor 2000 veröffentlicht wurden, werden ausgeschlossen.

5.1.4 Formale Charakteristika des Materials

Die Datenerhebung umfasst Autobiografien, Grundlagenliteratur und Ratgeberliteratur, deren Veröffentlichung nach der Jahrtausendwende stattfand. Als Autobiografie wird hinsichtlich der Fragestellung diejenige Literatur klassifiziert, in welcher ein Mensch mit Asperger-Syndrom oder High-Functioning-Autismus über das eigene Leben in der Retrospektive berichtet. Zu der Grundlagenliteratur werden wissenschaftliche Publikationen eines oder mehrerer Autoren in Monografien, Fachzeitschriften oder

Sammelwerken zum Thema Autismus, Autismus-Spektrum-Störung und Asperger-Syndrom gezählt. Monografien und Sammelwerke haben den Vorteil, dass sie sich nur auf einen Forschungsgegenstand oder ein Themengebiet fokussieren, wohingegen Fachzeitschriften durch ihre Zeitnähe und Aktualität bestechen (vgl. Brink, 2013). Explizit für die Umsetzung von Integrationsaspekten sowie als Hilfestellungen für den Umgang mit Menschen mit Autismus-Spektrums-Störungen und Asperger-Syndrom im alltäglichen und schulischen Leben geschriebene Bücher werden zur Ratgeberliteratur gezählt. Die Ratgeberliteratur zählt ebenfalls zum Typus der Monografien (vgl. ebd.).

5.2 Datenerhebung

Um für die Fragestellung relevante Aussagen zu erhalten, wird für die Datenerhebung die Technik der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2002) sowie der Ansatz der Grounded Theory (Wenzler-Cremer, 2008) angewendet. Die aus der Kommunikationswissenschaft stammende Technik der Inhaltsanalyse ermöglicht eine methodisch kontrollierte, strukturierte Materialanalyse mit dem Ergebnis spezifischer, zu Kategorien zugeordneten Textstellen, was eine Interpretation und quantitative Auswertung der vorliegenden Theorie erlaubt (vgl. Mayring, 2002). Durch die Offenheit des Vorgehens wird eine ganzheitliche, möglichst umfassende Erhebung verschiedener, für die Fragestellung relevanter Aspekte inklusive deren Bedeutungsgehalte möglich (vgl. Jenkner, 2007).

5.2.1 Deduktive Kategorienbildung

Auf Grundlage der vorliegenden, aus dem Literaturkorpus stammenden Theorie, wird ein deduktives Kategoriensystem entwickelt. Dieses weist die Richtung für die weitere Filterung des Materials. Die deduktiven Kategorien begründen sich aus der Fragestellung und der für deren Beantwortung herangezogenen Literatur (vgl. Mayring, 2002).

5.2.2 Induktive Kategorienbildung

Für die weitere Bearbeitung des vorliegenden Literaturkorpus' wird die induktive Kategorienbildung nach Mayring (2002) und der Ansatz der Grounded Theory (Wenzler-Cremer, 2008) kombiniert verwendet. Bei der induktiven Kategorienbildung wird das Material nach bestimmten Aspekten gefiltert. Das Filtersystem wird in der qualitativen Inhaltsanalyse mit dem Begriff „Kategoriensystem“ (Mayring, 2002, S. 114) und in der Grounded Theory als „Kodes“ (Wenzler-Cremer, 2008, ¶ 2) bezeichnet. Diese beiden Begriffe werden im Weiteren als *Stichworte* zusammengefasst.

Die induktive Kategorienbildung ermöglicht die Berücksichtigung weiterer zentraler, aus der Literatur abgeleiteter Aspekte, wobei unter Berücksichtigung der deduktiven Kategorien neue Stichworte gebildet werden (vgl. Mayring, 2002).

Das vorliegende Material, respektive diejenigen, für die Fragestellung relevanten Textstellen, werden unter grösstmöglicher Offenheit hinsichtlich der deduktiven Kategorien untersucht. Jeder Textstelle werden Stichworte zugeordnet, welche die Aussagen ebendieser abstrahieren oder zusammenfassen. Dieser Vorgang wird für jede aus der Inhaltsanalyse hervorgehenden Textstelle angewendet, wodurch eine Stichwortliste generiert wird (vgl. Wenzler-Cremer, 2008).

Aus der Inhaltsanalyse hervorgehende Textstellen mit dem gleichen Bedeutungsgehalt werden mittels Subsumption den gleichen Stichworten zugewiesen (vgl. Mayring, 2002). Für Textstellen, die nicht eindeutig zu den vorliegenden Stichworten passen, werden neue Stichworte gebildet (vgl. ebd.).

5.3 Datenauswertung

Die Datenauswertung basiert auf dem mittels qualitativ erfolgter Inhaltsanalyse herausgearbeiteten Datenmaterials und erfolgt unter Anwendung von quantitativen Vorgehensweisen. Dabei stehen sich qualitative und quantitative Analysetechniken nicht diametral gegenüber, sondern ergänzen sich, indem das mittels qualitativer Verfahren erhobene Material quantitativ ausgewertet wird (vgl. Mayring, 2002). Dadurch können Zusammenhänge statistisch nachgewiesen und Häufigkeiten verglichen werden. Um dem Gütekriterium der Objektivität zu genügen, werden die Daten nebst der absoluten Häufigkeit auch als relative Häufigkeit mit einem Prozentwert angegeben (vgl. Hauser & Humpert, 2009).

5.3.1 Literaturverwaltung

Alle aus der Literatur als zentral herausgearbeiteten Einheiten, respektive Textstellen und Aussagen werden einzeln in Zotero (Takats, 2015) eingespielen. Dies ist ein Programm zur Literaturverwaltung und kann frei zugänglich aus dem Internet bezogen werden. Jede aufgenommene Textstelle wird mittels deduktiven und induktiven Kategorien und Stichworten klassifiziert, wobei auch Mehrfachnennungen möglich sind.

5.3.2 Statistische Auswertung

Für die statistische Auswertung wird das Analysekriterium der Häufigkeitsverteilung angewendet, welches die Anzahl jedes Stichworts angibt. Dabei entspricht die Urliste der ungefilterten Ergebnisdarstellung der Erhebung. Die Daten der Urliste werden in weiteren Schritten aufgrund statistisch relevanter Zusammenhänge und Kriterien zusammengeschlossen und reduziert. Die Signifikanz der Stichworte ergibt sich aus deren Häufigkeit. Für den Zusammenschluss von Stichworten zu deduktiven Kategorien ist die Korrelation massgebend, welche auf der Stärke des Zusammenhangs der zu vergleichenden Stichworte beruht (vgl. Hauser & Humpert, 2009).

5.3.3 Darstellung

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden bei der Darstellung der Auswertungsergebnisse sortierte Listen oder grafische sowie tabellarische Darstellungen verwendet, welche die Werte der Urliste nach vorher definierten Kriterien und entsprechend der statistischen Auswertung sortiert (vgl. Hauser & Humpert, 2009). Die grafischen Darstellungen werden mit dem Programm Diagrammix Lite (Belyaletdinov, 2014) gefertigt.

6. Datenerhebung

Auf Grundlage der Ein- und Ausschlusskriterien für den Literaturkorpus fließen in die Datenerhebung gesamthaft 19 Bücher ein. Darunter vier Autobiografien mit Veröffentlichungszeitraum zwischen 2004 bis 2015, neun Ratgeberbücher mit den Jahrgängen 2007 bis 2015 sowie neun Grundlagenbücher, welche, bis auf die Ausnahme von Hans Asperger's Werk von 1943, zwischen 2002 bis 2012 veröf-

fentlicht wurden. Die ausgewählte Literatur ist bis auf eine Ausnahme nicht älter als 14 Jahre und zeichnet damit die aktuellen Forschungserkenntnisse ab. Die enge Verflechtung des durch die oben genannten Kriterien ausgewählten Literaturkorpus soll mit folgender Grafik illustriert werden:

Abbildung 1: Zusammenhänge der Literatur

Diese grafische Ansicht verdeutlicht die Zusammenhänge und Verkettungen der Literatur. Die Bücher stehen durchschnittlich dreimal mit anderen Büchern in Verbindung, indem sie beispielsweise auf derselben Plattform vorgestellt werden oder im Inhaltsverzeichnis aufeinander Bezug nehmen. Eine fundierte Literaturlauswahl scheint gewährleistet.

Eine vergrößerte Darstellung der Grafik, sowie eine tabellarische Übersicht über die Zusammenhänge der Literatur finden sich in Anhang 15.1 und 15.2.

6.1 Kategoriensystem

Nach Mayring (2002) basiert das deduktive Kategoriensystem auf der Fragestellung und der vorliegenden Literatur (vgl. Mayring, 2002). Für diese Masterarbeit bilden die Diagnosekriterien nach ICD-10 (WHO, 2016) und DSM IV (American Psychiatric Association, 1994), ergänzt mit dem Kriterium der motorischen Ungeschicklichkeit (vgl. Gillberg, 2002), die Grundlage für die deduktive Kategorienbildung. Diese wird mit der Kategorie *Diagnostik / Ursprung* erweitert. Letztere ermöglicht einen Abgleich

zwischen diagnostischen Aussagen und daraus resultierenden Faktoren, respektive Einflüssen auf die anderen Kategorien. Daraus ergeben sich folgende fünf deduktive Kategorien:

- Diagnostik / Ursprung
- Kommunikation
- Motorische Ungeschicklichkeit
- Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen
- Soziale Interaktion

Der Literaturkorpus wird mittels qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002) systematisch durchgearbeitet und auf diese vier Hauptkategorien hin untersucht. Die deduktiven Kategorien werden zur eindeutigen Zuweisung von Aussagen zu Kategorien entsprechend ihres jeweiligen Aussagegehalts als einzelne Stichworte behandelt. Die deduktive Kategorie *Diagnostik / Ursprung* wird daher als zwei einzelne Stichworte *Diagnostik* und *Ursprung*, die Kategorie *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen* als drei Stichworte *Repetitiv*, *Stereotyp* und *Eingeschränkte Interessen* behandelt. Dies erlaubt eine eindeutige Zuweisung von Einheiten zu deduktiven Kategorien und eine grösstmögliche Offenheit gegenüber dem Untersuchungsgegenstand entsprechend der Grounded Theory (vgl. Wenzler-Cremer, 2008). Als Einheit wird dabei jede für sich stehende Textstelle verstanden, welche in das Literaturverarbeitungsprogramm eingespielen wird. Sie besteht aus einem oder mehreren Sätzen, Satzfragmenten oder Aufzählungen.

Die induktiven Kategorien ergeben sich entsprechend der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002) und dem Ansatz der Grounded Theory (vgl. Wenzler-Cremer, 2008) aus dem vorliegenden Datenmaterial. Dieses besteht aus zentralen Aussagen der Literatur, welche in das Literaturverwaltungsprogramm Zotero (Takats, 2015) eingespielen und mittels Stichworten versehen werden. Die dadurch erfassten Einheiten werden zuerst hinsichtlich der Zuweisung zu deduktiven Kategorien untersucht und ihnen, wenn möglich, eindeutig zugeteilt. Weitere zentrale Aussagen oder Schlagworte der aufgenommenen Einheiten werden durch induktiv gebildete Stichworte ergänzt. Dadurch wird jede Einheit mit mindestens einem oder mehreren Stichworten versehen, was eine Kategorisierung der Einheit gemäss ihrer zentralen Aussagen zu den jeweiligen deduktiven Kategorien ermöglicht. Durch Mehrfachnennungen können Stichworte anhand ihrer Häufigkeit einander statistisch zugewiesen werden.

6.2 Statistische Auswertung

Zur statistischen Auswertung des Datenmaterials in Microsoft Excel wird mit der Programmiersprache Visual Basic for Applications, VBA, für Microsoft Office Produkte, gearbeitet.

6.2.1 Stichwort-Matrix

Um die Urliste (vgl. Hauser & Humpert, 2009) zu generieren werden die Daten aus Zotero (Takats, 2015) extrahiert und in ein Excel-File im Stil einer Stichwort-Matrix importiert. Diese Matrix stellt quantitative Zusammenhänge der Stichworte und die Häufigkeit jedes einzelnen Stichwortes numerisch dar und dient als Basis für alle weiteren Bearbeitungsschritte des statistischen Auswertungsverfahrens.

Die gesamte Stichwortmatrix findet sich in Anhang 15.3 und soll beispielhaft an einem Auszug aus der Matrix für das Stichwort *Abläufe* verdeutlicht werden:

Tabelle 2: Stichwort-Matrix am Beispiel *Abläufe*

Stichwort-Matrix																												
Stichwort	Stichwortverbindungen																				Total Stichwortverbindungen							
	Aggressives Verhalten	...	Empathie	...	Lernen	...	Material	...	Organisation	...	Raum	...	Regeln	...	Soziale Interaktion	...	Strukturierung	...	Umwelt	...		Verhalten	...	Visuell	...	Zeit	...	
Abläufe	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	3	0	2	0	20

Das Stichwort *Abläufe* kommt in der gesamten Datenmenge zwanzig Mal vor, wobei es jeweils einmal mit den Stichworten *Aggressives Verhalten*, *Empathie*, *Organisation*, *Raum*, *Soziale Interaktion*, *Umwelt* und *Verhalten*, je zweimal mit den Stichworten *Lernen*, *Material*, *Regeln*, *Strukturierung* und *Zeit* sowie dreimal mit dem Stichwort *Visuell* kombiniert wurde. Die Punkte in der Spalte "Stichwortverbindungen" steht dabei für eine innerhalb dieser tabellarischen Zusammenfassung nicht quantifizierte Anzahl Stichworte, welche keinen Zusammenhang mit *Abläufe* haben.

Nach Hauser und Humpert (2009) bedarf es für die Zuweisung von Stichworten zu deduktiven Kategorien einer starken Korrelation (vgl. Hauser & Humpert, 2009). Die zugrundeliegende Berechnung ist mathematisch anspruchsvoll und wird daher automatisiert mittels VBA ausgeführt. Um dem Vorgehen zu folgen, werden die einzelnen Schritte in den folgenden Kapiteln 6.2.2 bis 6.2.7 ausführlich dargestellt und erklärt.

6.2.2 Berechnung der Quartile

Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Stichworten werden aufgrund der Stichwort-Matrix ausgezählt und prozentual angegeben. Die Korrelation der Stichworte wird mittels der dritten Quartile berechnet. Da sich die Signifikanz aus der Häufigkeitsanalyse ergibt (vgl. Hauser & Humpert, 2009), gelten demnach diejenigen Stichwortverbindungen als signifikant, welche entsprechend ihres prozentualen Häufigkeitszusammenhangs in einer Rangreihenfolge die oberen 25% der Daten dieser Verbindung ausmachen. Die restlichen 75% der Datenmenge stehen nicht signifikant miteinander in Verbindung und werden für die folgenden Berechnungen nicht weiter berücksichtigt.

Die Berechnung der dritten Quartile geschieht via der Excel Formel [QUARTILE.EXKL(Matrix;Quartil)] und wird am Beispiel der Stichwortverbindungen zum Stichwort *Abläufe* gemäss Tabelle 3 gezeigt. Schritt 1 zeigt die Ausgangslage nachdem die Urliste generiert wurde (–Kapitel 6.2.1). Im zweiten Schritt werden die Daten der Grösse nach in absteigender Reihenfolge sortiert. Abschliessend wird die Datenmenge in vier Segmente mit folgenden Berechnungsformeln unterteilt:

Berechnungsformel:

Untere Quartile: $x = 0.25 \cdot (N+1)$

Median Quartile: $x = (N+1)2$

Obere Quartile: $x = 0.75 \cdot (N+1)$

Tabelle 3: Berechnung der Quartile am Beispiel *Abläufe*

Beispielberechnung Quartile, Schritt 1: Zusammenhänge unstrukturiert aus Daten-Matrix			
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Prozent
Abläufe	Aggressives Verhalten	1	5%
	Filterschwäche	1	5%
	Lernen	2	10%
	Material	2	10%
	Organisation	1	5%
	Raum	1	5%
	Regeln	2	10%
	Soziale Interaktion	1	5%
	Strukturierung	2	10%
	Umwelt	1	5%
	Verhalten	1	5%
	Visuell	3	15%
	Zeit	2	10%

Beispielberechnung Quartile, Schritt 2: Zusammenhänge der Reihe nach sortiert			
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Prozent
Abläufe	Aggressives Verhalten	1	5%
	Filterschwäche	1	5%
	Organisation	1	5%
	Raum	1	5%
	Soziale Interaktion	1	5%
	Umwelt	1	5%
	Verhalten	1	5%
	Lernen	2	10%
	Material	2	10%
	Regeln	2	10%
	Strukturierung	2	10%
	Zeit	2	10%
	Visuell	3	15%

Beispielberechnung Quartile, Schritt 3: Quartile via Excel-Formel berechnen			
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Prozent
Abläufe	Aggressives Verhalten	1	5%
	Filterschwäche	1	5%
	Organisation	1	5%
	Raum	1	5%
	Soziale Interaktion	1	5%
	Umwelt	1	5%
	Verhalten	1	5%
	2. Quartile	1	
	Lernen	2	10%
	Material	2	10%
	Regeln	2	10%
	Strukturierung	2	10%
	Zeit	2	10%
3. Quartile	3		
Visuell	3	15%	

Entsprechend der Berechnung der dritten Quartile korreliert das Stichwort *Abläufe* nur mit dem Stichwort *Visuell* signifikant. Die restlichen Stichwortverbindungen des Stichworts *Abläufe* werden aufgrund ihres geringeren prozentuellen Zusammenhangs bei der weiteren statistischen Auswertung nicht mehr berücksichtigt. Sie fallen als zufällig, respektive nicht signifikant korrelierend aus der Analyseeinheit weg.

6.2.3 Hierarchiebildung der Stichwortverbindungen

Die Stichwortverbindungen werden gemäss Häufigkeitsverteilung innerhalb der jeweiligen Stichworte hierarchisch beurteilt. Dies geschieht mittels einer Rangliste und wird am Beispiel der Stichwortverbindungen mit dem Stichwort *Abläufe* dargestellt:

Tabelle 4: Hierarchiebildung der Stichwortverbindungen am Beispiel *Abläufe*

Hierarchiebildung				
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Prozent	Rang
Abläufe	Visuell	3	15%	1
	Lernen	2	10%	2
	Material	2	10%	2
	Regeln	2	10%	2
	Strukturierung	2	10%	2
	Zeit	2	10%	2
	Aggressives Verhalten	1	5%	3
	Filterschwäche	1	5%	3
	Organisation	1	5%	3
	Raum	1	5%	3
	Soziale Interaktion	1	5%	3
	Umwelt	1	5%	3
	Verhalten	1	5%	3

Das Stichwort *Visuell* steht auf dem ersten Rang bei dem Stichwort *Abläufe*.

6.2.4 Kategorisierung der Stichwortverbindungen

Um die Klassifizierung der einzelnen Stichworte zu deduktiven Kategorien mathematisch zuzuordnen, bedarf es einer Hierarchie. Alle Stichwortkombinationen werden hinsichtlich ihres Ranges im Vergleich zu ihren verbundenen Stichworten kategorisiert. Dies wird am Beispiel der Stichwortverbindung *Raum* und *Visuell* dargestellt:

Tabelle 5: Hierarchische Kategorisierung der Stichwortverbindung am Beispiel *Raum - Visuell*

Hierarchische Kategorisierung				
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Rang	Kategorie
Raum	Visuell	40	3	Raum
Visuell	Raum	40	1	Raum

Das Stichwort *Visuell* steht auf dem dritten Rang beim Stichwort *Raum*. Da das Stichwort *Raum* auf dem ersten Rang beim Stichwort *Visuell* steht, wird ersterem eine höhere Hierarchie zugesprochen. Das Stichwort *Visuell* wird dementsprechend *Raum* zugeordnet. Diese Hierarchisierung wird für jedes Stichwort mehrfach gemacht und endet, sobald ein Stichwort einer deduktiven Kategorie zugewiesen werden kann. Aufgrund der Komplexität dieses numerischen Vorgehens wird diese kategoriale Zuweisung zu deduktiven Kategorien mittels VBA, einer Programmiersprache für Microsoft Office Produkte, automatisiert.

6.2.5 Statistischer Vergleich der signifikanten Stichwortverbindungen

Oben stehender Vergleich der Ränge und Zuweisung zu Kategorien wird für jedes Stichwort durchgeführt. Somit wird jedes Stichwortpaar zweimal kontrastiert. Die Signifikanz der Verbindung ergibt sich aus der statistischen Relation der Stichwortkombination auf Grundlage der dritten Quartile. Eine Verbindung gilt nur als statistisch relevant, wenn beide Stichworte im Vergleich zueinander, auf Grundla-

ge der Berechnung der dritten Quartile, stark korrelieren. Die Quartile muss demnach bei beiden Stichworten der Verbindung gegeben sein.

Tabelle 6: Statistischer Vergleich der Stichwortverbindungen an den Beispielen *Visuell - Abläufe* und *Visuell - Schule*

Statistischer Vergleich der Stichwortverbindungen				
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Rang	Quartile vorhanden
Visuell	Abläufe	3	16	
Abläufe	Visuell	3	1	x
Visuell	Schule	9	11	x
Schule	Visuell	9	8	x

Visuell wird durch die dritte Quartile als signifikante Stichwortverbindung zu *Abläufe* gesetzt. *Abläufe* wird im Gegensatz dazu bei *Visuell* nicht als signifikant berechnet, weil *Visuell* mit anderen Stichwortkombinationen häufiger auftritt. Somit wird die Stichwortkombination *Abläufe - Visuell* von den weiteren statistischen Berechnungen ausgeschlossen.

Visuell wird durch die dritte Quartile als signifikante Stichwortverbindung zu *Schule* gesetzt. *Schule* wird wiederum zu *Visuell* als signifikant berechnet. Die Stichwortkombination von *Visuell* und *Schule* korreliert beidseitig und gilt dadurch als signifikant. Diese Stichwortkombination wird für die weiteren statistischen Berechnungen eingeschlossen.

6.2.6 Manuelle Datenüberprüfung

Die offene Bearbeitung des Literaturkorpus entsprechend der Grounded Theory (vgl. Wenzler-Cremer, 2008) führt zu einer teilweise flachen Häufigkeitsverbindung der Stichworte, wodurch bei der mathematischen Berechnung der dritten Quartile Unreinheiten entstehen können. Deshalb wird die gesamte Datenmenge der Stichwortverbindungen in einem letzten Bearbeitungsschritt manuell überprüft. Zusammenhänge, welche die Autorin auf Grund des Vorwissens und der Literaturstudie als signifikant einschätzt, durch die mathematische Berechnung jedoch als nicht signifikant bewertet wurden, werden in diesem Schritt manuell als signifikant eingestuft. Dadurch werden wie im Schritt 6.2.4 erneut einzelne Stichworte zu ranghöheren Stichworten kategorisiert. Eine Übersicht über alle manuell eingestuft Stichworte findet sich in Anhang 15.6 und soll an folgendem Beispiel tabellarisch dargestellt werden:

Tabelle 7: Manuelle Datenüberprüfung am Beispiel *Akzeptanz / Wärme - Schule*

Manuelle Datenüberprüfung				
Stichwort	Verbindung	Häufigkeit der Verbindung	Rang	Quartile vorhanden
Akzeptanz / Wärme	Schule	5	2	x
Schule	Akzeptanz / Wärme	5	12	

Die Stichwortverbindung *Akzeptanz / Wärme* und *Schule* wurde mathematisch als nicht signifikant berechnet. Weil das Stichwort *Akzeptanz / Wärme* aufgrund des Literaturkorpus jedoch zum Stichwort *Schule* gezählt werden kann, wird die Verbindung manuell als signifikant beurteilt. *Akzeptanz / Wärme* wird zum ranghöheren Stichwort *Schule* kategorisiert.

6.2.7 Zuordnung von Stichworten zu deduktiven Kategorien

Um herauszufinden, mit welcher deduktiven Kategorie die Stichworte am stärksten korrelieren, werden die relativen Häufigkeitszusammenhänge mittels VBA analysiert und kategorisiert. Die Zuweisungen werden dadurch im Sinne der Objektivität mathematisch nachvollziehbar. Dabei werden aus-

schliesslich die ranghöchsten Stichworte den deduktiven Kategorien zugeordnet. Damit wird die Aufspaltung der Stichworte von den deduktiven Kategorien rückgängig gemacht. Die Stichworte *Diagnostik* und *Ursprung* beispielsweise, werden in die deduktive Kategorie *Diagnostik / Ursprung* zusammengefasst. Alle weiteren Stichworte werden aufgrund der vorausgegangenen Berechnungen gemäss ihrer Hierarchie den jeweiligen übergeordneten Stichworten zugeordnet.

7. Datenauswertung

In folgenden Kapiteln werden der Literaturkorpus aufgrund der Anzahl erfasster Einheiten sowie die meistgenannten Stichworte ausgewertet. Anschliessend werden die Stichwortverbindungen anhand ihrer Korrelation beurteilt und die Ergebnisse mittels absoluter und relativer Häufigkeit sowie mittels Grafiken und Diagrammen dargestellt.

7.1 Literaturkorpus

Insgesamt wurden 1899 Einheiten, respektive Textstellen aus der Literatur herausgenommen und mit Stichworten versehen. Dabei konnte aus der Ratgeberliteratur, der jüngsten Literaturart, im Vergleich zu den anderen Textarten am meisten Datenmaterial erhoben werden. Bei den Autobiografien wurden wesentlich weniger Textstellen für die Beantwortung der Fragestellung gefunden.

Tabelle 8: Literaturkorpus für die Inhaltsanalyse

Literaturkorpus der Inhaltsanalyse				
Autor	Titel	Jahr	Art	Erfasste Einheiten
Gillberg, Ch.	A Guide to Asperger Syndrome	2002	Grundlagenliteratur	177
Betts, S. W., Betts, D. E., Gerber-Eckard, L. N.	Asperger Syndrome in the Inclusive Classroom	2007	Ratgeberliteratur	66
Dodd, S.	Autismus	2011	Grundlagenliteratur	140
Bölte, S.	Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven	2009	Grundlagenliteratur	132
Brauns, A.	Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt	2004	Autobiografie	69
Schmidt, P.	Der Junge vom Saturn	2013	Autobiografie	73
Häussler, A.	Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus	2012	Grundlagenliteratur	155
Asperger, H.	Die "Autistischen Psychopathen" im Kindesalter	1943	Grundlagenliteratur	56
Girsberger, T.	Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung	2015	Ratgeberliteratur	86
Attwood, T.	Ein Leben mit dem Asperger-Syndrom. Von Kindheit bis Erwachsensein - alles was weiterhilft	2012	Grundlagenliteratur	171
Tammet, D.	Elf ist freundlich und fünf ist laut	2008	Autobiografie	15
Tuckermann, A., Häussler, A., Lausmann, E.	Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht	2014	Ratgeberliteratur	53
Bahr, R.	Igelkinder. Kinder und Jugendliche mit dem Asperger-Syndrom verstehen	2015	Ratgeberliteratur	48
Sautter, H., Schwarz, K., Trost, R.	Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule	2012	Ratgeberliteratur	152
Robinson, J.E.	Schau mich an! Mein Leben mit Asperger	2015	Autobiografie	53
Schuster, N.	Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern	2013	Ratgeberliteratur	129
Schirmer, B.	Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen	2013	Ratgeberliteratur	121
Hughes-Lynch, C. E.	Teaching Children With High-Functioning Autism. Strategies for the inclusive Classroom	2012	Ratgeberliteratur	108
Schuster, U., Schuster, N.	Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen	2013	Ratgeberliteratur	95
			Total	1899

	Total Grundlagenliteratur	831
	Total Ratgeberliteratur	858
	Total Autobiografie	210

7.2 Inhaltsanalyse: Top 40 der Stichworte

Bei oben genannten 19 Lektüren wurden 1899 Textstellen in Zotero (Takats, 2015) eingespielen. Diese knapp 1900 einzelnen Einträge wurden jeweils unter Einfach- bis Mehrfachnennungen mit gesamthaft 162 unterschiedlichen Stichworten verknüpft. Die Summe aller benutzten Stichworte kumuliert sich auf 4615, was pro Eintrag durchschnittlich 2.4 zugeteilte Stichworte ergibt. Alle Stichworte, deren Häufigkeit, Rang und Prozentwerte finden sich im Anhang 15.4 und 15.5. Die nachfolgende Tabelle zeigt die 40 häufigsten Stichworte.

Die linke Spalte gibt den häufigkeitsbedingten Rang jedes Stichworts an. Die Anzahl entspricht der absoluten Häufigkeit, der Prozentwert der relativen Häufigkeit der Stichworte (vgl. Hauser & Humpert, 2009). Letzterer wird aus dem Vergleich der Häufigkeitsanzahl des Stichworts zur Gesamtanzahl aller Stichworte berechnet.

Tabelle 9: Stichworte Top 40

Induktive Kategorienbildung: Häufigkeitsverteilung Top 40							
Rang	Stichwort	Anzahl	Prozent	Rang	Stichwort	Anzahl	Prozent
1	Soziale Interaktion	218	4.72%	21	Gefühle	61	1.32%
2	Visuell	190	4.12%	22	Veränderungen	59	1.28%
3	Raum	176	3.81%	23	Routinen	56	1.21%
4	Lernen	175	3.79%	24	Angst / Gefahr	54	1.17%
5	Schule	171	3.71%	25	Aggressives Verhalten	51	1.11%
6	Sprache & Sprechen	166	3.60%	26	tiefgreifende Entwicklungsstörung	50	1.08%
7	Integration	160	3.47%	27	Eingeschränkte Interessen	49	1.06%
8	Strukturierung	158	3.42%	28	Gehirn	45	0.98%
9	Kommunikation	144	3.12%	29	Beeinträchtigt sprachliches Verständnis	43	0.93%
10	Förderplanung	125	2.71%	30	Pause	41	0.89%
11	Peer	118	2.56%	31	zentrale Kohärenz	40	0.87%
12	Orientierung	109	2.36%	32	Therapie	39	0.85%
13	Diagnostik	103	2.23%	33	Spiel	33	0.72%
14	Wahrnehmung	98	2.12%	34	Organisation	33	0.72%
15	Motorik	93	2.02%	35	Komorbidität	33	0.72%
16	Material	81	1.76%	36	TEACCH	31	0.67%
17	Zeit	80	1.73%	37	Stress	30	0.65%
18	Regeln	73	1.58%	38	Nonverbale Kommunikation	30	0.65%
19	Verhalten	72	1.56%	39	Ursprung	29	0.63%
20	Theory of Mind	65	1.41%	40	Mobbing	29	0.63%

7.3 Stichwort-Matrix

Die gesamte Stichwort-Matrix findet sich im Anhang 15.3. Sie dient als Urliste für die Berechnung und Auswertung aller folgenden Schritte.

7.4 Stichwortverbindungen

Bis auf die fünf Stichworte *Ausdauer*, *Heimweh*, *Religion*, *Verweigerung* und *Geschichten / Bücher* stehen alle Stichworte mit mindestens einem und mit bis zu 88 Stichworten in Verbindung. Der Vergleich der Top 40 der Stichworte (–Tabelle 9) mit der Top 40 der Stichwortverbindungen (–Tabelle 10) zeigt, dass die sieben in Tabelle 9 vorkommenden Stichworte *Beeinträchtigt sprachliches Verständnis*, *Therapie*, *Komorbidität*, *Nonverbale Kommunikation*, *Ursprung* und *Mobbing* bei Tabelle 10 nicht mehr vorkommen. Die restlichen 33 Stichworte sind identisch, wobei sie an unterschiedlicher

Rangstelle stehen. Die absolute und relative Häufigkeit der Stichworte scheint demnach Parallelitäten zu der Anzahl an Stichwortverbindungen pro Stichwort aufzuweisen.

Tabelle 10: Stichwortverbindungen Top 40

Häufigkeit der Stichwortverbindungen: Top 40					
Rang	Stichwort	Anzahl Verbindungen	Rang	Stichwort	Anzahl Verbindungen
1	Soziale Interaktion	88	21	Aggressives Verhalten	48
2	Lernen	84	22	Veränderungen	48
3	Raum	76	23	Routinen	47
4	Visuell	75	24	Organisation	45
5	Motorik	72	25	Theory of Mind	45
6	Kommunikation	72	26	Stereotypen	44
7	Sprache & Sprechen	70	27	Diagnostik	44
8	Wahrnehmung	67	28	Material	43
9	Strukturierung	65	29	Spiel	39
10	Peer	64	30	Umwelt	38
11	Integration	63	31	Pause	36
12	Schule	61	32	Flexibilität	34
13	Orientierung	59	33	tiefgreifende Entwicklungsstörung	34
14	Förderplanung	55	34	Empathie	33
15	Zeit	54	35	Details	33
16	Verhalten	53	36	Stress	33
17	Angst/Gefahr	51	37	zentrale Kohärenz	33
18	Regeln	51	38	Gehirn	33
19	Eingeschränkte Interessen	50	39	Repetitive Verhaltensmuster	32
20	Gefühle	49	40	Emotion	31

7.5 Zuordnung zu deduktiven Kategorien

Das statistische Zuweisungsverfahren der einzelnen Stichworte zu deduktiven Kategorien führte zu Endlosschleifen. Deren Ursprung und für die Auswertung gewählte grafische Darstellung werden im Weiteren erläutert.

7.5.1 Darstellungsformen

Die Datenauswertung hat ein komplexes Konstrukt an signifikanten Zusammenhängen ergeben, in welchem gewisse Stichworte aufgrund ihrer identischen Rangzuordnung untereinander nicht hierarchisch beurteilt werden können und dadurch bei der Kategorisierung Endlosschleifen entstehen. Dies soll an einem Beispiel zur deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* aufgezeigt werden, indem die Endlosschleifen mit blauer Schrift markiert sind:

Tabelle 11: Beispiel Endlosschleife

Zuordnung zu deduktiven Kategorien: Beispiel Endlosschleife			
Deduktive Kategorie	Stichwortverbindung 1	Stichwortverbindung 2	Stichwortverbindung
Soziale Interaktion	Aggressives Verhalten	Frustration	
		Selbstverletzung	
		Theory of Mind	Aggressives Verhalten
		Wut	Frustration

Die deduktive Kategorie *Soziale Interaktion* hängt unter anderem signifikant mit dem Stichwort *Aggressives Verhalten* zusammen, welches wiederum mit den Stichworten *Frustration*, *Selbstverletzung*, *Theory of Mind* und *Wut* stark korreliert. *Theory of Mind* und *Aggressives Verhalten* sind dabei gleichrangig. Das bedeutet konkret, dass *Theory of Mind* auf Rang 5 bei *Aggressives Verhalten* und *Aggressives Verhalten* ebenfalls auf Rang 5 bei *Theory of Mind* auftritt. Deshalb würde nach dem Stichwort *Theory of Mind* eine Endlosschleife der beiden Stichworte folgen. Dasselbe gilt für die Zuordnung von *Frustration* zu *Wut*, welches wiederum mit *Aggressives Verhalten* korreliert. Da *Frustration*

sowohl mit *Wut* als auch mit *Aggressives Verhalten* zusammenhängt, würde auch hier eine Endlosschleife einsetzen.

Oben aufgeführtes Beispiel einer Endlosschleife verdeutlicht die Komplexität der Zusammenhänge, weswegen im Weiteren darauf verzichtet wird, zu jeder deduktiven Kategorie alle signifikanten Stichwortverbindungen und zu diesen wiederum die stark korrelierenden Stichwortverbindungen aufzuführen. Die gesamte statistische Auswertung aller Zusammenhänge, inklusive absoluten und relativen Werten, findet sich im Anhang 15.7. Im Folgenden werden Diagramme und Grafiken kombiniert eingesetzt. Beide führen ausschliesslich die signifikanten Verbindungen erster Ordnung auf. Damit sind die direkt signifikant mit den deduktiven Kategorien verbundenen Stichworte gemeint. Endlosschleifen und Stichwortverbindungen zweiter Ordnung – analog der Stichwortverbindung 2 der Tabelle 11 – werden nicht berücksichtigt.

Die Grafiken zeigen dabei die Verknüpfungen der Stichworte erster Ordnung miteinander auf, indem jedes Stichwort als Kreismenge dargestellt ist. Einander hierarchisch gleichgestellte Stichworte werden der Übersichtlichkeit halber nur wo möglich als einzelne Kreise dargestellt. Überlappungen der Kreise zeigen Zusammenhänge der Stichworte an. Weiterhin wird zur Übersichtlichkeit ein Farbcode eingesetzt: blaue Kreise bedeuten, dass das Stichwort gleichzeitig eine deduktive Kategorie ist und rot markierte Kreise zeigen die am stärksten korrelierenden Stichworte an.

Im Gegensatz dazu stellen die Diagramme die absolute Häufigkeitsverteilung mittels Balken visuell dar.

7.5.2 Diagnostik / Ursprung

Abbildung 2: Zusammenhänge deduktive Kategorie *Diagnostik / Ursprung*

Die deduktive Kategorie *Diagnostik / Ursprung* wurde zu Beginn der Datenerhebung als zwei separate Stichworte eingesetzt. Der Grafik kann entnommen werden, dass die beiden Stichworte keine

Schnittmenge haben, sie also sowohl in der Literatur als auch statistisch voneinander eindeutig trennbar sind. Die deduktive Kategorie *Diagnostik / Ursprung* korreliert mit neun Stichworten signifikant.

Abbildung 3: Absolute Häufigkeit Diagnostik / Ursprung

Diagnostik korreliert am stärksten mit dem Stichwort *Alter* (22 Nennungen, 17.1%). Weniger stark korreliert *Diagnostik* mit den Stichworten *Komorbidität* (9 Nennungen, 7.0%), *Motorik* (8 Nennungen, 6.2%) und *tiefgreifende Entwicklungsstörung* (6 Nennungen, 4.7%). Am schwächsten, aber immer noch signifikant, korreliert *Diagnostik* mit *Intelligenz* und *theoretische Sichtweise auf Behinderung* (jeweils 4 Nennungen, 3.1%) sowie *Geschlecht* (3 Nennungen, 2.3%). *Ursprung* korreliert sowohl mit dem Stichwort *Gehirn* (14 Nennungen, 33.3%), als auch mit dem Stichwort *Genetik* (13 Nennungen, 31.0%) stark.

Die signifikanten Stichwortverbindungen zu *Ursprung* kumulieren sich auf 64.3%. Die oben aufgeführten signifikanten Verbindungen zu *Diagnostik* summieren sich auf 43.4%.

7.5.3 Soziale Interaktion

Abbildung 4: Zusammenhänge deduktive Kategorie Soziale Interaktion

Die deduktive Kategorie *Soziale Interaktion* korreliert stark mit 27 Stichworten, wobei die absolute Häufigkeitsverteilung wie folgt ist:

Abbildung 5: Absolute Häufigkeitsverteilung Soziale Interaktion

Die stärkste Korrelation besteht zwischen der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* und dem Stichwort *Peer*. Sie wurden 51 Mal miteinander in Verbindung gesetzt, was einen prozentualen Wert von 10.4% ausmacht. *Kommunikation*, ein Stichwort aus der deduktiven Kategorie *Kommunikation*, korreliert mit 49 Verbindungen und einer relativen Häufigkeit von 10.0% ebenfalls sehr stark mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion*.

Weiterhin korreliert das Stichwort *Sprache & Sprechen* (20 Nennungen, 4.1%) aus der deduktiven Kategorie *Kommunikation* und die Stichworte *Integration* (19 Nennungen, 3.9%), *Regeln* (16 Nennungen, 3.3%) und *Theory of Mind* (15 Nennungen, 3.1%) relativ stark mit *Soziale Interaktion*.

Eine schwächere Korrelation zu *Soziale Interaktion* haben die Stichworte *Gefühle* (13 Nennungen, 2.8%) und *Lernen* (13 Nennungen, 2.7%) sowie *Förderplanung*, *Schule* und *Verhalten* mit jeweils 11 Nennungen und einer relativen Häufigkeit von 2.2%, als auch *Nonverbale Kommunikation* (10 Nennungen, 2.0%).

Weniger stark korrelieren die Stichworte *Diagnostik* (9 Nennungen, 1.8%) und *tiefgreifende Entwicklungsstörung* (9 Nennungen, 1.8%) sowie *Aggressives Verhalten* (8 Nennungen, 1.6%), *Aussenseiter*, *Beeinträchtigtes sprachliches Verständnis*, *Empathie*, *Orientierung* und *Spiel* (jeweils 8 Nennungen, 1.6%), als auch *Mimik* (7 Nennungen, 1.4%).

Am schwächsten, aber immer noch signifikant korrelieren die Stichworte *Angst / Gefahr* und *Belohnung* mit jeweils 4 Nennungen und 0.8% sowie *Akzeptanz / Wärme*, *Alter*, *Gestik* und *Namen* mit jeweils 2 Nennungen und 0.4%.

Die in der Grafik (→Abbildung 4) und im Diagramm (→Abbildung 5) aufgeführten Stichworte kumulieren sich in ihrer relativen Häufigkeit auf 67.1%. Die übrigen 32.9% sind Stichworte, welche mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* nicht signifikant korrelieren.

7.5.4 Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen

Abbildung 6: Zusammenhänge deduktive Kategorie *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen*

Die deduktive Kategorie *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen* wurde zu Beginn der Datenerhebung aus den drei separaten Stichworten *Repetitive Verhaltensmuster*,

Eingeschränkte Interessen und *Stereotypien* gebildet. Wie aus der grafischen Darstellung hervorgeht, hängen diese drei Stichworte sehr eng miteinander zusammen.

Das Diagramm (→ Abbildung 7) zeigt auf, dass innerhalb der deduktiven Kategorie nur zwei der drei Stichworte weitere signifikante Stichwortverbindungen haben. Die beiden Stichworte *Repetitive Verhaltensmuster* und *Eingeschränkte Interessen* stehen jeweils in Verbindung mit dem Stichwort *Stereotypien*. Letzteres hingegen korreliert mit keinen weiteren Stichworten im signifikanten Wertebereich.

Abbildung 7: Absolute Häufigkeitsverteilung *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster* und *eingeschränkte Interessen*

Das Stichwort *Repetitive Verhaltensmuster* korreliert stark mit den Stichworten *Eingeschränkte Interessen* (9 Nennungen, 12.7%) und *Stereotypien* (6 Nennungen, 8.5%) aus derselben deduktiven Kategorie. Mit dem Stichwort *Emotion* (3 Nennungen, 4.2%) korreliert es im Vergleich dazu halb so stark. Das Stichwort *Eingeschränkte Interessen* korreliert signifikant mit dem Stichwort *Repetitive Verhaltensmuster* (9 Nennungen, 8.3%) aus derselben deduktiven Kategorie. Mit dem Stichworte *Stereotypien* (4 Nennungen, 3.7%) aus derselben deduktiven Kategorie korreliert es gleich stark wie mit dem Stichwort *Spiel* (4 Nennungen, 3.7%).

Die genannten signifikanten Verbindungen kumulieren sich auf 41.1%. Die übrigen 58.9% machen Einfachnennungen mit weiteren Stichworten aus.

7.5.5 Motorische Ungeschicklichkeit

Abbildung 8: Zusammenhänge deduktive Kategorie *Motorische Ungeschicklichkeit*

Die deduktive Kategorie *Motorische Ungeschicklichkeit* korreliert signifikant mit zehn Stichworten, wobei zwei Stichworte ebenfalls deduktive Kategorien sind.

Abbildung 9: Absolute Häufigkeitsverteilung *Motorische Ungeschicklichkeit*

Am stärksten korreliert die deduktive Kategorie *Motorische Ungeschicklichkeit* mit den Stichworten *Sport* (15 Nennungen, 8.0%) und *Schrift* (13 Nennungen, 6.9%). Das Stichwort *Diagnostik* (8 Nennungen, 4.3%) aus der deduktiven Kategorie *Diagnostik / Ursprung* und das Stichwort *Pause* (5 Nennungen, 2.7%) korrelieren ebenfalls eher stark. Die Stichworte *Eingeschränkte Interessen*, *Emotion*, *Komorbidität* und *Wahrnehmung* korrelieren jeweils mit einer absoluten Häufigkeit von 4 und einer relativen Häufigkeit von 2.1%.

Am wenigsten stark, aber dennoch im signifikanten Bereich, korrelieren die Stichworte *Alter* und *Bewegung* mit jeweils 2 Nennungen und 1.1% relativer Häufigkeit.

Die signifikanten Verbindungen kumulieren sich auf eine relative Häufigkeit von 32.4%.

7.5.6 Kommunikation

Abbildung 10: Zusammenhänge deduktive Kategorie *Kommunikation*

Die deduktive Kategorie *Kommunikation* wurde zu Beginn der Datenerhebung als zwei separate Stichworte *Kommunikation* und *Sprache & Sprechen* verwendet, wobei mit *Sprache & Sprechen* 16 Stichworte und mit *Kommunikation* 17 Stichworte erster Ordnung signifikant korrelieren. Dies ergibt eine Gesamtmenge von 33 signifikant korrelierenden Stichworten. Der Grafik (→ Abbildung 10) kann entnommen werden, dass die beiden Stichworte *Kommunikation* und *Sprache & Sprechen* sehr viele ihrer jeweiligen Stichworte als Schnittmengen haben, wie folgendes Diagramm (→ Abbildung 11) veranschaulicht:

Abbildung 11: Gemeinsame signifikante Stichworte von *Kommunikation* und *Sprache & Sprechen*

Der Buchstaben *K* steht für *Kommunikation* und *S* steht für *Sprache & Sprechen*.

Werden die gemeinsamen Stichworte zusammengefasst, reduziert sich die Anzahl unterschiedlicher signifikanter Stichworte auf deren 25 und es ergibt sich folgendes Bild:

Abbildung 12: Absolute Häufigkeitsverteilung *Kommunikation*

Die beiden Stichworte *Kommunikation* und *Sprache & Sprechen* korrelieren signifikant. Dabei korreliert *Sprache & Sprechen* mit 53 Nennungen und 15.7% zu *Kommunikation*, respektive *Kommunikation* mit 53 Nennungen und einer relativen Häufigkeit von 16.4% zu *Sprache & Sprechen*.

Weiterhin stehen beide Stichworte der deduktiven Kategorie in enger Verbindung zum Stichwort *Soziale Interaktion*, welches ebenfalls eine eigene deduktive Kategorie ist, wobei *Soziale Interaktion* um ein Vielfaches häufiger mit *Kommunikation* (49 Nennungen, 14.5%), als mit *Sprache & Sprechen* (20 Nennungen, 6.2%) kombiniert wurde.

Ebenfalls stark korrelieren die Stichworte *Beeinträchtigtes sprachliches Verständnis* (18 Nennungen, 5.3% innerhalb von *Kommunikation*, resp. 13 Nennungen, 4.0% innerhalb von *Sprache & Sprechen*), und *Förderplanung* (14 Nennungen, 4.3% innerhalb von *Sprache & Sprechen*, resp. 11 Nennungen, 3.3% innerhalb von *Kommunikation*), als auch *Redewendungen* (15 Nennungen, 4.6% in *Sprache & Sprechen*, resp. 8 Nennungen, 2.4% in *Kommunikation*).

Eine weniger starke Korrelation haben die Stichworte *Diagnostik* (8 Nennungen, 2.5% zu *Sprache & Sprechen*, resp. 7 Nennungen, 2.1% zu *Kommunikation*), *Regeln* (8 Nennungen, 2.4% in *Kommunikation*, resp. 7 Nennungen, 2.2% zu *Sprache & Sprechen*) sowie *Aggressives Verhalten* (7 Nennungen, 2.1% in *Kommunikation*, resp. 6 Nennungen, 1.9% zu *Sprache & Sprechen*).

Am wenigsten stark korreliert das Stichwort *Eingeschränkte Interessen* (6 Nennungen, 1.8% in *Kommunikation*, resp. 5 Nennungen, 1.5% in *Sprache & Sprechen*), welches ebenfalls zu einer deduktiven Kategorie gehört.

Mit *Sprache & Sprechen* korrelieren weiterhin die Stichworte *Echolalie* (9 Nennungen, 2.8%), *Neologismen* (8 Nennungen, 2.5%), *Motorik* (6 Nennungen, 1.9%), *Wahrnehmung* (6 Nennungen, 1.9%), *Emotion* (4 Nennungen, 1.2%), *Körpersprache* (3 Nennungen, 0.9%) sowie *Alter* (2 Nennungen, 0.6%).

Mit *Kommunikation* korrelieren zudem die Stichworte *Verhalten* (6 Nennungen, 1.8%), *Blickkontakt* (5 Nennungen, 1.5%), *Denken* (5 Nennungen, 1.5%), *Gefühle*, *Nonverbale Kommunikation*, *Zeit* (jeweils 4 Nennungen, 1.2%), *Belohnung* (3 Nennungen, 0.9%) und *Empathie* (2 Nennungen, 0.6%).

Die signifikanten Stichwortverbindungen kumulieren sich auf einen Gesamtwert von 59.3% innerhalb von *Kommunikation* und 55.2% innerhalb von *Sprache & Sprechen*.

7.5.7 Integration und Raum

Zum Schluss wird entsprechend der Fragestellung eine detaillierte Auswertung zu den Stichworten *Raum* und *Integration* gemacht. Der Grund dafür ist, dass diese Begriffe in den deduktiven Kategorien zu wenig stark hervorkamen, da sie selten eine Stichwortverbindung erster Ordnung sind. Denn das Stichwort *Raum* hängt statistisch stark mit *Orientierung* zusammen und letzteres wiederum mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion*. Weiterhin hängt das Stichwort *Integration* signifikant mit dem Stichwort *Schule* und ebenfalls mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* zusammen. Für die Beantwortung der Fragestellung sind die beiden Stichworte *Raum* und *Integration* jedoch zentral und als Schlagworte definiert worden. Deshalb werden diese beiden Stichworte im Folgenden neu als zusätzliche deduktive Kategorie betrachtet und ausgewertet.

Abbildung 13: Zusammenhänge Integration und Raum

Das Stichwort *Raum* korreliert mit 20 Stichworten und das Stichwort *Integration* mit 12 Stichworten signifikant. Die Schnittmenge von *Raum* und *Integration* bilden dabei sieben Stichworte.

Abbildung 14: Gemeinsame signifikante Stichworte von *Raum* und *Integration*

Der Buchstaben *R* steht für *Raum* und der Buchstaben *I* für *Integration*.

Die Kombination der gemeinsamen Stichworte ergibt folgendes Bild:

Abbildung 15: Absolute Häufigkeitsverteilung *Integration und Raum*

Das Stichwort *Raum* hat eine signifikante Stichwortverbindung mit *Integration* (22 Nennungen, 4.5%), aber *Raum* nimmt innerhalb von *Integration* keinen signifikanten Stellenwert ein.

Mit *Integration* und *Raum* korreliert *Schule* (104 Nennungen, 29.2% in *Integration*, resp. 37 Nennungen, 7.6% in *Raum*) am stärksten. Weitere stark korrelierende Stichworte sind *Orientierung* (47 Nennungen, 9.7% in *Raum*, resp. 8 Nennungen, 2.2% in *Integration*), *Peer* (20 Nennungen, 5.6% in *Integration*, resp. 11 Nennungen, 2.3% in *Raum*) und *Förderplanung* (13 Nennungen, 3.7% in *Integration*, resp. 10 Nennungen, 2.1% in *Raum*). Mit *Integration* und *Raum* korrelieren schwächer, aber dennoch im signifikanten Urteilsbereich folgende weiteren Stichworte: *Wahrnehmung* (12 Nennungen, 2.5% in *Raum*, resp. 6 Nennungen, 1.7% in *Integration*), *Regeln* (8 Nennungen, 2.2% in *Integration*, resp. 7 Nennungen, 1.4% in *Raum*) und *Akzeptanz / Wärme* (7 Nennungen, 2.0% in *Integration*, resp. 4 Nennungen, 0.8% in *Raum*).

Die Stichworte *Strukturierung* (46 Nennungen, 9.5%) und *Visuell* (40 Nennungen, 8.2%) korrelieren am stärksten mit *Raum*. Ebenfalls stark korrelieren die Stichworte *Lernen* (27 Nennungen, 5.6%), *Zeit* (21 Nennungen, 4.3%) und *Pause* (19 Nennungen, 3.9%) mit *Raum*. Weniger stark korrelieren die Stichworte *Reizreduktion* (13 Nennungen, 2.7%), *Veränderungen* (11 Nennungen, 2.3%) und *Organisation* (10 Nennungen, 2.1%) mit *Raum*. Am wenigsten stark, aber dennoch signifikant, korrelieren *Angst / Gefahr*, *Material* und *Routinen* (jeweils 8 Nennungen, 1.6%) sowie *Hygiene* (3 Nennungen, 0.6%) mit *Raum*.

Das Stichwort *Soziale Interaktion* (19 Nennungen, 5.3%) aus der gleichnamigen deduktiven Kategorie korreliert stark mit *Integration*. Weitere signifikante Stichwortverbindungen zu *Integration* sind *Schulbegleitung* (9 Nennungen, 2.5%), *Nachteilsausgleich* (7 Nennungen, 2.0%) und *theoretische Sichtweise auf*

se auf *Behinderung* (7 Nennungen, 2.0%) sowie *Eingeschränkte Interessen* (3 Nennungen, 0.8%) aus der deduktiven Kategorie *Repetitive, stereotype Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen*.

Die signifikanten Stichwortverbindungen zu *Integration* kumulieren sich auf 59.3%, respektive auf 74.9% bei *Raum*.

8. Interpretation der Daten

Die Auswertung der Daten hat eine intensive Verflechtung der Stichworte miteinander ergeben, wodurch die Auswertungsergebnisse nur für die Stichwortverbindungen erster Ordnung grafisch dargestellt werden konnten. Die Dateninterpretation stützt sich auf die Datenauswertung und betrachtet ebenfalls nur die signifikanten Verbindungen erster Ordnung, wobei nicht auf die Verbindungen zwischen den deduktiven Kategorien eingegangen wird. Dadurch werden Mehrfachinterpretationen gleichen Inhalts vermieden, ohne den jeweiligen Aussagegehalt zu reduzieren. Die signifikanten Stichwortverbindungen werden in bedeutungsähnlichen Abschnitten zusammengefasst und deren inhaltliche Aussagen mittels Literaturverweisen und Zitaten expliziert. Bei den Grafiken wird dieselbe farbliche Codierung wie in Kapitel 7 verwendet. Der Übersichtlichkeit halber ist jeweils das zur Interpretation stehende Stichwort in der Grafik zusätzlich grün hinterlegt.

Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und konkrete Strukturierungsmöglichkeiten aufgelistet.

8.1 Diagnostik / Ursprung

Die deduktive Kategorie *Diagnostik / Ursprung* korreliert mit neun Stichworten signifikant. Die Datenauswertung hat bestätigt, dass dem Asperger-Syndrom, analog Kapitel 2.2.1, genetische oder neurologische Faktoren zugrunde liegen.

Alter

Abbildung 16: Interpretation *Diagnostik / Ursprung* 1

Alter ist das am stärksten korrelierende Stichwort innerhalb von *Diagnostik*.

Bereits in jungen Jahren kann ein heterogenes Leistungsprofil ausgemacht werden (vgl. Attwood, 2012). Vehementes Schreien (vgl. Girsberger, 2015), Schlafprobleme (vgl. Gillberg, 2002; Girsberger, 2015) und eine nicht altersentsprechende Kontaktaufnahme mit der belebten Umwelt sowie eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Rufen des eigenen Namens (vgl. Bölte, 2009) lassen Rückschlüsse auf ein Asperger-Syndrom zu. Obschon eine Diagnose bereits ab etwa drei (vgl. Bölte, 2009) respektive fünf Jahren möglich ist, liegt das durchschnittliche Alter bei der Diagnose zwischen acht und zehn Jahren (vgl. Attwood, 2012; Gillberg, 2002). Vor allem

während des Kindergartens treten die typischen Symptome verstärkt auf und reduzieren sich dann im Verlaufe der Adoleszenz (vgl. Bölte, 2009).

Komorbidity

Abbildung 17: Interpretation *Diagnostik / Ursprung* 2

Das Stichwort *Komorbidity* korreliert mit *Diagnostik* signifikant.

Zu den komorbiden Störungen zählen Epilepsie (vgl. Bölte, 2009; Girsberger, 2015), Tourette-Syndrom (vgl. Gillberg, 2002) und Aufmerksamkeitsstörungen (vgl. Gillberg, 2002; Girsberger, 2015). Gillberg (2002) statuiert, dass eine entsprechende Anpassung

der Einstellungen der Bezugspersonen und der Umwelt an die Bedürfnisse des Kindes mit Asperger-Syndrom das Auftreten von komorbiden Störungen verhindern kann (vgl. Gillberg, 2002).

Intelligenz

Abbildung 18: Interpretation *Diagnostik / Ursprung* 3

Intelligenz korreliert schwach, aber dennoch im signifikanten Bereich mit *Diagnostik*.

Bei autistischen Menschen können Inselbegabungen vorkommen (vgl. Bahr, 2015; Bölte, 2009). Diese Kinder mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz in spezifischen Gebieten werden auch als „Savants“

(Bahr, 2015, S. 19) bezeichnet. Im Normalfall haben Kinder mit Asperger-Syndrom jedoch einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten bei einem gleichzeitig unausgewogenen Fähigkeitsprofil (vgl. Attwood, 2012), was bei interessensfernen Themen (vgl. Gillberg, 2002) oder in angstbesetzten Prüfungssituationen (vgl. Bölte, 2009) zu Problemen in der Schullaufbahn führen kann, wie ein Zitat aus Robinson's Autobiografie von 2015 pointiert ausführen soll: „Irgendwie befand ich mich in der unwahrscheinlichen Lage, bei Intelligenztests zu den Besten zu zählen und dennoch von der Highschool zu fliegen“ (Robinson, 2015, S. 97).

Theoretische Sichtweise auf Behinderung

Theoretische Sichtweise auf Behinderung korreliert schwach, aber dennoch signifikant mit *Diagnostik*.

Es verdeutlicht die unterschiedlichen Ansichten und Auswirkungen auf den Menschen mit Asperger-Syndrom, entsprechend der theoretischen Orientierung der das Problem betrachtenden Person. So

Abbildung 19: Interpretation *Diagnostik / Ursprung* 4

erklärt das soziale Modell, dass sich eine unangepasste gesellschaftliche Struktur behindernd auf einen Menschen auswirken kann, wohingegen das medizinische Modell den Menschen selbst als defizitär betrachtet (vgl. Schuster & Schuster, 2013). Auch in Bezug auf die Diagnostik an sich gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Die klinische Diagnostik auf der einen Seite

fokussiert auf die Diagnosesysteme und die Bandbreite innerhalb des Störungstypus, während die kategoriale Diagnostik die Störungen klar voneinander abgrenzt (vgl. Girsberger, 2015).

Geschlecht

Abbildung 20: Interpretation *Diagnostik / Ursprung* 5

Das Stichwort *Geschlecht* ist innerhalb von *Diagnostik* die am wenigsten signifikante Verbindung.

Es ist eine Häufung des Asperger-Syndroms bei Jungen zu verorten (vgl. Gillberg, 2002). Dabei ist kritisch zu erwähnen, dass geschlechertypische Diagnosekriterien für das weibliche Geschlecht

noch nicht erarbeitet sind. Dennoch fällt auf, dass sich die eingeschränkten Interessen der Mädchen im Vergleich zu denen der Jungs eher dem normalen Spektrum zuordnen lassen und auch deren kommunikative Beeinträchtigung weniger stark ausgeprägt ist (vgl. Girsberger, 2015).

Gehirn

Abbildung 21: Interpretation *Diagnostik / Ursprung* 6

Das Stichwort *Gehirn* ist das am stärksten korrelierende Stichwort mit *Ursprung*.

Eine Schädigung des Gehirns prä-, peri- oder postnatal erhöht das Risiko auf Autismus (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011; Gillberg, 2002; Girsberger, 2015). Aber auch genetische Dysfunktionen oder Abweichungen können auf das Gehirn einwirken

und dieses beeinflussen (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011). Bezüglich neuronaler Vernetzungen konnten Tests nachweisen, dass die Gesichterverarbeitung bei Menschen mit Autismus im Bereich der Gegenstände geschieht (vgl. Häussler, 2012) und auch die für die Verarbeitung von Emotionen zuständi-

gen Schläfenlappen (vgl. Bölte, 2009) und Frontallappen (vgl. Gillberg, 2002) eine veränderte Struktur aufweisen.

Diese Veränderungen des Gehirns wirken sich auf die Theory of Mind, aber auch auf die Informationsverarbeitung, die Wahrnehmung von Details (vgl. Bölte, 2009; Gillberg, 2002; Girsberger, 2015) sowie auf die Exekutiven Funktionen und das Lernen (vgl. Gillberg, 2002; Girsberger, 2015) aus. Als Exekutive Funktionen, kurz EF, wird folgendes verstanden: "Die EF stellen ein multidimensionales, uneinheitlich definiertes Konstrukt dar und schliessen viele unterschiedliche Funktionen wie kognitive Flexibilität, Reaktions- und Anwohrhemmung, Arbeitsgedächtnis, Problemlösen und Planen, zeitliche Organisation und Interferenzanfälligkeit ein" (Bölte, 2009, S. 141). Eine Beeinträchtigung in den Exekutiven Funktionen beeinflusst die Fähigkeit, Strategien flexibel anzupassen und vorausschauend zu planen, auch hinsichtlich der Reaktion auf Veränderungen (vgl. Attwood, 2012; Schuster & Schuster, 2013) und der Kontrolle der eigenen Emotionen (vgl. Attwood, 2012). Um auf diese beeinträchtigten Bereiche entsprechend einzugehen, werden visuelle Handlungspläne oder Listen mit Abläufen vorgeschlagen (vgl. Attwood, 2012; Gillberg, 2002; Schirmer, 2013; Schuster, 2013), mitunter auch in Kombination mit akustischen, taktilen und visuellen Zeitmessersystemen (vgl. Schuster, 2013).

Genetik

Abbildung 22: Interpretation Diagnostik / Ursprung 7

Das Stichwort *Genetik* korreliert stark mit *Ursprung*.

Die Vererbbarkeit des Asperger-Syndroms ist heute unbestritten, wobei die zuständigen Genloci noch nicht einwandfrei bestimmt werden konnten (vgl. Bölte, 2009; Gillberg, 2002; Girsberger, 2015).

8.2 Soziale Interaktion

Die Datenauswertung hat eine Vielzahl an signifikanten Stichwortverbindungen zu der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* ergeben.

Theory of Mind, Gefühle, Empathie, beeinträchtigt sprachliches Verständnis und Alter

Abbildung 23: Interpretation Soziale Interaktion 1

Wie aus der Abbildung 23 entnommen werden kann, steht das Stichwort *Theory of Mind* auch mit den Stichworten *Gefühle*, *Beeinträchtigt sprachliches Verständnis* und *Alter* in Verbindung. Da der Begriff *Empathie* sprachlich eng verwandt mit *Gefühle* ist, wird auch das Stichwort *Empathie* in diesen Abschnitt einfließen.

Als Theory of Mind wird die Fähigkeit verstanden "psychische Zustände sich selbst und anderen Menschen zuzuschreiben, die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten und Vorstellungen und diejenigen anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen, vorherzusagen und in die eigenen Pläne einzubeziehen. Gemeint sind also Fähigkeiten, die notwendig sind, um erfolgreich an sozialen Interaktionen teilzunehmen" (Sautter, Schwarz und Trost, 2012, S. 70). Diese Fähigkeit ist bei Kindern mit Asperger-Syndrom eingeschränkt und wird auch mit viel Training und Therapie immer entsprechend beeinträchtigt und verzögert sein (vgl. Gillberg, 2002). Dies führt auch dazu, dass bedeutungstragende Elemente der sprachlichen Informationen nicht kontextadäquat interpretiert werden können, woraus Fehler im gegenseitigen Verständnis und Probleme mit der Reaktion auf sprachliche Mitteilungen resultieren (vgl. Schirmer, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014).

Aufgrund der beeinträchtigten Theory of Mind ist es für Kinder mit Asperger-Syndrom mühsam und ermüdend, die Gefühle und Gedanken ihrer Gesprächspartner zu interpretieren (vgl. Gillberg, 2002), was sich innerhalb sozialer Situationen in unangemessenem Verhalten manifestieren kann (vgl. Dodd, 2011). Vor allem grössere Menschenansammlungen sowie komplexere oder stressbelastete soziale Situationen können eine negative Auswirkung auf die Theory of Mind haben (vgl. Attwood, 2012). Eine beeinträchtigte Theory of Mind wirkt sich auch auf die Bereiche der Kommunikation innerhalb des Peers, das Knüpfen von Freundschaften sowie auf das Verständnis für unausgesprochene soziale Regeln aus (vgl. Schirmer, 2013). Auch das Hineinversetzen in die Gefühls- und Gedankenwelt des Gegenübers ist beeinträchtigt (vgl. Schuster & Schuster, 2013). Aufgrund der beeinträchtigten Theory of Mind haben Kinder mit Asperger-Syndrom keinen Einblick in die Gedanken und Gefühle des Anderen, wodurch soziale Verstärker- und Belohnungssysteme häufig nicht im erwünschten Rahmen greifen (vgl. Häussler, 2012).

Nonverbale Kommunikation, Mimik, Gestik und Aussenseiter

Abbildung 24: Interpretation Soziale Interaktion 2

Wie aus der Abbildung 24 entnommen werden kann, hängen die Stichworte *Nonverbale Kommunikation*, *Mimik* und *Gestik* zusammen. Analog dazu werden auch die Ergebnisse der Literatur in dieser Form zusammengefasst dargestellt und mit dem Stichwort *Aussenseiter* ergänzt:

Eine beeinträchtigte nonverbale Kommunikation kann sich auf die soziale Interaktion auswirken (vgl. Dodd, 2011), weil beispielsweise die Unfähigkeit, Informationen aus dem Blick des Gegenübers zu entnehmen und diese angemessen zu deuten (vgl. Attwood, 2012; Schmidt, 2013), zu unangemessenen Reaktionen in sozialen Situationen, wie beispielsweise dem Anstarren oder einem gänzlich fehlenden Blickkontakt führen kann (vgl. Schuster, 2013). Ein unangemessener Gesichtsausdruck kann auch Anlass für eskalierende soziale Situationen geben, wie folgendes Zitat verdeutlicht:

Den grössten Teil meines Lebens hatte ich mir von Leuten sagen lassen müssen, ich sei arrogant, teilnahmslos oder unfreundlich. Und nun las ich, dass Menschen mit dem Asperger-Syndrom *einen unan-*

gemessenen Gesichtsausdruck zeigen. Nun, das kam mir natürlich bekannt vor. Als ich ein Kind war, erklärte man mir, meine Tante sei gestorben, und ich grinste nur, obwohl ich traurig war. Und ich bekam eine geschmiert. (Robinson, 2015, S. 225)

Die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion resultiert zuweilen auch in einem Ausschluss aus dem Gruppengeschehen (vgl. Robinson, 2015; Tammet, 2008). Die übertriebene Darstellung der eigenen Körpersprache kann einen Menschen mit Asperger-Syndrom unterstützen, die sozialen Situationen und deren zugrundeliegenden Emotionen besser zu interpretieren und zu verstehen (vgl. Dodd, 2011).

Integration, Regeln, Schule, Förderplanung, Akzeptanz / Wärme, Angst / Gefahr und Orientierung

Abbildung 25: Interpretation Soziale Interaktion 3

Wie die Abbildung 25 verdeutlicht, hängen die sieben Stichworte dieses Kapitels stark miteinander zusammen.

Kinder mit Asperger-Syndrom erbringen generell durchschnittliche bis sehr gute Leistungen in schulischen Belangen, wodurch ihre Beeinträchtigung in der sozialen Interaktion stärker auffällt und ihre In-

tegration in die Regelschule belastet (vgl. Bölte, 2009). Diese erwarten von ihren Lernenden, die Regeln des "versteckten Curriculum" (Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014, S. 45) anzuwenden, sich in ein Gruppengeschehen einzufügen und mit wechselnden Partnern auch in unstrukturierten Lernsettings zusammenarbeiten zu können (vgl. Girsberger, 2015; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Der Druck der Anpassung an dieses soziale Regelsystem wird über den Verlauf der Schuljahre zunehmend verstärkt (vgl. Bölte, 2009). Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Integration der Kinder mit Asperger-Syndrom in die Regelschule zu erwarten, sondern die Regelschule strukturell und organisatorisch (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013; Bahr, 2015) aber auch mit personellen Ressourcen (vgl. Attwood, 2012) an die Bedürfnisse speziell dieser Lernenden anzupassen. Dabei muss eine Passung zwischen individuellem, bedarfsgerechtem Setting und der Partizipation und Integration in die Gemeinschaft und dessen Regelsystem gefunden werden (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013).

Die Integration in die Regelschule kann durch den Einsatz von visuellen Darstellungsformen der sozialen Regeln erleichtert werden (vgl. Bahr, 2015; Hughes-Lynch, 2012; Schirmer, 2013; Schuster, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014), wobei die Flexibilität und situationsgerechte Anpassung der Regeln beibehalten und wenn nötig unter Beizug einer Hilfsperson vermittelt werden sollen (vgl. Schirmer, 2013), denn: "Typisch ist auch, dass Kinder mit Asperger-Syndrom oft nicht verstehen, wenn sie anderen weh tun. Sie folgen schlichtweg ihren Impulsen und verletzen allgemeingültige Regeln, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie sie einhalten müssen, um in der Gemeinschaft bestehen zu können" (Bahr, 2015, S. 94f.). Das Verständnis der Schulgruppe für das Kind mit Asperger-Syndrom ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, worauf beispielsweise das von Catherine Faherty ent-

wickelte Konzept "Understanding Friends" (Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014, S. 74) fokussiert.

Da der Einbezug in die sozialen Situationen ermüdend für das Kind ist, sollte seinem Wunsch nach einer Entspannungs- und Rückzugsmöglichkeit entsprochen (vgl. Attwood, 2012) und möglichst viel Orientierungshilfen zur Bewältigung der sozialen Anforderungen gegeben werden (vgl. Schirmer, 2013).

Peer, Spiel und Aggressives Verhalten

Abbildung 26: Interpretation Soziale Interaktion 4

Bei der Datenauswertung wurde das Stichwort *Peer* als das am stärksten korrelierende Stichwort erster Ordnung mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* klassifiziert. Dieses wird entsprechend seiner Zusammenhänge – wie aus Abbildung 26 ersichtlich wird - mit den beiden weiteren signifikanten Stichworten *Spiel* und *Aggressives Verhalten* zusammengefasst.

Kinder mit Asperger-Syndrom stoßen in der Interaktion mit den Gleichaltrigen oft an Grenzen, was bei wesentlich jüngeren Kindern oder Erwachsenen häufig weniger der Fall ist (vgl. Gillberg, 2002). Dies soll mit folgendem Zitat verdeutlicht werden:

Erwachsene konnten mit meinen begrenzten Fähigkeiten in Unterhaltungen besser umgehen als Kinder. Sie konnten meinen zusammenhangslosen Reaktionen folgen, und sie interessierten sich für alles, was ich sagte, egal wie bizarr es war. Wäre ich also nicht von interessierten Erwachsenen aus der Reserve gelockt worden, hätte ich durchaus noch weiter in die Welt des Autismus abdriften können. (Robinson, 2015, S. 200)

Vor allem unstrukturierte Zeiten wie Pausen haben ein erhöhtes Störungsniveau (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007). Kinder mit Asperger-Syndrom üben selten Rollenspiele aus und geben sich eher in monotone Spiele ein (vgl. Schuster & Schuster, 2013), für die klare Regeln gelten, deren Verstoss gegebenenfalls zu einer Eskalation der Situation führen kann:

Für mich war es unvorstellbar, dass es mehr als eine Möglichkeit geben könnte, im Sandkasten zu spielen - aber es gab sie. Doug kriegte es einfach nicht richtig hin. Und darum knallte ich ihm eine. Peng! (Robinson, 2015, S. 17)

Eine Hilfsperson, welche die Pausenspiele mit dem Asperger-Kind vorbespricht und einübt sowie soziale Regeln und Erwartungen des Spiels klärt, kann störungsreduzierend wirken (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013). Aber auch die Organisation von Clubs oder Treffpunkten, in welchen Kinder mit gleichgerichteten Interessen aufeinander stoßen und in welchen das Kind mit Asperger-Syndrom aufgrund seiner besonderen Interessen integriert wird, können eine Alternative für unstrukturierte Pausensituationen sein (vgl. Attwood, 2012).

Da die Regeln der sozialen Interaktion für Kinder mit Asperger-Syndrom nicht eindeutig und oft verwirrend sind, empfinden sie soziale Situationen als anstrengend und nervenzehrend. Diese subjektiv

erlebte, im schulischen Setting permanent vorhandene Situation der Überforderung kann eine Gewaltreaktion des Kindes mit Asperger-Syndrom zur Folge haben (vgl. Bölte, 2009; Schuster, 2013). Ein abgedunkelter oder sensorisch reizreduzierter Rückzugsort kann deeskalierend und präventiv wirken (vgl. Attwood, 2012; Schuster & Schuster, 2013), wie folgendes Zitat verdeutlicht:

Obwohl ich Teil der Gesellschaft bin und auch vollwertig dazugehören möchte, brauche ich einfach einen Bereich, in dem es ausschliesslich nach meinen Regeln zugeht. Sonst ersticke ich. (Schmidt, 2013, S. 209)

Besonders in der Adoleszenz, während der die Vergleiche zwischen den Gleichaltrigen einen höheren Stellenwert einnehmen, können sich Depressionen oder ängstliche Störungen manifestieren (vgl. Bölte, 2009).

Um die sozialen Fähigkeiten zu trainieren, eignen sich besonders klar strukturierte Gruppensettings (vgl. Bölte, 2009; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013). Aber auch die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule führt dazu, die Wechselseitigkeit der sozialen Interaktion zu entwickeln und zu trainieren und auf diese einen positiven Einfluss zu generieren (vgl. Attwood, 2012; Hughes-Lynch, 2012; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013).

Lernen, Verhalten und Belohnung

Abbildung 27: Interpretation Soziale Interaktion 5

Die Stichworte *Lernen*, *Verhalten* und *Belohnung* korrelieren unterschiedlich stark mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* und sind - wie aus der Abbildung 27 entnommen werden kann - inhaltlich und statistisch miteinander verknüpft. Daher werden sie in diesem Teil zusammenfassend expliziert.

Die soziale Interaktion muss von Kindern mit Asperger-Syndrom erlernt und eingeübt werden (vgl. Attwood, 2012; Gillberg, 2002) und die Schule ist für das Training der sozialen Verhaltensregeln der ideale Lernort (vgl. Attwood, 2012). Für das Training der sozialen Interaktion bedarf es geeigneter Ressourcen und einer klaren Kommunikation innerhalb des schulischen Lernsettings (vgl. Attwood, 2012). Das Einüben von Regeln der sozialen Interaktion muss zwingend in einem lernförderlichen Klima geschehen (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012). Als Vermittler zwischen der Aussenwelt und dem Erleben des Kindes mit Asperger-Syndrom können beispielsweise Schulbegleiter rekrutiert werden, welche dem Kind helfen, sich in sozialen Situationen zurechtzufinden, erlebte Geschehnisse zu verarbeiten und zu reflektieren und neue Verhaltensweisen zu trainieren (vgl. Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Dabei muss berücksichtigt werden, dass auffälliges, unangemessenes Verhalten ein Anzeichen für die Überlastung des eigenen Empfindens und auf eine Unflexibilität des Verhaltens zurückzuführen sind (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011; Hughes-Lynch, 2012). In Momenten von emotionaler Verzweiflung ist eine ruhige, bestimmte Art des Lehrers wichtig (vgl. Hughes-Lynch, 2012). Generell gilt für den Unterricht, dass Regeln der sozialen Interaktion mit visuellen Hilfsmitteln repräsentiert werden sollen und das Kind über einen Leitfaden verfügt, an den es sich bei sozialen Situatio-

nen halten kann (vgl. Dodd, 2011; Hughes-Lynch, 2012). Angemessenes Verhalten soll dabei situationsadäquat und nicht mit sozialen Verstärkern gelobt werden (vgl. Attwood, 2012; Dodd, 2011; Häussler, 2012; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Video-Modelllernen ist eine weitere mögliche Trainingsform (vgl. Dodd, 2011).

Namen

Abbildung 28: Interpretation *Soziale Interaktion* 6

Das Stichwort *Namen* hängt mit 2 Nennungen mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* zusammen, wobei sich beide Aussagen in Biografien und keine entsprechende Klärung in der Grundlagen- oder Ratgeberliteratur finden lassen:

Sowohl Tammet (2008), als auch Robinson (2015) fällt es schwer, sich die Namen zu den Gesichtern einzuprägen, wobei Tam-

met (2008) die Memorisierung der Namen als etwas Hinderliches eher unterlässt (vgl. Tammet, 2008) und Robinson (2015) Menschen, die ihm nahe stehen, einen Namen gibt, der seiner Meinung nach besser zu ihnen passt (vgl. Robinson, 2015).

8.3 Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen

Die Datenauswertung hat ergeben, dass die einzelnen Stichworte *Repetitive Verhaltensmuster*, *Eingeschränkte Interessen* und *Stereotypien* eng miteinander verflochten sind. Dabei fällt insbesondere auf, dass *Stereotypien* innerhalb der deduktiven Kategorie den anderen beiden Stichworten mathematisch untergeordnet ist. Sowohl das Stichwort *Repetitive Verhaltensmuster*, als auch *Eingeschränkte Interessen* nehmen auf das jeweils andere Stichwort Bezug.

Emotion

Abbildung 29: Interpretation *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen* 1

Das Stichwort *Emotion* wurde ausschliesslich bei zwei Autoren gefunden, wobei einer der beiden Autoren der Verfasser einer Autobiografie ist.

Eine massive Belastung des emotionalen Befindens und ein beängsti-

gender und stressreicher Zustand können dazu führen, dass das Kind mit Asperger-Syndrom aufgrund ausgeschöpfter Bewältigungsstrategien oder in Anbetracht keiner weiteren Problemlösungsansätzen Ausflucht in das Ausüben von repetitiven Verhaltensmustern sucht (vgl. Hughes-Lynch, 2012; Schmidt, 2013).

Aber auch positive Emotionen können zu wiederholten Bewegungsmustern führen, wie Schmidt (2013) ausführt:

Von dort lässt sich das Auftauchen und Verschwinden der Autos wunderbar verfolgen. Besonders die gelegentlichen Auf- und Entschlangungen des Verkehrs lassen viel Freude in mir spriessen. Zu beobachten, wie die Autos unter der Brücke aus der einen Richtung hervorschiessen und in die andere Richtung durchrauschen, ist so schön, dass ich wieder beim Zappeln erwischt werde. (Schmidt, 2013, S. 105)

Spiel

Abbildung 30: Interpretation *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen* 2

Die Verbindung von *Spiel* mit *Eingeschränkte Interessen* wurde ausschliesslich bei zwei Autoren gefunden, wobei einer der beiden Autoren der Verfasser einer Autobiografie ist.

Das Spielverhalten von Kindern mit Asperger-Syndrom kann monoton und eintönig wirken, da häufig an Stelle von Rollenspielen die Objektmanipulation vordergründig ist (vgl. Schuster & Schuster, 2013), was anhand eines Zitats von Dr. Peter Schmidt (2013) deutlich wird:

Nach Weihnachten baue ich schliesslich die ausgespielte Legobahn im Wohnzimmer ab. Dabei mache ich eine Inventur des Materials. Ich stelle ganz genau fest, wie viele Kurvenschienen, gerade Schienen, Schwellen, Kreuzungen und Weichen in meiner Legosammlung sind. (Schmidt, 2013, S. 93)

Die eingeschränkten Interessen des Spielers mit Asperger-Syndrom können sich auch auf Gesellschaftsspiele auswirken, wie folgendes Zitat aufzeigt:

Sehr oft spielt die Tante mit mir mitten im grünen Rasengarten unter den blattvollen Bäumen am runden, karogetischgedeckten Gartentisch bunte Kegelspiele wie "Fang den Hut" und "Mensch ärgere dich nicht!", was aber schwer ist bei diesem Spiel. Ich kann immer nur dann mitspielen, wenn ich entweder die Farbe Violett, Rot oder Blau bekomme. Auf keinen Fall Gelb oder Orange. Dann kann ich nicht mitspielen. (Schmidt, 2013, S. 62)

Stereotypen, Eingeschränkte Interessen und Repetitive Verhaltensmuster

Abbildung 31: Interpretation *Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen* 3

Aufgrund der engen Verflechtung der drei zur deduktiven Kategorie zugehörigen Stichworte, werden die jeweiligen Hauptaussagen in diesem Kapitel zusammenfassend interpretiert.

Stereotypen und eingeschränkte Interessen können sich mitunter auf zeitintensive Freizeitbeschäftigungen, wie beispielsweise das

Sammeln und Verwenden von ungewöhnlichen Objekten auswirken, aber auch in spezifischem Interesse an sensorischen Umweltfaktoren manifestieren (vgl. Bölte, 2009) und sich bis ins Zwanghafte auswachsen (vgl. Dodd, 2011). Die intensive und intrinsische Beschäftigung mit bestimmten Vorlieben kann gewinnbringend für pädagogische Situationen aufgenommen und beispielsweise als Belohnungen eingesetzt werden (vgl. Dodd, 2011; Schirmer, 2013).

Spezielle Bewegungsmuster und wiederholte Ausführung derselben Bewegungen sind der Kategorie der Stereotypen und repetitiven Verhaltensmustern zuzuordnen (vgl. Bölte, 2009; Hughes-Lynch, 2012). Vor allem wenig strukturierte Zeitgefäße werden von Kindern mit Asperger-Syndrom durch selbststimulierende Bewegungen ausgefüllt (vgl. Brauns, 2004).

Eingeschränkte Interessen und Repetitive Verhaltensmuster können auch in Kombination auftreten. So erzählt beispielsweise Doktor Peter Schmidt (2013), dass ihm sein Interesse, Autos zu beobachten, so viel Freude bereitet, dass er durch ausgeprägte Bewegungsmuster seinen Emotionen Ausdruck verleiht (vgl. Schmidt, 2013). Der gleiche Autor schreibt in seiner Autobiografie, wenige Seiten später, dass er die immer gleichen Objekte zum Schlafen in seinem Bett haben muss, ohne die an Einschlafen nicht zu denken ist (vgl. ebd.). Dies verdeutlicht, dass Kinder mit Asperger-Syndrom ein Bedürfnis nach Gleichförmigkeit und Routine sowie Mühe mit Veränderungen haben, wodurch ihnen die Fixierung auf ungewöhnliche Interessen Orientierung verleiht (vgl. Dodd, 2011).

8.4 Motorische Ungeschicklichkeit

Die deduktive Kategorie *Motorische Ungeschicklichkeit* korreliert mit den sieben Stichworten *Sport*, *Schrift*, *Emotion*, *Wahrnehmung*, *Bewegung*, *Komorbidität* und *Alter* signifikant.

Sport

Abbildung 32: Interpretation *Motorische Ungeschicklichkeit* 1

Sport ist das am stärksten korrelierende Stichwort mit der deduktiven Kategorie *Motorische Ungeschicklichkeit*. Zusammenfassende Aussagen aus den Inhaltsanalysen klären die Bedeutung dieses Stichworts:

Vor allem Koordinations- und Ballspiele (vgl. Attwood, 2012; Gillberg, 2002; Girsberger, 2015, Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013), aber auch die Teilnahme an Mannschaftssportarten (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012) sind von der motorischen Ungeschicklichkeit betroffen und dadurch bedingt erschwert. Die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten innerhalb des Schulunterrichts kann deshalb je nach Schweregrad der Beeinträchtigung sogar unmöglich sein (vgl. Gillberg, 2002). Als Nachteilsausgleich wird je nach Schweregrad der Beeinträchtigung eine Dispens vom Sportunterricht und eine dadurch resultierende Notenbefreiung vorgeschlagen (vgl. Bahr, 2015; Schirmer, 2013; Schuster, 2013). Sollte auf die Partizipation am Sportunterricht nicht verzichtet werden wollen, so können auch Massnahmen des Nachteilsausgleichs oder Alternativprogramme eingesetzt werden. Dazu zählen

unter Anderem die Durchführung von Entspannungsübungen, Ausdauersport, oder das Spazieren an der frischen Luft (vgl. Brauns, 2004; Schirmer, 2013; Schuster & Schuster, 2013). Aber auch die Einbindung der Spezialinteressen oder die gezielte Rollenverteilung bei Mannschaftssportarten können die Partizipation im Sportunterricht ermöglichen (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012). Didaktische Methoden wie das bewusste Steuern des Geräuschpegels, der Einsatz von Routinen und visuellen Hilfsmitteln, als auch das Gewähren von zusätzlichen Erholungspausen, können die Barrieren aufgrund der motorischen Ungeschicklichkeit reduzieren (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007).

Schrift

Abbildung 33: Interpretation *Motorische Ungeschicklichkeit 2*

Schrift korreliert am zweitstärksten und sehr signifikant mit der deduktiven Kategorie *Motorische Ungeschicklichkeit*. Die Bedeutung der *Schrift* soll deshalb im Weiteren auf der Grundlage von Literaturnachweisen verdeutlicht werden:

Die motorische Ungeschicklichkeit kann von einem niedrigen Muskeltonus bedingt sein, welcher sich beeinträchtigend auf die Grafomotorik und somit auf das Führen und Benutzen von Schreibinstrumenten, als auch auf die Handschrift auswirken kann (vgl. Attwood, 2012; Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Brauns, 2004; Dodd, 2011; Schuster, 2013). Folgendes Zitat verdeutlicht diesen Sachverhalt:

Einen Buchstaben nach dem anderen schnörkelte ich - beflügelt - auf das Papier. Frau Franke bemängelte tags darauf, dass sie meine Schrift nicht lesen könne. Ich wusste, was sie meinte: Ich konnte meine Schrift auch nicht lesen. (Brauns, S. 81)

Entsprechende Massnahmen zur Reduktion der Beeinträchtigungen sind unter Anderem der Einsatz von ergonomischen Stifthaltern, das Gewähren von mehr Zeit für die Notation der Gedanken sowie der Einsatz von Schreibhelfern, welche die Ideen und Äusserungen des Kindes mit Asperger-Syndrom für dieses notieren (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007). Bei einer erheblichen Beeinträchtigung der Motorik kann auch der Einsatz von Computern als Ersatz der Schreibinstrumente diskutiert werden (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013), wobei die Benutzung der Tastatur wiederum eine Herausforderung der Feinmotorik darstellen kann (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard 2007). Da der Schreibprozess eine erhebliche Anforderung an die Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom stellt, sollten Tafelbilder fotografiert und mit nach Hause gegeben werden (vgl. Schuster, 2013).

Emotion, Wahrnehmung und Bewegung

Die Stichworte *Emotion*, *Wahrnehmung* und *Bewegung* korrelieren im Vergleich zu den beiden oben aufgeführten Stichworten *Schrift* und *Sport* wesentlich schwächer mit der deduktiven Kategorie *motorische Ungeschicklichkeit*. Sie werden in diesem Abschnitt gemeinsam interpretiert:

Abbildung 34: Interpretation *Motorische Ungeschicklichkeit* 3

Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen teilweise auffällige motorische Bewegungsmuster wie beispielsweise das unkoordinierte Flattern der Arme. Solche und weitere Bewegungsmuster wirken stimulierend auf die Propriozeption und die vestibuläre Wahrnehmung, wodurch

die Kinder ein Gefühl für sich und den sie umgebenden Raum erhalten (vgl. Hughes-Lynch, 2012).

Auffälligkeiten in der Motorik können aber auch einen Hinweis auf das subjektive Gefühlsleben des Menschen mit Asperger-Syndrom geben, wie Doktor Peter Schmidt (2013) an vielen Stellen seines Buches beschreibt. Eine solche Innenansicht soll hier stellvertretend aufgeführt werden, in welchem der Autor seine innerste Befriedigung bei der Betrachtung von stehenden Autos und dem Vorbeiziehen des Zuges beschreibt:

Dann flattert, zappelt und tänzelt es mich durch. Dabei woppe ich von einem Bein auf das andere, flattere mit den Händen, zappele mit den Beinen hin und her. Wie ein Vogel, sagen die anderen. (Schmidt, 2013, S. 59)

Probleme in der Propriozeption können durch den Einsatz von therapeutischen Angeboten trainiert werden (vgl. Attwood, 2012).

Die spezielle Wahrnehmung und die allgemeine motorische Ungeschicklichkeit müssen beim Einsatz von Arbeitsmaterialien hinreichend berücksichtigt werden (vgl. Häussler, 2012). Auch der Einsatz von Gewichtsvesten oder speziellen Sitzgelegenheiten können berücksichtigt werden, um den wahrnehmungsbedingten Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom zu entsprechen (vgl. Hughes-Lynch, 2012).

Korbidität und Alter

Abbildung 35: Interpretation *Motorische Ungeschicklichkeit* 4

Die Stichworte *Korbidität* und *Alter* sind - wie die Abbildung 35 zeigt - zusammenhängend. Deshalb werden in diesem Abschnitt beide Stichworte zusammenfassend interpretiert:

Eine Beeinträchtigung in der Motorik kann psychische und physische Folgen nach sich ziehen (vgl. Gillberg, 2002; Bölte, 2009). So können sich Kinder mit Asperger-Syndrom dauernd in einem Stresszustand befinden und eine negative Einstellung zu Sportunterricht entwickeln (vgl. Gillberg, 2002), in ihrer Aufmerksamkeit eingeschränkt sein sowie zu aggressivem Verhalten tendieren (vgl. Bölte, 2009). Vor allem im jüngeren Alter fallen Kinder mit Asperger-Syndrom durch hyperaktives Verhalten auf (vgl. Bölte, 2009; Girsberger, 2015).

Die Unterscheidung zwischen motorischer Koordinationsprobleme und diagnostisch kategorisierbarer Tics ist schwer (vgl. Gillberg, 2002).

8.5 Kommunikation

Die deduktive Kategorie *Kommunikation* korreliert mit 23 Stichworten signifikant. Unter Ausschluss der Stichworte, welche gleichzeitig deduktive Kategorien sind, ergibt sich eine Summe von 19 signifikanten Stichwortverbindungen: *Alter*, *Beeinträchtigt sprachliches Verständnis*, *Redewendungen*, *Förderplanung*, *Denken*, *Zeit*, *Belohnung*, *Regeln*, *Verhalten*, *Aggressives Verhalten*, *Emotion*, *Echolalie*, *Neologismen*, *Wahrnehmung*, *Körpersprache*, *Gefühle*, *Empathie*, *Blickkontakt* und *Nonverbale Kommunikation*.

Alter

Abbildung 36: Interpretation *Kommunikation 1*

Alter ist die am wenigsten stark korrelierende und dennoch signifikante Stichwortverbindung zur deduktiven Kategorie *Sprache & Sprechen*.

Kinder mit Asperger-Syndrom lautieren in jungen Jahren kaum (vgl. Bölte, 2009) und sprechen bis zum Alter von ungefähr drei Jahren oft gar nicht oder nur wenig (vgl. Gill-

berg, 2002).

Beeinträchtigt sprachliches Verständnis und Redewendungen

Abbildung 37: Interpretation *Kommunikation 2*

Die Stichworte *Beeinträchtigt sprachliches Verständnis* und *Redewendungen* korrelieren jeweils stark sowohl mit *Kommunikation* als auch mit *Sprache & Sprechen*. Sie werden aus diesem Grund und wegen ihrer inhaltlichen Nähe in diesem Kapitel gemeinsam betrachtet.

Kinder mit Asperger-Syndrom verstehen die Sprache oftmals wortwörtlich (vgl. Attwood, 2012; Dodd, 2011; Gillberg, 2002; Schuster, 2013). Ein pointierter Auszug aus der Autobiografie von Brauns (2004), bei welchem er seiner Mutter den Namen Haha gibt, verdeutlicht dies:

Warum meinte die Haha immer, ich hätte ein Brett vor dem Kopf? Unzählige Male tatschte ich auf meiner Stirn herum, um jenes geheimnisvolle Brett ausfindig zu machen, das ich weder fühlen noch sehen konnte. (Brauns, 2004, S. 316)

Diese Art der Kommunikation kann zu Missverständnissen führen (vgl. Bahr, 2015; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013) und eine Plattform für Mobbing bieten (vgl. Attwood, 2012). Daher ist es wichtig, klare, präzise und konkrete Aufgaben zu formulieren (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013) und auf Höflichkeitsfloskeln, Redewendungen und Ironie zu verzichten (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster & Schuster, 2013). Dem beeinträchtigten sprachlichen Verständnis ist auch bei Text-, Sachrechnungs- und interpretativen Aufgaben Rechnung zu tragen (vgl. Schirmer, 2013). Weitere Möglichkeiten des Beeinträchtigungsausgleich sind das Gewähren von mehr Zeit zur Verarbeitung der akustischen Informationen (vgl. Häussler, 2012; Schirmer, 2013), die Visualisierung von Aufträgen und Arbeitsanweisungen (vgl. Gillberg, 2002; Häussler, 2012; Schirmer, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014), die Gestaltung einer ruhigen Lern- und Arbeitsumgebung sowie das Sichern des Verständnisses, beispielsweise durch Nachfragen oder Erklären lassen im eigenen Wortlaut des Kindes (vgl. Schirmer, 2013).

Förderplanung, Denken, Zeit und Belohnung

Abbildung 38: Interpretation *Kommunikation 3*

Das Stichwort *Förderplanung* korreliert sehr stark mit *Kommunikation* und *Sprache & Sprechen* und wird gemeinsam mit den weniger stark korrelierenden Stichworten *Belohnung*, *Denken* und *Zeit* interpretiert.

Kinder mit Asperger-Syndrom denken sehr konkret, was sich auf die Kommunikation auswirken kann und worauf mit entsprechen-

den Massnahmen eingegangen werden muss (vgl. Hughes-Lynch, 2012). Der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln kann die Kommunikation erleichtern (vgl. Gillberg, 2002; Häussler, 2012; Hughes-Lynch, 2012; Schirmer, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Wenn ein Kind beispielsweise Mühe damit hat, seinen Sprachfluss zu limitieren, kann beispielsweise als visuelle Hilfe ein Wollknäuel genutzt werden, das aufgerollt wird und das, sobald das Wollknäuel fertig hochgerollt wurde, das Stoppen des Gesprächsflusses anzeigt oder visuelle Hilfen wie Skripts und Textbausteine als Entlastung für die Kommunikation in bestimmten vordefinierten Bereichen eingesetzt werden (vgl. Hughes-Lynch, 2012).

Ist vor allem das sprachliche Verständnis beeinträchtigt, soll der Sprachgebrauch entsprechend den Bedürfnissen angepasst werden. Dazu gehört das Vermeiden von Ironie (vgl. Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014) und mehrdeutigen Wörtern (vgl. Dodd, 2011), die Klärung von Begrifflichkeiten sowie der methodische Einsatz des lauten Denkens (vgl. Bölte, 2009). Ein pointierter Auszug aus der Autobiografie von Peter Schmidt (2013) soll an dieser Stelle die Notwendigkeit der Situationsklärung und des Einübens von situationsgerechtem Vokabular verdeutlichen:

Als ich den Nachbarn in Opatosen in seinem Garten sehe, sage ich zu ihm nicht, wie ich es gerade gelernt habe, Guten Tag, sondern: "Schlechten Tag!" Denn ich will ihm damit für heute einen wirklich schlechten Tag wünschen. Der Nachbar beschwert sich über den Zaun rufend bei meiner Mutter, der

Locken. Sie ermahnt mich später mit den Worten: "Das sagt man doch nicht, Peter. Wenn überhaupt, dann nur durch die Blume!"

Super! Bei der nächsten Gelegenheit gehe ich in ein Blumenbeet und pflücke eine Tulpe ab. Diese halte ich mir vor mein Gesicht und wiederhole selbstsicher und dem Nachbarn zugewandt durch die schützende Blume meine Worte: "Schlechten Tag!" Daraufhin wird er noch lauter und noch blöder. Und meinen Ball will er mir auch nicht geben. (Schmidt, 2013, S. 128)

Unterrichtsmaterialien können entsprechend den Bedürfnissen des Kindes mit Asperger-Syndrom sprachlich adaptiert werden oder eine Anpassung der zeitlichen und räumlichen Organisation in Betracht gezogen werden (vgl. Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Die Gewährung von mehr Zeit zur Verarbeitung des sprachlichen Inputs (vgl. Dodd, 2011) und zur Arbeit in einer Gruppe (vgl. Schuster, 2013) kann diskutiert werden. Auch das Lob muss den spezifischen Kommunikationsbedürfnissen der Kinder mit Asperger-Syndrom angepasst werden. Deshalb sollte bei einem Lob immer eine Begründung mitgeliefert werden (vgl. Bölte, 2009).

Regeln

Abbildung 39: Interpretation *Kommunikation 4*

Das Stichwort *Regeln* korreliert sowohl mit *Kommunikation* als auch mit *Sprache & Sprechen* signifikant.

Mit unausgesprochenen Regeln der Kommunikation haben Kinder mit Asperger-Syndrom Mühe (vgl. Gillberg, 2002; Hughes-Lynch, 2012). Daher schlagen, wie im weiter oben aufgeführten Beispiel mit dem Wollknäuel,

auch weitere Autoren vor, dass Regeln und Vereinbarungen getroffen, verbindlich eingehalten (vgl. Bahr, 2015; Hughes-Lynch, 2012; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013) und nach Möglichkeit visuell verdeutlicht werden sollen (vgl. Bahr, 2015; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014).

Verhalten, Aggressives Verhalten und Emotion

Abbildung 40: Interpretation *Kommunikation 5*

Die Stichworte *Verhalten*, *Aggressives Verhalten* und *Emotion* werden in diesem Kapitel aufgrund ihrer inhaltlichen Zusammenhänge gemeinsam betrachtet.

Das Ausüben von aggressivem Verhalten kann auf Frustration und Gefühle der Angst vor allem in wenig strukturierten und unvorhersehbaren Situationen (vgl. Schirmer,

2013), aber auch auf Schwierigkeiten in der Kommunikation zurückzuführen sein (vgl. Bölte, 2009; Dodd, 2011; Girsberger, 2015; Hughes-Lynch, 2012; Schirmer, 2013). Lehrpersonen müssen daher

feinfühlig und adäquat reagieren, da aggressives Verhalten oftmals nicht böswillig, sondern als Notreaktion oder letzter Ausweg aufgrund der überfordernden Situation ausgeübt wird (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Tammet, 2008). Zudem sollen Lehrpersonen in ihrer Kommunikation auf Orientierung und Vorhersehbarkeit achten (vgl. Dodd, 2011), da "Kommunikationsförderung [...] zugleich Aggressionsprophylaxe" (Schirmer, 2013) ist. Dies soll an einem Zitat aus der Autobiografie von Tammet (2008) verdeutlicht werden:

Immer wenn ich über die Dinge zu reden begann, die mich interessierten, unterbrach mich das Mädchen. Das machte mich wütend, weil ich die Worte aus meinem Kopf nicht nach draussen bringen konnte, und das fühlte sich an, als ob ich nicht atmen könnte. Mein Gesicht fing an, sehr rot zu werden, was sie zum Lachen brachte. Das führte nur dazu, dass ich noch röter anlief und dann plötzlich sehr erregt aufsprang und das Mädchen haute, woraufhin es zu weinen begann. (Tammet, 2008, S. 114)

In Situationen, welche potentiell aggressives Verhalten auslösen können, müssen die betroffenen Personen mit einer ruhigen, sachlichen und nicht anschuldigenden oder konfrontativen Haltung an das Kind mit Asperger-Syndrom herantreten (vgl. Attwood, 2012). Hilfestellungen für die Bewältigung von kommunikativen Situationen kann auch die übertriebene Selbstdarstellung oder visuelle Repräsentation der Emotionen sein, damit das Asperger-Kind diese wahrnehmen und verarbeiten kann (vgl. Dodd, 2011).

Echolalie und Neologismen

Abbildung 41: Interpretation *Kommunikation 6*

Die Stichworte *Echolalie* und *Neologismen* korrelieren ausschliesslich mit *Sprache & Sprechen* und werden gemeinsam behandelt, da beide Stichworte Fachtermini für die Art des Sprachgebrauchs sind.

Echolalie wird als "sofortige oder spätere Wiederholung von Worten und Sätzen, die eine andere Person gesagt hat" (vgl. Bölte,

2009, S. 80) definiert. Der Gebrauch der Echolalie ist für Menschen mit Asperger-Syndrom stets bedeutungstragend (vgl. Hughes-Lynch, 2012; Schirmer, 2013) und wirkt selbststimulierend (vgl. Schirmer, 2013), wie ein Zitat aus der Autobiografie von Brauns (2004) verdeutlicht:

Das neue Wort war zum Nachplappern schön. "Nudelholz - Nudelholz - Nudelholz." (Brauns, 2004, S. 44)

Daher ist die Unterscheidung zwischen Echolalie und dem genussvollen Lauschen der Wortklänge schwierig (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012). Der Gebrauch der Echolalie kann ebenso ein erster Schritt zur Kommunikation sein (vgl. Schirmer, 2013).

Als Neologismen werden „besondere, eigene Wortschöpfungen, die man durchaus als originell und kreativ ansehen kann“ (Bahr, 2015, S. 23f.) verstanden. Bereits 1943 beschrieb Asperger diese Form der Sprachproduktion in seinem Werk mit den Worten „... sie ... sind imstande, ihr originelles Erleben, ihre originellen Beobachtungen auch in einer sprachlich originellen Form auszudrücken ... die oft besonders treffsicher und bezeichnend, oft freilich auch recht abwegig sind“ (Asperger, 1943, S. 115).

Ein Zitat von Peter Schmidt (2013), in welchem er von dem Brummelbären, seinem Vater, und der Locken, seiner Mutter, spricht, verdeutlicht dies:

Wenn ich mit dem braunen Brummelbären und der Locken nach Peine fahre, dann suchen wir immer erst nach einer Parkung für unseren Otto, den bleichgrünen, rundblasigen Kugelporsche mit pappig-rilligem Trittbrett. (Schmidt, 2013, S. 58)

Wahrnehmung und Körpersprache

Abbildung 42: Interpretation *Kommunikation 7*

Die Stichworte *Wahrnehmung* und *Körpersprache* korrelieren mit *Sprache & Sprechen*.

Kinder mit Asperger-Syndrom haben eine andere Wahrnehmung. Diese kann sich in der Schule mitunter in den sprachlichen Fächern bemerkbar machen (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012), was für den Gebrauch von visuellen Hilfen spricht (vgl. Häussler, 2012).

Doktor Peter Schmidt (2013) gibt in seiner Autobiografie Einblicke in die veränderte Wahrnehmung von Menschen mit Asperger-Syndrom, die ihren eigenen Sprachgebrauch anders als ihre Umgebung wahrnehmen und verweist gleichzeitig auf den Bedarf von förderspezifischen Angeboten in diesem Bereich:

In einem Rhetorikkurs an der Volksschule gefriere ich, als ich mich zum allerersten Mal selbst in einem Film sehe. Weil ich ganz anders wirke als die anderen, irgendwie behindert. (Schmidt, 2013, S. 220)

Eine beeinträchtigte Wahrnehmung kann auch dazu führen, dass Kinder mit Asperger-Syndrom die Körpersprache ihrer Gesprächspartner kaum deuten können, was die Beeinträchtigung in der Kommunikation zusätzlich erschwert (vgl. Schirmer, 2013). Deshalb soll die eigene Körpersprache explizit dargestellt werden, um dem Kind mit Asperger-Syndrom die Interpretation der Äusserungen zu erleichtern (vgl. Dodd, 2011).

Gefühle und Empathie

Abbildung 43: Interpretation *Kommunikation 8*

Die Stichworte *Gefühle* und *Empathie* korrelieren mit *Kommunikation* signifikant und sind sprachlich eng miteinander verwandt, weswegen sie in diesem Kapitel gemeinsam zusammengefasst werden.

Die Schwierigkeiten in der Interpretation der eigenen und fremder Gefühle wirkt sich auch im Ausüben der eigenen und im Deuten der nonverbalen Signale Anderer aus (vgl. Hughes-Lynch, 2012; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013) und basiert im Wesentlichen auf einer eingeschränkten Theory of Mind (vgl. Schirmer, 2013).

Aufgrund der Schwierigkeiten mit dem Erkennen der eigenen Gefühlslage fällt es Kindern mit Asperger-Syndrom schwer, nach Hilfe zu fragen (vgl. Hughes-Lynch, 2012). Die Schwierigkeiten mit der Deutung und Interpretation von Gefühlen der Anderen erschwert zudem die Kommunikation (vgl. Hughes-Lynch, 2012).

Blickkontakt und Nonverbale Kommunikation

Abbildung 44: Interpretation *Kommunikation* 9

Die Stichworte *Blickkontakt* und *Nonverbale Kommunikation* korrelieren signifikant mit *Kommunikation*. Weil das Stichwort *Blickkontakt* inhaltlich gesehen ein Teil der nonverbalen Kommunikation ist, werden diese beiden Stichworte gemeinsam interpretiert.

Kinder mit Asperger-Syndrom haben oft einen atypischen Blickkontakt, wobei die gänzliche

Verweigerung des Blickkontakts aufgrund schmerzhafter oder komplexer Umweltreize zustande kommen kann (vgl. Häussler, 2012). Robinson beispielsweise wird durch die vielen visuellen Inputs derart abgelenkt, dass er eine Wahl zwischen der Aufnahme von Blickkontakt oder dem Aufrechterhalten der Kommunikation treffen muss (vgl. Robinson, 2015). Dodd (2011) geht sogar soweit und sagt: "Bis heute gibt es keinerlei Hinweis dafür, dass Blickkontakt für Autisten irgendeinen nützlichen Zweck erfüllt" (Dodd, 2011, S. 194), woraus sie die Schlussfolgerung zieht, zugunsten der zielgerichteten Aufmerksamkeit lieber auf den Blickkontakt zu verzichten (vgl. ebd.). Um die nonverbale Kommunikation zu üben, bedarf es einer strukturierten, zweckdienlichen Umgebung (vgl. ebd.).

8.6 Integration und Raum

Die Datenauswertung hat ergeben, dass das Stichwort *Integration* nur mit der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* in erster Ordnung signifikant korreliert. Das Stichwort *Raum* wurde jedoch keiner deduktiven Kategorie direkt als signifikante Verbindung zugeordnet. Die zusätzliche Auswertung der beiden Stichworte *Integration* und *Raum* hat viele Schnittmengen ergeben und ermöglicht eine detaillierte, für die Fragestellung zusätzlich Informationen liefernde Interpretation.

Schule, Regeln und Akzeptanz / Wärme

Abbildung 45: Interpretation *Raum und Integration* 1

Das Stichwort *Schule* hat die stärkste Korrelation zu *Raum und Integration*. Weil sich sowohl bei den Stichworten *Schule*, als auch bei *Regeln* und *Akzeptanz / Wärme* Hinweise für den Lehrer finden, werden diese Stichworte in diesem Abschnitt gemeinsam zusammengefasst.

In der Literatur wird darauf verwiesen, dass eine geeignete Schule für Kinder mit Asperger-Syndrom die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler in ihren Möglichkeiten und mit ihren Bedürfnissen akzeptiert und nicht für alle Lernenden die gleichen Massnahmen und Massstäbe verwendet, respektive ansetzt (vgl. Hughes-Lynch, 2012). Dadurch fallen Anpassungen sowohl in organisatorischer Hinsicht, als auch in räumlichen und personellen Belangen an (vgl. Bahr, 2015; Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Girsberger, 2015; Schuster, 2013; Sautter, Schwarz und Trost, 2012). Die individualisierte Kontextgestaltung (vgl. Dodd, 2011; Hughes-Lynch, 2012; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013), eine Lehrperson, welche sich mit einer positiven, wertschätzenden Haltung den Herausforderungen stellt (vgl. Attwood, 2012; Bahr, 2015; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster & Schuster, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014) und eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Gillberg, 2002; Girsberger, 2015) sind wichtige Voraussetzungen, um ein Asperger-Kind in die Regelschule zu integrieren. Folgendes Zitat fasst dies pointiert zusammen: "Es sind also – ich kann es nur nochmals betonen - vor allem autistenfreundliche Menschen, die eine autistenfreundliche Schule braucht" (Sautter, Schwarz und Trost, 2012, S. 100). Es ist ausserdem wichtig, dass die Lehrperson transparente Regeln setzt und diese konsequent und fair einfordert sowie gegebenenfalls situationsadäquat anpasst (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013).

Peer

Abbildung 46: Interpretation *Raum und Integration 2*

Analog zur deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* (→Kapitel 8.2) zeigt Abbildung 46 auf, dass das Peer auch innerhalb von *Raum und Integration* einen wichtigen Stellenwert einnimmt.

Es wird postuliert, dass das Klassenzimmer räumlich an die Bedürfnisse des Kindes mit Asperger-Syndrom auch hinsichtlich seiner Integration in die schulische Gemeinschaft angepasst und die

wechselseitige Interaktion in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Hughes-Lynch, 2012; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Die Bildung von Gruppen Gleichgesinnter kann für die Integration hilfreich sein (vgl. Attwood, 2012). Für den Unterricht muss kritisch beobachtet werden, wie viel Nähe und Distanz vom Kind mit Asperger-Syndrom ertragen und welche alternativen Möglichkeiten wie beispielsweise Einzelsitzplätze oder Einzelarbeiten im schulischen Rahmen umgesetzt werden können (vgl. Bahr, 2015; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster & Schuster, 2013).

Förderplanung, Nachteilsausgleich und theoretische Sichtweise auf Behinderung

Wie bereits in der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* (→Kapitel 8.2) und *Kommunikation* (→Kapitel 8.5) spielt die *Förderplanung* für die Integration und den Schulraum eine wesentliche Rolle. Der

Nachteilsausgleich und die *Theoretische Sichtweise auf Behinderung* werden aus inhaltlichen Gründen gemeinsam mit *Förderplanung* interpretiert.

Abbildung 47: Interpretation *Raum und Integration* 3

Eine Förderplanung soll in einem interdisziplinären Team erarbeitet werden (vgl. Häussler, 2012; Hughes-Lynch, 2012). Ziel der Förderplanung soll es sein, dem Kind die Konzentration auf die schulischen Inhalte zu ermöglichen (vgl. Attwood, 2012; Dodd, 2011; Hughes-Lynch, 2012; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Dabei müssen die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen der Kommunikation (vgl. Attwood, 2012;

Häussler, 2012; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014), der Wahrnehmung und der Sensorik (vgl. Attwood, 2012; Bölte, 2009; Dodd, 2011; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014) mittels geeigneter Massnahmen ausgeglichen werden (vgl. Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013). Das Ziel dabei ist es, die Umgebung entsprechend auf den Menschen mit Asperger-Syndrom anzupassen und diesem die Partizipation zu ermöglichen (vgl. Schuster & Schuster, 2013).

Wahrnehmung und Material

Abbildung 48: Interpretation *Raum und Integration* 4

Das Stichwort *Wahrnehmung* wurde sowohl signifikant zu *Integration*, als auch zu *Raum* beurteilt. Es wird aufgrund seiner inhaltlichen Nähe mit dem Stichwort *Material* interpretiert.

Aufgrund der Wahrnehmungsschwierigkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom sollen verbale Instruktionen visuell unterstützt werden (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013;

Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014). Bei der Gestaltung der Schulräumlichkeiten sind die sensorischen Bedürfnisse (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012) und die Schwierigkeiten in der Informationsverarbeitung (vgl. Häussler, 2012) sowie der räumlichen Wahrnehmung (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Häussler, 2012) entsprechend zu berücksichtigen.

Orientierung , Strukturierung und Organisation

Orientierung korreliert stark mit *Raum* sowie *Integration* und wurde bereits bei der deduktiven Kategorie *Soziale Interaktion* (–Kapitel 8.2) angetroffen. Dieses und die beiden Stichworte *Strukturierung* und *Organisation* werden durch ihre enge Verwandtschaft gemeinsam interpretiert.

Abbildung 49: Interpretation *Raum und Integration* 5

Da Kinder mit Asperger-Syndrom aufgrund der auf sie einströmenden Umweltreize überfordert werden können, ist es wichtig, ihnen durch Routinen, Strukturen und Rituale Orientierungspunkte zu geben (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster & Schuster, 2013). Die Organisation des Klassenraumes und des Tagesablaufs sind wichtig (vgl. Dodd, 2011; Hughes-Lynch, 2012; Sautter, Schwarz und Trost, 2012). Auch innerhalb

des Klassenzimmers sollen Orientierungspunkte organisiert werden (vgl. Häussler, 2012; Schirmer, 2013; Schuster & Schuster, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014), beispielsweise im konstanten Arrangement von Arbeitsmaterialien (vgl. Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013), der Organisation und Wahl des Arbeitsplatzes (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013) sowie der Orientierung innerhalb des Schultages bezüglich Abläufen (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012) und möglichen Rückzugs- oder Ruheorten (vgl. Hughes-Lynch, 2012). Diesbezüglich sollten soweit als möglich alle stressauslösenden oder reizüberflutenden Faktoren den Bedürfnissen des Kindes mit Asperger-Syndrom entsprechend angepasst werden (vgl. Häussler, 2012; Hughes-Lynch, 2012; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013).

Visuell, Lernen und Reizreduktion

Abbildung 50: Interpretation *Raum und Integration* 6

Die Stichworte *Visuell*, *Lernen* und *Reizreduktion* werden gemeinsam zusammengefasst, da sie inhaltlich eng verwandt sind.

Bezüglich Kindern mit hochsensitiver Wahrnehmung müssen bei der Raumgestaltung und deren Auswirkungen auf das Individuum künstliche und echte Lichtquellen berücksichtigt werden (vgl. Schirmer, 2013; Schuster & Schuster, 2013) so-

wie der persönliche Lernraum gegebenenfalls sensorisch reizreduziert werden (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013). Wenn nötig soll der persönliche Lernraum des Kindes mit Asperger-Syndrom mit plastischen oder anderen konkret-physischen Hilfsmitteln abgegrenzt werden (vgl. Hughes-Lynch, 2012). Auch eine Unterteilung des Raumes mit Möbeln ist denkbar (vgl. Häussler, 2012). Für ein Kind mit einer stärkeren Beeinträchtigung in der räumlichen Wahrnehmung können visuelle Markierungen und Leitlinien (vgl. Hughes-Lynch, 2012; Schirmer, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014) sowie die bewusste farbliche Gestaltung der Materialien (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013), der Zimmer und der Raumbereiche (vgl. Schirmer, 2013) für die Orientierung im Raum helfen. Bei der Wahl des Sitzplatzes müssen die Bedürfnisse des Kindes mit Asper-

ger-Syndrom hinsichtlich seiner sinnlichen Wahrnehmung entsprechend berücksichtigt werden (vgl. Attwood, 2012; Schuster, 2013). Bei der Wahl eines Sitznachbarn sollte dessen Charakter möglichst zu den Bedürfnissen des Kindes mit Asperger-Syndrom passen (vgl. Schuster & Schuster, 2013). Der Einsatz von Plänen oder Übersichten kann die Orientierung über den Tagesverlauf erleichtern (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012). Als lernförderlich können sich weiterhin klare Abläufe und Regeln (vgl. Hughes-Lynch, 2012; Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schirmer, 2013) sowie eine Reizreduktion innerhalb der Schulräumlichkeiten (vgl. Girsberger, 2015; Schirmer, 2013) erweisen.

Pause und Zeit

Abbildung 51: Interpretation *Raum und Integration 7*

Die Stichwörter *Pause* und *Zeit* werden aufgrund ihrer inhaltlichen Zusammenhänge kombiniert interpretiert.

Unstrukturierte Zeiten können überfordernd für Kinder mit Asperger-Syndrom sein (vgl. Schirmer, 2013). Als Alternative für Hofpausen können Klassenräume oder Bibliotheken als Rückzugsräume dienen (vgl. &, 2013; Schuster, Schuster,

2013). Fühlt sich ein Kind im Schulunterricht überfordert, so sollte es die Möglichkeit erhalten, für eine bestimmte Zeit eine Pause einlegen zu dürfen (vgl. Schuster, 2013). Auch die benötigte Zeit für den Wechsel der Schulräume muss für den Tagesablauf berücksichtigt (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012) und das Gewähren von zusätzlichen Pausen während Prüfungssettings diskutiert werden (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013). Die zur Verfügung stehende Zeit sollte für das Kind transparent ersichtlich sein (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012).

Veränderungen, Routinen und Angst / Gefahr

Abbildung 52: Interpretation *Raum und Integration 8*

Die Stichwörter *Veränderungen*, *Routinen* und *Angst / Gefahr* werden aufgrund ihres inhaltlichen Zusammenhangs kombiniert interpretiert.

Veränderungen der Umgebung und der Abläufe können Angst und Unsicherheit erzeugen (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Girsberger, 2015; Schirmer, 2013; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013). Deshalb sollen

Strukturen über längere Zeit konstant beibehalten werden (vgl. Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013) und die Kinder auf Veränderungen ausreichend vorbereitet werden (vgl. Attwood, 2012; Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Dodd, 2011; Sautter, Schwarz und Trost, 2012).

Hygiene

Abbildung 53: Interpretation *Raum und Integration* 9

Hygiene ist die am wenigsten stark korrelierende und dennoch signifikante Stichwortverbindung mit *Raum*.

Der Hygienesinn von Kindern mit Asperger-Syndrom kann sich verschieden auf die Raumgestaltung auswirken. Sie können eine Abneigung vor den Schulhausmöbeln (vgl. Schuster, 2013) oder ein stark reduziertes Sauberkeitsbedürfnis

im Vergleich zum Rest der Klasse haben (vgl. Hughes-Lynch, 2012; Schuster & Schuster, 2013).

Schulbegleitung

Abbildung 54: Interpretation *Raum und Integration* 10

Das Stichwort *Schulbegleitung* korreliert signifikant mit *Integration*.

Der Einsatz der Schulbegleitung hat zum Ziel, den Schulbesuch und die Integration zu ermöglichen (vgl. Sautter, Schwarz und Trost, 2012; Schuster, 2013; Schuster & Schuster, 2013; Tuckermann, Häussler und Lausmann, 2014)

sowie das Kind mit Asperger-Syndrom zu begleiten, Barrieren abzubauen und zur Entlastung der Lehrperson beizutragen (vgl. Betts, Betts und Gerber-Eckard, 2007; Schuster, 2013).

8.7 Top 40 der Stichworte

Werden alle in den Kreisgrafiken als signifikante Stichwortverbindungen erster Ordnung genannten Worte mit den Stichworten aus der Tabelle der meistgenannten einzelnen Stichworte (→ Tabelle 9) verglichen, so erkennt man, dass die meisten Stichworte genannt wurden. Die Ergänzung der statistischen Auswertung mit *Raum und Integration* hat dazu beigetragen, dass fast alle Stichworte und deren Zusammenhänge analysiert wurden. Lediglich die fünf Stichworte *Details*, *Flexibilität*, *Stress*, *Umwelt* und *Zentrale Kohärenz* der meistgenannten Stichworte korrelieren nicht signifikant in erster Ordnung mit einer deduktiven Kategorie. Daraus lässt sich folgern, dass diese fünf Stichworte mit vielen anderen Stichworten verbunden worden sind oder diese Stichworte in der Rangreihenfolge eher niedrig angesetzt sind.

8.8 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung

Im Folgenden werden die wichtigsten Aussagen der Interpretation zusammenfassend und mittels Aufzählungen deren Auswirkungen auf die schulräumliche und schulorganisatorische Gestaltung dargestellt.

8.8.1 Diagnostik / Ursprung

Weil das Asperger-Syndrom häufiger bei Jungen als bei Mädchen vorkommt, wird eine genetische Prädisposition auf einem Geschlechtshormon vermutet, welche durch parallel auftretende Beeinträchtigungen oder Schädigungen des Gehirns ein zusätzliches Risiko für die Ausbildung vom Asperger-Syndrom darstellt. Da im frühen Kindesalter eine grosse Spannweite des Verhaltens als altersentsprechend gilt, gibt es keine eindeutigen Nachweise im Kleinkindalter, welche zweifelsfrei auf ein Asperger-Syndrom schliessen lassen. Vor allem bei Kindergarten Eintritt treten typische Symptome vor dergründig auf und im schulischen Bereich wird eine grosse Leistungsheterogenität feststellbar, wobei der Intelligenzquotient durchschnittlich bis überdurchschnittlich ist. Eine neurologisch veränderte Wahrnehmung beeinflusst die exekutiven Funktionen, das Lernen und die Informationsverarbeitung. Eine Umwelt, welche sich nicht den Bedürfnissen des Kindes mit Asperger-Syndrom anpasst, kann das Auftreten von komorbiden Störungen sowie die für das Asperger-Syndrom typische Symptomatik zusätzlich verstärken.

8.8.2 Soziale Interaktion

Probleme in der zwischenmenschlichen Interaktion können durch eine beeinträchtigte Theory of Mind, der Fehlinterpretation nonverbaler Kommunikationssignale, sowie dem Gebrauch von unüblichen nonverbalen Signalen zustande kommen. Aufgrund der sonst eher durchschnittlichen bis sehr guten Leistungen fallen die Probleme der sozialen Interaktion im schulischen Setting, vor allem in der Gruppe der Gleichaltrigen, umso mehr auf. Nicht versprachlichte Regeln und unstrukturierte Zeiten bieten ein hohes Konfliktrisiko, weil Kinder mit Asperger-Syndrom mit den auf sie einströmenden Inputs überfordert werden. Um Kindern mit Asperger-Syndrom, welche vor allem im Bereich der sozialen Interaktion Mühe haben, zu helfen, bietet sich für das schulische Setting Folgendes an:

- Übertriebene Darstellung und sprachliche Unterstützung nonverbaler Kommunikation
- Visualisierung und Benennung der Regeln des sozialen Umgangs
- Bereitstellung von Orientierungshilfen für soziale Situationen, wie beispielsweise eines visuellen Leitfadens
- Strukturierung und Organisation von Abläufen und unstrukturierten Zeiten
- Angebot an Alternativmöglichkeiten für Pausen wie beispielsweise themenbezogenen Treffpunkten oder Interessenclubs
- Rekrutierung von sozialen Helfern wie zum Beispiel Schulbegleitern
- Einrichtung von Rückzugsmöglichkeiten und Ruheräumen, beispielsweise in der Bibliothek

8.8.3 Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen

Vor allem stressreiche, unüberschaubare und stark emotional gefärbte Situationen tragen dazu bei, dass Ausflucht in ein selbststimulierendes Verhaltensmuster gesucht wird. Kinder mit Asperger-

Syndrom konzentrieren sich in ihrem Spiel auf Details und Objektmanipulation und verfügen teilweise über eine ausgeprägte Sammelleidenschaft ungewöhnlicher Objekte. Für den Unterricht ist daher Folgendes zu beachten:

- Nutzung der eingeschränkten Interessen wie beispielsweise der Sammelleidenschaft oder einer beliebten Spielsituation als Belohnung für angemessenes Verhalten
- Einbindung von Gleichförmigkeit, Routine und Orientierung im Verlauf des Schultags

8.8.4 Motorische Ungeschicklichkeit

Probleme und Einschränkungen in der Motorik sowie sensorische Überempfindlichkeiten können sich auf die Partizipation im Sportunterricht, die Handschrift und den Gebrauch von Materialien auswirken. Dabei können sich wiederkehrende atypische Bewegungsmuster selbststimulierend auf das Kind mit Asperger-Syndrom auswirken. Deshalb ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Schaffung von Rückzugs- und Erholungsräumen
- Angebot an Alternativmöglichkeiten für den Sportunterricht
- Einsatz von Routinen, Orientierung und visuellen Hilfsmitteln während des Sportunterrichts
- Einsatz von Hilfsmitteln zur Reduktion der Beeinträchtigung in der Grafomotorik, wie beispielsweise Stifthaltern oder Computern
- Anpassung der Hilfsmittel und der Umgebung an die Wahrnehmung des Kindes mit Asperger-Syndrom, indem beispielsweise Gewichtsvesten angeschafft oder Arbeitsmaterialien den Bedürfnissen entsprechend abgeändert werden
- Rekrutierung von sozialen Helfern, wie beispielsweise Schulbegleitern

8.8.5 Kommunikation

Probleme in der Kommunikation ergeben sich auf der einen Seite im wortwörtlichen Verstehen der gesprochenen Mitteilungen, wodurch ironische Aussagen, Redewendungen, Höflichkeitsfloskeln oder kontextabhängige Begrifflichkeiten nicht entsprechend dekodiert werden können und auf der anderen Seite aufgrund der andersartigen Deutung und Verwendung von Blickkontakt und Körpersprache. Daraus resultierende Missverständnisse oder unterschiedliche Wahrnehmungen der Kommunikation bergen ein hohes Frustrationsrisiko und können mitunter vor allem in unstrukturierten und ungeplanten Situationen in aggressives Verhalten münden. Deshalb soll auf Folgendes geachtet werden:

- Visualisierung und Untermauerung sprachlicher Mitteilungen wie beispielsweise Arbeitsaufträgen mit ausdrucksstarker Körpersprache
- Visualisierung der Regeln der Kommunikation, beispielsweise durch den Einsatz von konkreten Objekten oder Textbausteinen
- Verwendung einer deutlichen, klaren, knappen und prägnanten Kommunikation und Verzicht auf umschweifende Wörter
- Gewährung von Zeitzugaben zur Verarbeitung der sprachlichen Inputs
- Berücksichtigung und Schaffung einer ruhigen Lernumgebung
- Reduzierung sprachlicher Informationen auf Unterrichtsmaterialien oder Hervorhebung wichtiger Informationen
- Besprechung und Bekanntgabe der Abläufe im Voraus

- Kein Zwang an Blickkontakt während der Kommunikation

8.8.6 Integration und Raum

Das Ziel der Partizipation wird durch die Anpassung der schulischen Kontextfaktoren an die Bedürfnisse des Kindes mit Asperger-Syndrom ermöglicht. Nebst feinfühligem und dem Kind mit Asperger-Syndrom positiv eingestellten Lehrpersonen sowie einer funktionierenden und interdisziplinären Zusammenarbeit bedarf es für die Partizipation aber auch organisatorischer und struktureller Anpassungen. Dazu zählen:

- Einrichtung von Rückzugsmöglichkeiten und Ruheorten
- Anpassung des Sitzplatzes aufgrund der Bedürfnisanalyse von Nähe und Distanz und den Lernbedingungen
- Visuelle Unterstützung sprachlicher Inputs
- Angemessene Berücksichtigung sensorischer Ansprüche
- Anpassung des Schulraums auf die spezifische Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung
- Strukturierung und Visualisierung von Arbeitsmaterialien, Schulräumlichkeiten und Abläufen
- Reduktion von stressauslösenden Faktoren und Barrieren
- Abschirmung vor Licht- und Lärmeinflüssen
- Arbeit mit Plänen, Übersichten und Orientierungspunkten
- Aufstellung und Einforderung von Abläufen und Regeln
- Ermöglichung von zusätzlichen Pausen
- Anpassung des Materials entsprechend den sensorischen und hygienischen Ansprüchen
- Rekrutierung einer Schulbegleitung

9. Beantwortung der Fragestellung

Die eingangs gestellte Fragestellung wird an dieser Stelle wiederholt und aufgrund der Datenauswertung und Dateninterpretation beantwortet.

Welche strukturellen Rahmenbedingungen des Schulraumes ermöglichen eine Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule?

Aufgrund der visuellen Stärke von Asperger-Autisten sollte der Schulraum ihren Bedürfnissen entsprechend visuell angepasst werden. Dabei ist vorstellbar, dass die unausgesprochenen Regeln des sozialen Umgangs visuell dargestellt und beispielsweise als Leitfaden aufbereitet werden. Auch der Ablauf des Schultages und der einzelnen Unterrichtslektionen, wie auch die Übersicht über die gesamte Schulwoche können visuell dargestellt und zur Verfügung gestellt werden. Auch verbindliche Routinen und Abläufe können mittels visueller Darstellungen zu mehr Orientierung verhelfen. Arbeitsaufträge können beispielsweise schriftlich ausgehändigt oder mit Plänen verdeutlicht werden.

Der Schulraum soll auch hinsichtlich organisatorischer Aspekte an die Bedürfnisse von Kindern mit Asperger-Syndrom angepasst werden. So können Alternativprogramme für den Sportunterricht und unkonventionelle Möglichkeiten für die Pausenzeiten, wie das Verbleiben im Schulzimmer oder weiteren störungsarmen Schulräumlichkeiten, wie beispielsweise der Bibliothek sowie das Angebot an Interessensgemeinschaften, angeboten werden. Auch unstrukturierte Zeiten innerhalb der Unterrichtszeit müssen organisiert werden. Abläufe des Schulalltags, vor allem bei Veränderungen, sollen gut organisiert und im Voraus mit dem Kind besprochen werden.

Vor allem die Strukturierung des gesamten Schulraumes stellt einen fördernden Aspekt für die Integration von Asperger-Autisten in die Regelschule dar. Während der Schulzeit sollen in den Schulräumlichkeiten reizreduzierte Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten vorhanden sein, in welchen sich die Kinder erholen können. Innerhalb des Schulzimmers soll der Wahl des Sitzplatzes und des Sitznachbars einen hohen Stellenwert beigemessen werden. Der Sitzplatz des Kindes mit Asperger-Syndrom muss entsprechend seinen sensorischen und hygienischen Ansprüchen eingerichtet sowie der natürliche und elektrische Lichteinfluss seinen Bedürfnissen angepasst werden. Die Schulräumlichkeiten sollen Möglichkeiten zur Abschirmung von Lärm und weiteren sensorischen Reizen anbieten und das Material entsprechend den sensorischen Anforderungen, Wünschen und Bedürfnissen des Kindes angepasst werden.

Der Schulraum sollte weiterhin gezielte Ressourcen für das Kind mit Asperger-Syndrom anbieten. Dazu zählen alternative Möglichkeiten bei motorischen Beeinträchtigungen, wie beispielsweise grafomotorischen Schreibhilfen, Computern oder sozialen Helfern. Es können auch Schulbegleiter eingesetzt werden, welche die Schreibaufträge des Kindes übernehmen und es während der Schulzeit und den Pausen in seiner sozialen Integration unterstützen. Auch die für den Unterricht benutzten Materialien müssen bedarfsspezifisch angepasst und Regeln – vor allem auch für ungeschriebene Gesetze – aufgestellt, festgehalten, eingehalten und deren Befolgung kontrolliert werden.

10. Evaluation

Die Beantwortung der Fragestellung stützt sich auf den ausgewählten und inhaltsanalytisch bearbeiteten Literaturkorpus. Dabei stellte es sich als Schwierigkeit heraus, konkrete Literatur zum Thema Raumgestaltung und Asperger-Syndrom zu finden. In der Grundlagenliteratur werden die fünf diagnostischen Kriterien in all ihrem Facettenreichtum, ihrem Ursprung und Verlauf dargelegt, jedoch kaum hinsichtlich der Raumgestaltung interpretiert oder differenziert. Im Gegenteil dazu enthielt die Ratgeberliteratur eine grosse Vielfalt an möglichen Raumgestaltungselementen sowie Überlegungen zur Strukturierung und Organisation integrativer Anliegen. Die Auswahl an Autobiografien von Menschen mit Asperger-Syndrom ist demgegenüber wiederum relativ überschaubar. Bei der Bearbeitung der autobiografischen Werke stellte sich heraus, dass teilweise sehr wenige Aussagen zum Asperger-Syndrom oder dessen Ausprägung im Alltag gefunden wurden und in grössten Teilen die individuelle Lebensgeschichte ohne spezifische Typisierungen des Asperger-Syndroms ausgeführt wurden. Aus diesen Gründen muss kritisch angemerkt werden, dass sich die konkreten Aussagen zu Integrations- und Raumgestaltungsaspekten für Kinder mit Asperger-Syndrom hauptsächlich auf Ratgeberliteratur

stützt, welche zwar praktisch relevante Tipps liefert, diese jedoch kaum mit theoretischen Aspekten verknüpft. Daher wären gegebenenfalls noch mehr Aussagen und die Fragestellung beantwortende Aspekte entdeckt worden, wenn ähnlich viele Bücher aus den jeweiligen Sparten zur Literaturbearbeitung herangezogen worden wären.

Die genaue Inhaltsanalyse der Werke erforderte sehr viel Zeit. Dennoch hat sich die Dreigliedrigkeit als sinnvoll herausgestellt. Das intensive Lesen und Markieren zentraler Textstellen half zur Übersicht und zu einer ersten Einschätzung, was bei der Beantwortung der Fragestellung herauskommen könnte. Das Einschreiben der markierten Textstellen in das Literaturverwaltungsprogramm kostete erheblich Zeit. Aus dem im Grunde eher kleinen Literaturkorpus gingen unerwartet viele Aussagen hervor. Die Kodierung der Textstellen stellte sich dabei als anstrengend und schwierig heraus. Das offene Vorgehen führte dazu, dass sehr viele Worte als zentral und wichtig eingeschätzt wurden, was zu einer Vielfalt an Stichworten führte, die wiederum während der Bearbeitung des Literaturkorpus schwer zu überblicken war. Es ist nicht zweifelsfrei zu belegen, dass bei diesem Vorgehen keine Fehler passierten, indem beispielsweise wichtige Codes nicht zugewiesen wurden. Aus dieser Bearbeitungsweise resultierten auch synonyme oder eng verwandte Stichworte wie beispielsweise Emotion, Empathie und Gefühle. Auf diese wurde während der Bearbeitung nicht verzichtet, da sie sich allenfalls als unterschiedlich bedeutsam oder zusammenhängend hätten herausstellen können. Daraus ist jedoch wiederum zu folgern, dass die Anzahl der einzelnen Stichworte eher zu gross ist und hätte reduziert werden können. Auf dieses Kriterium konnte mittels vorhandener Bearbeitungsinstrumente nicht eingegangen werden. Deshalb ist kritisch anzumerken, dass einzelne Stichworte, wenn diese aufgrund ihres Bedeutungsinhalts zusammengefasst worden wären, mehr Gehalt gewonnen hätten. Es ist jedoch nicht eindeutig einschätzbar, ob sich die Zusammenfassung und Reduktion von Stichworten auf die tiefgreifende, detaillierte Zusammenhangsanalyse positiv oder negativ ausgewirkt hätte.

Die mächtige Anzahl einzelner Stichworte und Stichwortverbindungen hat dazu geführt, dass die Auswertung nicht mehr manuell bewältigt werden konnte und die Verbindungszusammenhänge nicht in ihrer gesamten Vielfalt, sondern in reduzierter Form als Grafiken dargestellt werden mussten. Für die Auswertung musste auf die Programmiersprache VBA zurückgegriffen werden, welche jedoch von der Autorin nicht gesprochen wird. Deshalb musste sie ihrem Partner genaue Anweisungen und Berechnungshinweise geben, damit dieser dem Programm die entsprechenden Abläufe zuweisen konnte. Dies beanspruchte aufgrund von Un- und Missverständnissen erheblich mehr Zeit als geplant. Das daraus resultierende Excel-Template stellte sich jedoch als wertvoll für die Analyse der Zusammenhänge heraus. Mittels Filterfunktionen können Verbindungen in ihrer absoluten und relativen Häufigkeit und für jedes Stichwort all seine Verknüpfungen und deren Signifikanz einzeln herausgelesen werden. Die Berechnungsfunktion für die Beurteilung eines Stichwortzusammenhangs als signifikant oder unspezifisch ist für grössere Anzahlen durchaus sinnvoll. Sie führt jedoch im Umkehrschluss auch dazu, dass auch sehr kleine Stichwortverbindungen aufgrund der Berechnung der Quartile als signifikant beurteilt wurden. Damit ist eine Unreinheit in der Auswertung des Datenmaterials nicht auszuschliessen.

Das Vorgehen hat sich trotz gewisser Unreinheiten und Änderungsmöglichkeiten als sinnvoll herausgestellt und würde von der Autorin nochmals im gleichen Stil durchgeführt werden.

11. Schlusswort und Ausblick

Die Bearbeitung der Fragestellung stellte sich als sehr herausfordernd und zeitintensiv dar, ermöglichte der Autorin jedoch den Aufbau und die Erarbeitung von tiefgreifendem Verständnis der Wirkungsfaktoren und –zusammenhänge. Insbesondere die statistische Auswertung und das dadurch generierte Excel-File veranschaulichten die engen Verflechtungen und Einflüsse der verschiedenen Stichworte miteinander und zueinander. So wurde vor allem die Einsicht gewonnen, dass für die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule sehr viele Faktoren berücksichtigt werden müssen, welche ihrerseits wieder mannigfaltigen Einflüssen unterworfen sind oder mit sich ziehen.

Als zentrale Kernelemente konnten die Visualisierung, Strukturierung, Ressourcierung und die Anpassung von organisatorischen Aspekten auf alle Bereiche der Raumstrukturierung und –gestaltung für die Integration herausgearbeitet werden. Je nach dem, in welchem der fünf diagnostischen Bereiche das Kind mit Asperger-Syndrom am meisten Hilfestellungen braucht, können dadurch Massnahmen eruiert und etabliert werden. Obwohl die aufgelisteten Strukturierungs- und Anpassungsmöglichkeiten im Rahmen dieser Arbeit die verschiedenen Bereiche allgemein behandelt, werden zentrale Ansatzpunkte für die bedarfsgerechte Umsetzung im Schulalltag ersichtlich. Die detaillierte Realisierung ist dabei abhängig von den strukturellen, finanziellen und personellen Gegebenheiten der integrierenden Schulbehörde und von der Bedürfnisanalyse des Asperger-Autisten.

Die durch diese Masterarbeit gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten hinsichtlich Raumstrukturierung für die Integrationsbestrebungen könnten beispielsweise zur konkreten Neu- oder Umstrukturierung von Schulräumlichkeiten eingesetzt oder alternativ dazu die Ergebnisse für ein Konzept zur schulischen Integration von Asperger-Autisten genutzt werden. Es wäre indes auch denkbar, aufgrund der Befunde detaillierte Umsetzungsmöglichkeiten und Kriterienkataloge auszuarbeiten und deren Einfluss auf die Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom in die Regelschule empirisch zu überprüfen.

Abschliessend soll statuiert werden, dass die Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom in die Regelschule gelingen kann, sofern die jeweiligen Bezugssysteme um eine Integration bemüht und die finanziellen sowie personellen Ressourcen für eine den individuellen Bedürfnissen angepassten Strukturierung der Schulräumlichkeiten und Tagesabläufe vorhanden sind.

12. Literaturverzeichnis

American Psychiatric Association (1994). *Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. DSM-IV™*. Washington: American Psychiatric Association.

Asperger, H. (1943). *Die "Autistischen Psychopathen" im Kindesalter*. Wien: Medizinische Fakultät der Wiener Universität.

Attwood, T. (2012). *Ein Leben mit dem Asperger Syndrom. Von Kindheit bis Erwachsensein - alles was weiterhilft*. 2. Auflage. Stuttgart: Trias.

Autistic Self Advocacy Network (2016). *ASAN. Autistic Self Advocacy Network. Nothing about us without us. Identity-First Language*. Washington, DC. Zugriff am 13.03.2016 unter <http://autisticadvocacy.org/home/about-asan/identity-first-language>

Ball, R. (2016). *Nebis*. Zürich. Zugriff am 13.03.2016 unter <http://www.nebis.ch>

Bahr, R. (2015). *Igel-Kinder. Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom verstehen*. (3. Auflage). Ostfildern: Patmos.

Belyaletdinov, I. (2014). *Diagrammix Lite. Version 2.13 (3011)*. Deep IT. <http://deepitpro.com/en/mac/index.shtml>

Betts, S. W., Betts, D. E., Gerber-Eckard, L. N. (2007). *Asperger Syndrome in the Inclusive Classroom. Advice and Strategies for Teachers*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012). *Empfehlungen für Schulhausanlagen*. Zürich: Volksschulamt. Zugriff am 26.03.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulhausbauten/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/empfehlungen_f_r_sch.spooler.download.1411111602147.pdf/empfehlungen_schulbauten_2012.pdf

Bölte, S. (2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. Bern: Hogrefe.

Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt*. (21. Auflage). München: Goldmann.

Brink, A. (2013). *Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten. Ein prozessorientierter Leitfaden zur Erstellung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten*. (5., aktualisierte und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler

Bühler, R. (n.d.). *Autismus Deutsche Schweiz*. Zugriff am 20.03.2016 unter www.autismus.ch

Bund (2016). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. SR 101. Schweiz. Zugriff am 13.03.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a8>

Bundesverfassung (2015). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. SR 0.109. Schweiz. Zugriff am 13.03.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/>

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2013). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Schweiz. Zugriff am 25.03.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Departement Bildung, Kultur und Sport (2015). *Handreichung Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen*. Kanton Aargau. Abteilung Volksschule. Zugriff am 20.03.2016 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung_heilpaedagogik.pdf

Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (2014). *Dem Lernen Raum geben. Lern- und Lebensraum bauen. Pädagogische Planungshilfe*. (2. Auflage). Luzern: Bildungs- und Kulturdepartement. Zugriff am 28.03.2016 unter http://www.netzwerk-bildung-architektur.ch/fileadmin/user_upload/test/pdf/1304_broschuere_schulbauten.pdf

Dodd, S. (2011). *Autismus*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2015). *Schulraum gestalten. Planung und Weiterentwicklung von Anlagen der Volksschule*. Bern: Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung AKVB. Zugriff am 25.03.2016 unter http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulkommissionenundgemeinden/schulraum.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/08_Schulkommission%20und%20Gemeinden/schukogemeinden_broschuere_schulraum_gestalten_d.pdf

Frei, R. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen: Ausgewählte Literatur*. (unveröffentlichtes Manuskript). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Frese, Ch. (n.d.). *Autismus Deutschland e.V. Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus*. Zugriff am 20.03.2016 unter www.autismus.de

Gillberg, Ch. (2002). *A Guide To Asperger Syndrome*. Cambridge: Cambridge University Press.

Girsberger, T. (2015). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. (2., durchgesehene und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Gray, C. (2014). *Das neue Social Story™ Buch. Begleitheft*. St. Gallen: Autismusverlag.

Hauser, B., Humpert, W. (2009). *signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Kallmeyer.

Häussler, A. (2012). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. (3. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Hughes-Lynch, C. E. (2012). *Teaching Children With High-Functioning Autism. Strategies for the inclusive Classroom*. Waco: Prufrock Press Inc.

Identity-First Autistic (2015). *Identity-First Autistic. Effecting Social Change Through Language*. Lancashire. Zugriff am: 13.03.2016 unter <http://www.identityfirstautistic.org/>

Jenkner, J. (2007). *Abgrenzung: Quantitative und qualitative Inhaltsanalyse*. Freiburg: Pädagogische Hochschule. Zugriff am 25.03.2016 unter <https://www.ph-freiburg.de/quasus/einstiegstexte/datenauswertung/qual-inhaltsanalyse/abgrenzung-quantitative-und-qualitative-inhaltsanalyse.html>

Kanton Aargau (2015). *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)*. Aargau. Zugriff am 28.03.2016 unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2095>

Kanton Aargau (2016). *Schulgesetz*. Aargau. Zugriff am 28.03.2016 unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2148>

Lanfranchi, A., Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Mettaufer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.

Moosmann, A. (2013). *Autismus Schweiz*. Zugriff am 20.03.2016 unter <http://www.autismusschweiz.ch>

Robinson, J. E. (2015). *Schau mich an! Mein Leben mit Asperger*. Hannover: Rad und Soziales.

Röthlin, D. (n.d.). *Ex Libris AG*. Zugriff am 20.03.2016 unter www.exlibris.ch

Sautter, H., Schwarz, K., Trost, R. (Hrsg). (2012). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schmidt, P. (2013). *Der Junge vom Saturn. Wie ein autistisches Kind die Welt sieht*. Ostfildern: Patmos.

Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. (3. Auflage). München: Reinhardt.

Scholze-Stubenrecht, W., Auberle, A., Eickhoff, B., Knörr, E., Münzberg, F., Osterwinter, R., Rautmann, K. (2009). *Duden. Die deutsche Rechtschreibung*. Mannheim: Bibliographisches Institut

Schuster, N. (2013). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. (3. aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Schuster, N., Schuster, U. (2013). *Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur (2015). *Organisation der Ausbildung, Lernziele und Lehrplan*. Zugriff am 28.03.2016 unter <https://bildungssystem.educa.ch/de/organisation-ausbildung-lernziele-lehrplan>

Takats, S. (2015). *Zotero. Version 4.0.28.8*. Fairfax: Roy Rosenzweig Center for History and New Media. <http://zotero.org>

Tammet, D. (2008). *Elf ist freundlich und Fünf ist laut. Ein genialer Autist erklärt seine Welt*. Düsseldorf: Patmos.

Tippelt, R., Reich-Claassen, J. (2010). Stichwort: „Evidenzbasierung“. *DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung*, 4, 22-23. Zugriff am 20.04.2016 unter <http://www.diezeitschrift.de/42010/tippelt1001.pdf>

Tuckermann, A., Häussler, A., Lausmann, E. (2014). *Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

UNESCO (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*.

Spanien: UNESCO. Zugriff am 13.03.2016 unter

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Salamanca_Declaration.pdf

Wenzler-Cremer, H. (2008). *Die Grounded Theory als Auswertungsmethode*. Freiburg: Pädagogische

Hochschule. Zugriff am 25.03.2016 unter [https://www.ph-](https://www.ph-freiburg.de/de/quasus/einstiegstexte/datenauswertung/grounded-theory.html)

[freiburg.de/de/quasus/einstiegstexte/datenauswertung/grounded-theory.html](https://www.ph-freiburg.de/de/quasus/einstiegstexte/datenauswertung/grounded-theory.html)

WHO (2016). *ICD-10. Version:2016*. Zugriff am 13.03.2016 unter

<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en>

Widmer-Wolf, P. (2011). *Wir alle in einer Klasse! Heterogenität in Schule und Unterricht: Fragen -*

Erkenntnisse - Perspektiven. Aarau: Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule

13. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenhänge der Literatur	17
Abbildung 2: Zusammenhänge deduktive Kategorie <i>Diagnostik / Ursprung</i>	26
Abbildung 3: Absolute Häufigkeit <i>Diagnostik / Ursprung</i>	27
Abbildung 4: Zusammenhänge deduktive Kategorie <i>Soziale Interaktion</i>	28
Abbildung 5: Absolute Häufigkeitsverteilung <i>Soziale Interaktion</i>	28
Abbildung 6: Zusammenhänge deduktive Kategorie <i>Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen</i>	29
Abbildung 7: Absolute Häufigkeitsverteilung <i>Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen</i>	30
Abbildung 8: Zusammenhänge deduktive Kategorie <i>Motorische Ungeschicklichkeit</i>	31
Abbildung 9: Absolute Häufigkeitsverteilung <i>Motorische Ungeschicklichkeit</i>	31
Abbildung 10: Zusammenhänge deduktive Kategorie <i>Kommunikation</i>	32
Abbildung 11: Gemeinsame signifikante Stichworte von <i>Kommunikation</i> und <i>Sprache & Sprechen</i> ...	33
Abbildung 12: Absolute Häufigkeitsverteilung <i>Kommunikation</i>	33
Abbildung 13: Zusammenhänge <i>Integration und Raum</i>	35
Abbildung 14: Gemeinsame signifikante Stichworte von <i>Raum</i> und <i>Integration</i>	35
Abbildung 15: Absolute Häufigkeitsverteilung <i>Integration und Raum</i>	36
Abbildung 16: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 1</i>	37
Abbildung 17: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 2</i>	38
Abbildung 18: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 3</i>	38
Abbildung 19: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 4</i>	39
Abbildung 20: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 5</i>	39
Abbildung 21: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 6</i>	39
Abbildung 22: Interpretation <i>Diagnostik / Ursprung 7</i>	40
Abbildung 23: Interpretation <i>Soziale Interaktion 1</i>	40
Abbildung 24: Interpretation <i>Soziale Interaktion 2</i>	41
Abbildung 25: Interpretation <i>Soziale Interaktion 3</i>	42
Abbildung 26: Interpretation <i>Soziale Interaktion 4</i>	43
Abbildung 27: Interpretation <i>Soziale Interaktion 5</i>	44
Abbildung 28: Interpretation <i>Soziale Interaktion 6</i>	45
Abbildung 29: Interpretation <i>Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen 1</i>	45
Abbildung 30: Interpretation <i>Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen 2</i>	46
Abbildung 31: Interpretation <i>Repetitive, stereotype Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen 3</i>	46
Abbildung 32: Interpretation <i>Motorische Ungeschicklichkeit 1</i>	47
Abbildung 33: Interpretation <i>Motorische Ungeschicklichkeit 2</i>	48
Abbildung 34: Interpretation <i>Motorische Ungeschicklichkeit 3</i>	49
Abbildung 35: Interpretation <i>Motorische Ungeschicklichkeit 4</i>	49
Abbildung 36: Interpretation <i>Kommunikation 1</i>	50
Abbildung 37: Interpretation <i>Kommunikation 2</i>	50
Abbildung 38: Interpretation <i>Kommunikation 3</i>	51
Abbildung 39: Interpretation <i>Kommunikation 4</i>	52
Abbildung 40: Interpretation <i>Kommunikation 5</i>	52
Abbildung 41: Interpretation <i>Kommunikation 6</i>	53
Abbildung 42: Interpretation <i>Kommunikation 7</i>	54
Abbildung 43: Interpretation <i>Kommunikation 8</i>	54
Abbildung 44: Interpretation <i>Kommunikation 9</i>	55
Abbildung 45: Interpretation <i>Raum und Integration 1</i>	55
Abbildung 46: Interpretation <i>Raum und Integration 2</i>	56
Abbildung 47: Interpretation <i>Raum und Integration 3</i>	57
Abbildung 48: Interpretation <i>Raum und Integration 4</i>	57
Abbildung 49: Interpretation <i>Raum und Integration 5</i>	58
Abbildung 50: Interpretation <i>Raum und Integration 6</i>	58
Abbildung 51: Interpretation <i>Raum und Integration 7</i>	59
Abbildung 52: Interpretation <i>Raum und Integration 8</i>	59
Abbildung 53: Interpretation <i>Raum und Integration 9</i>	60
Abbildung 54: Interpretation <i>Raum und Integration 10</i>	60

14. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Suchfragen aufgrund der Leitfrage.....	14
Tabelle 2: Stichwort-Matrix am Beispiel <i>Abläufe</i>	19
Tabelle 3: Berechnung der Quartile am Beispiel <i>Abläufe</i>	20
Tabelle 4: Hierarchiebildung der Stichwortverbindungen am Beispiel <i>Abläufe</i>	21
Tabelle 5: Hierarchische Kategorisierung der Stichwortverbindung am Beispiel <i>Raum - Visuell</i>	21
Tabelle 6: Statistischer Vergleich der Stichwortverbindungen an den Beispielen <i>Visuell - Abläufe</i> und <i>Visuell - Schule</i>	22
Tabelle 7: Manuelle Datenüberprüfung am Beispiel <i>Akzeptanz / Wärme - Schule</i>	22
Tabelle 8: Literaturkorpus für die Inhaltsanalyse.....	23
Tabelle 9: Stichworte Top 40.....	24
Tabelle 10: Stichwortverbindungen Top 40.....	25
Tabelle 11: Beispiel Endlosschleufe.....	25

15. Anhang

15.1 Grafische Zusammenhänge der Literatur

15.2 Tabellarische Zusammenhänge der Literatur

Nr	Autor Titel	Verweis im Literaturverzeichnis																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Asperger, Hans Die "Autistischen Psychopathen" im Kindesalter																			
2	Attwood, Tony Ein Leben mit dem Asperger Syndrom	x							x											
3	Bahr, Sven Igel-Kinder	x								x				x		x		x		
4	Betts, Stacey W.; Betts, Dion E.; Gerber-Eckard, Lisa N. Asperger Syndrome in the Inclusive Classroom																			
5	Bölte, Sven Autismus																			
6	Brauns, Axel Buntschatten und Fledermäuse																			
7	Dodd, Susan Autismus	x							x											
8	Gillberg, Christopher A Guide to Asperger Syndrome	x																		
9	Girsberger, Thomas Die vielen Farben des Autismus	x	x																	
10	Häussler, Anne Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus																			
11	Hughes-Lynch, Claire E. Teaching Children with High-Functioning Autism												x						x	
12	Robinson, John E. Schau mich an!																			
13	Sautter, Hartmut; Schwarz, Katja; Trost, Rainer Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung								x											
14	Schirmer, Brita Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen						x	x	x			x								
15	Schmidt, Peter Der Junge vom Saturn																			
16	Schuster, Nicole Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen																		x	
17	Schuster, Nicole; Schuster, Ute Vielfalt leben		x				x	x				x					x		x	
18	Tammet, Daniel Elf ist freundlich und fünf ist laut																			
19	Tuckermann, Antje; Häussler, Anne; Lausmann, Eva Herausforderung Regelschule																			
	www.autismus.ch			x										x						
	www.autismus-shop.ch			x				x			x				x		x			x
	www.autismus.de		x				x	x			x				x		x		x	x
	Bücher im Nebis-Verbundkatalog vorhanden		x				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
	Bücher auf der Literaturliste von Remi Frei vorhanden		x				x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x

15.3 Stichwort-Matrix

Die Stichwort-Matrix befindet sich auf dem gleichnamigen PDF-Dokument im Anhang.

15.4 Stichworte: Häufigkeit, Rang und Prozentwerte

Stichworte: Häufigkeit, Rang, Prozentwerte				Stichworte: Häufigkeit, Rang, Prozentwerte			
Rang	Stichwort	Anzahl	Prozent	Rang	Stichwort	Anzahl	Prozent
162	Auswahl	1	0.02%	81	Lesen	13	0.28%
161	Autonomie	1	0.02%	80	Filterschwäche	14	0.30%
160	Berührungen	1	0.02%	79	Flexibilität	14	0.30%
159	Ernährung	1	0.02%	78	Geschichte Diagnostik	14	0.30%
158	Geschichtsunterricht	1	0.02%	77	Mathematikunterricht	14	0.30%
157	Gesellschaftswissenschaften	1	0.02%	76	Ordnung	14	0.30%
156	Kohärenz	1	0.02%	75	Gesichter	15	0.33%
155	person-first-language	1	0.02%	74	Hausaufgaben	15	0.33%
154	Propriozeption	1	0.02%	73	Imitation	15	0.33%
153	Tiere	1	0.02%	72	Musik	15	0.33%
152	Vergleiche	1	0.02%	71	Denken	16	0.35%
151	wählen	1	0.02%	70	Ritual	16	0.35%
150	Witze	1	0.02%	69	Blickkontakt	17	0.37%
149	Zurückgezogenheit	1	0.02%	68	Deutschunterricht	17	0.37%
148	Ausdauer	2	0.04%	67	Motivation	17	0.37%
147	Ausflug	2	0.04%	66	Reizreduktion	18	0.39%
146	Bestrafung / Sanktionen	2	0.04%	65	Konzentration	19	0.41%
145	Beziehung	2	0.04%	64	Redewendungen	19	0.41%
144	Biologie	2	0.04%	63	theoretische Sichtweise auf Behinderung	20	0.43%
143	Entspannung	2	0.04%	62	Umwelt	20	0.43%
142	Heimweh	2	0.04%	61	Empathie	21	0.46%
141	Impulsivität	2	0.04%	60	Genetik	21	0.46%
140	Kontakt	2	0.04%	59	NTA	21	0.46%
139	Kreativität	2	0.04%	58	Pläne	21	0.46%
138	Lernbehinderung	2	0.04%	57	Selbständigkeit	21	0.46%
137	Perfektionismus	2	0.04%	56	Schrift	23	0.50%
136	Prosodie	2	0.04%	55	Exekutive Funktionen	24	0.52%
135	Religion	2	0.04%	54	Intelligenz	24	0.52%
134	Sammeln	2	0.04%	53	Repetitive Verhaltensmuster	24	0.52%
133	Savant	2	0.04%	52	Mimik	25	0.54%
132	Strafen	2	0.04%	51	Sport	25	0.54%
131	Tics	2	0.04%	50	Emotion	26	0.56%
130	Transfer	2	0.04%	49	Gedächtnis	26	0.56%
129	Verweigerung	2	0.04%	48	Leistung(s-profil)	26	0.56%
128	Automatisieren	3	0.07%	47	Belohnung	27	0.59%
127	Egozentrismus	3	0.07%	46	Details	27	0.59%
126	Geburt	3	0.07%	45	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	27	0.59%
125	Geschichten / Bücher	3	0.07%	44	Akzeptanz / Wärme	28	0.61%
124	Hilfe	3	0.07%	43	Alter	28	0.61%
123	Konflikt	3	0.07%	42	Schulbegleitung	28	0.61%
122	Prüfungen	3	0.07%	41	Stereotypen	28	0.61%
121	Unterempfindlichkeiten	3	0.07%	40	Mobbing	29	0.63%
120	Bewegung	4	0.09%	39	Ursprung	29	0.63%
119	Depression	4	0.09%	38	Nonverbale Kommunikation	30	0.65%
118	Fremdsprachunterricht	4	0.09%	37	Stress	30	0.65%
117	Frustration	4	0.09%	36	TEACCH	31	0.67%
116	Humor	4	0.09%	35	Komorbidität	33	0.72%
115	Hyperlexie	4	0.09%	34	Organisation	33	0.72%
114	Interessen, Verhaltensmuster	4	0.09%	33	Spiel	33	0.72%
113	Planen	4	0.09%	32	Therapie	39	0.85%
112	Hygiene	5	0.11%	31	zentrale Kohärenz	40	0.87%
111	Informationsverarbeitung	5	0.11%	30	Pause	41	0.89%
110	Körpersprache	5	0.11%	29	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	43	0.93%
109	Metakognition	5	0.11%	28	Gehirn	45	0.98%
108	Warten	5	0.11%	27	Eingeschränkte Interessen	49	1.06%
107	Gestik	6	0.13%	26	tiefgreifende Entwicklungsstörung	50	1.08%
106	Intermodaler Transfer	6	0.13%	25	Aggressives Verhalten	51	1.11%
105	Prävalenz	6	0.13%	24	Angst/Gefahr	54	1.17%
104	Realien	6	0.13%	23	Routinen	56	1.21%
103	Wahrheit	6	0.13%	22	Veränderungen	59	1.28%
102	Abläufe	7	0.15%	21	Gefühle	61	1.32%
101	Geschlecht	7	0.15%	20	Theory of Mind	65	1.41%
100	Schlafen	7	0.15%	19	Verhalten	72	1.56%
99	Selbstverletzung	7	0.15%	18	Regeln	73	1.58%

Masterarbeit

98	Sinne	7	0.15%	17	Zeit	80	1.73%
97	Kunst	8	0.17%	16	Material	81	1.76%
96	Namen	8	0.17%	15	Motorik	93	2.02%
95	Rhythmus	8	0.17%	14	Wahrnehmung	98	2.12%
94	Stimulation	8	0.17%	13	Diagnostik	103	2.23%
93	Wut	8	0.17%	12	Orientierung	109	2.36%
92	Essen	9	0.20%	11	Peer	118	2.56%
91	Heilpädagogische Relevanz	9	0.20%	10	Förderplanung	125	2.71%
90	Overload	9	0.20%	9	Kommunikation	144	3.12%
89	Echolalie	11	0.24%	8	Strukturierung	158	3.42%
88	Neologismen	11	0.24%	7	Integration	160	3.47%
87	Schmerzen	11	0.24%	6	Sprache & Sprechen	166	3.60%
86	Taktil	11	0.24%	5	Schule	171	3.71%
85	Aussenseiter	12	0.26%	4	Lernen	175	3.79%
84	Olfaktorisch / Geruch	12	0.26%	3	Raum	176	3.81%
83	Kindergarten	13	0.28%	2	Visuell	190	4.12%
82	Körperkontakt	13	0.28%	1	Soziale Interaktion	218	4.72%

15.5 Häufigkeit der Stichwortverbindungen

Häufigkeit der Stichwortverbindungen					
Rang	Stichwort	Anzahl Verbindungen	Rang	Stichwort	Anzahl Verbindungen
1	Soziale Interaktion	88	82	Musik	15
2	Lernen	84	83	Rhythmus	14
3	Raum	76	84	Heilpädagogische Relevanz	14
4	Visuell	75	85	theoretische Sichtweise auf Behinderung	14
5	Motorik	72	86	Auswahl	13
6	Kommunikation	72	87	Abläufe	13
7	Sprache & Sprechen	70	88	Overload	13
8	Wahrnehmung	67	89	Ursprung	13
9	Strukturierung	65	90	Bewegung	12
10	Peer	64	91	Hygiene	12
11	Integration	63	92	Körpersprache	12
12	Schule	61	93	Genetik	12
13	Orientierung	59	94	Informationsverarbeitung	11
14	Förderplanung	55	95	Intermodaler Transfer	11
15	Zeit	54	96	Lesen	11
16	Verhalten	53	97	Beziehung	10
17	Angst/Gefahr	51	98	Kunst	10
18	Regeln	51	99	Stimulation	10
19	Eingeschränkte Interessen	50	100	Wut	10
20	Gefühle	49	101	Redewendungen	10
21	Aggressives Verhalten	48	102	Pläne	10
22	Veränderungen	48	103	Realien	9
23	Routinen	47	104	Schmerzen	9
24	Organisation	45	105	Frustration	8
25	Theory of Mind	45	106	Geschlecht	8
26	Stereotypen	44	107	Schlafen	8
27	Diagnostik	44	108	Sinne	8
28	Material	43	109	Kontakt	7
29	Spiel	39	110	Lernbehinderung	7
30	Umwelt	38	111	Konflikt	7
31	Pause	36	112	Depression	7
32	Flexibilität	34	113	Planen	6
33	tiefgreifende Entwicklungsstörung	34	114	Metakognition	6
34	Empathie	33	115	Wahrheit	6
35	Details	33	116	Namen	6
36	Stress	33	117	Echolalie	6
37	zentrale Kohärenz	33	118	Kohärenz	5
38	Gehirn	33	119	Biologie	5
39	Repetitive Verhaltensmuster	32	120	Egozentrismus	5
40	Emotion	31	121	Interessen, Verhaltensmuster	5
41	Mobbing	31	122	Warten	5
42	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	30	123	Neologismen	5
43	Akzeptanz / Wärme	30	124	Transfer	4
44	TEACCH	29	125	Prüfungen	4
45	Körperkontakt	28	126	Prävalenz	4
46	Schulbegleitung	28	127	Geschichte Diagnostik	4
47	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	28	128	Zurückgezogenheit	3
48	Mimik	27	129	Bestrafung / Sanktionen	3
49	Leistung(s-profil)	27	130	Impulsivität	3
50	Therapie	27	131	Tics	3
51	Exekutive Funktionen	26	132	Hilfe	3
52	Belohnung	26	133	Fremdsprachunterricht	3
53	Ritual	25	134	Hyperlexie	3
54	Deutschunterricht	25	135	Autonomie	2
55	Nonverbale Kommunikation	25	136	Berührungen	2
56	Imitation	24	137	Propriozeption	2
57	Reizreduktion	24	138	Ausflug	2
58	Selbständigkeit	24	139	Kreativität	2
59	Kindergarten	23	140	Perfektionismus	2
60	Denken	23	141	Savant	2
61	Gedächtnis	23	142	Geburt	2
62	Selbstverletzung	22	143	Humor	2

Masterarbeit

63	Intelligenz	22	144	Ernährung	1
64	Sport	22	145	Geschichtsunterricht	1
65	NTA	21	146	Gesellschaftswissenschaften	1
66	Essen	20	147	person-first-language	1
67	Taktil	20	148	Tiere	1
68	Ordnung	20	149	Vergleiche	1
69	Gesichter	20	150	wählen	1
70	Konzentration	20	151	Witze	1
71	Schrift	20	152	Entspannung	1
72	Alter	20	153	Prosodie	1
73	Blickkontakt	19	154	Sammeln	1
74	Komorbidität	19	155	Strafen	1
75	Hausaufgaben	18	156	Automatisieren	1
76	Olfaktorisch / Geruch	17	157	Unterempfindlichkeiten	1
77	Motivation	17	158	Ausdauer	0
78	Gestik	15	159	Heimweh	0
79	Aussenseiter	15	160	Religion	0
80	Filterschwäche	15	161	Verweigerung	0
81	Mathematikunterricht	15	162	Geschichten / Bücher	0

15.6 Manuell eingestufte Stichworte

Stichwort	nächst höheres Stichwort	Anzahl	Gesamtzahl	Prozent
Akzeptanz / Wärme	Schule	5	28	9.8%
Auswahl	Verhalten	1	1	100.0%
Automatisieren	Motorik	1	3	100.0%
Belohnung	Lernen	5	27	9.1%
Bewegung	Motorik	2	4	15.4%
Beziehung	Spiel	2	2	18.2%
Blickkontakt	Nonverbale Kommunikation	4	17	12.9%
Emotion	Repetitive Verhaltensmuster	3	26	5.4%
Entspannung	Musik	1	2	100.0%
Ernährung	Aggressives Verhalten	1	1	100.0%
Filterschwäche	Material	5	14	17.2%
Frustration	Aggressives Verhalten	3	4	23.1%
Geschlecht	Diagnostik	3	7	30.0%
Gesichter	Gehirn	3	15	8.8%
Gesichter	Peer	3	15	8.8%
Gesichter	Soziale Interaktion	3	15	8.8%
Gestik	Nonverbale Kommunikation	4	6	18.2%
Hausaufgaben	Zeit	5	15	15.2%
Hyperlexie	Sprache & Sprechen	2	4	50.0%
Imitation	Gehirn	3	15	9.1%
Imitation	Soziale Interaktion	4	15	12.1%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Schule	7	27	11.1%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Therapie	8	27	12.7%
Interessen, Verhaltensmuster	Stereotypen	2	4	28.6%
Kindergarten	Schule	6	13	14.6%
Konzentration	Lernen	3	19	8.6%
Konzentration	Schule	5	19	14.3%
Körperkontakt	Soziale Interaktion	5	13	13.5%
Körpersprache	Nonverbale Kommunikation	2	5	11.1%
Leistung(s-profil)	Lernen	6	26	10.9%
Lernbehinderung	Lernen	2	2	25.0%
Lesen	Deutschunterricht	3	13	15.8%
Material	Schule	5	81	2.9%
Motorik	Schule	5	93	2.7%
Namen	Soziale Interaktion	2	8	28.6%
Nonverbale Kommunikation	Kommunikation	4	30	6.0%
Ordnung	Strukturierung	5	14	17.2%
Organisation	Schule	6	33	5.0%
Overload	Raum	3	9	21.4%
Pause	Integration	5	41	4.6%
Pause	Schule	6	41	5.6%
Prüfungen	NTA	2	3	40.0%
Schrift	Deutschunterricht	3	23	6.7%
Stimulation	Material	4	8	25.0%
Taktil	Wahrnehmung	3	11	11.1%
TEACCH	Lernen	6	31	10.2%
Umwelt	Raum	5	20	7.5%
Unterempfindlichkeiten	Schmerzen	3	3	100.0%
Wahrheit	Soziale Interaktion	1	6	11.1%

15.7 Statistische Auswertung aller Stichworte

Die Statistische Auswertung aller Stichworte befindet sich auf dem gleichnamigen PDF-Dokument im Anhang.

15.7 Statistische Auswertung aller Stichworte

Stichwort	nächst höheres Stichwort	beidseitige Quartile	hierarchisch gleichgestellt	Anzahl	Gesamtzahl	Prozent
Abläufe	Aggressives Verhalten			1	7	5.0%
Abläufe	Filterschwäche			1	7	5.0%
Abläufe	Lernen			2	7	10.0%
Abläufe	Material			2	7	10.0%
Abläufe	Organisation			1	7	5.0%
Abläufe	Raum			1	7	5.0%
Abläufe	Regeln			2	7	10.0%
Abläufe	Soziale Interaktion			1	7	5.0%
Abläufe	Strukturierung			2	7	10.0%
Abläufe	Umwelt			1	7	5.0%
Abläufe	Verhalten			1	7	5.0%
Abläufe	Visuell			3	7	15.0%
Abläufe	Zeit			2	7	10.0%
Aggressives Verhalten	Angst/Gefahr	x		8	51	7.2%
Aggressives Verhalten	Diagnostik			1	51	0.9%
Aggressives Verhalten	Förderplanung			1	51	0.9%
Aggressives Verhalten	Gehirn		x	1	51	0.9%
Aggressives Verhalten	Integration			2	51	1.8%
Aggressives Verhalten	Kommunikation	x		7	51	6.3%
Aggressives Verhalten	Lernen			2	51	1.8%
Aggressives Verhalten	Material			1	51	0.9%
Aggressives Verhalten	Motorik			2	51	1.8%
Aggressives Verhalten	Peer			4	51	3.6%
Aggressives Verhalten	Raum			3	51	2.7%
Aggressives Verhalten	Regeln			5	51	4.5%
Aggressives Verhalten	Schule			2	51	1.8%
Aggressives Verhalten	Soziale Interaktion	x		8	51	7.2%
Aggressives Verhalten	Sprache & Sprechen	x		6	51	5.4%
Aggressives Verhalten	Strukturierung			3	51	2.7%
Aggressives Verhalten	Theory of Mind	x	x	4	51	3.6%
Aggressives Verhalten	Veränderungen			3	51	2.7%
Aggressives Verhalten	Verhalten	x		5	51	4.5%
Aggressives Verhalten	Zeit			1	51	0.9%
Akzeptanz / Wärme	Aggressives Verhalten			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Gefühle			2	28	3.9%
Akzeptanz / Wärme	Integration	x		7	28	13.7%
Akzeptanz / Wärme	Kommunikation			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Lernen			3	28	5.9%
Akzeptanz / Wärme	Mobbing			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Organisation			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Pause			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Peer			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Raum			4	28	7.8%
Akzeptanz / Wärme	Schule			5	28	9.8%
Akzeptanz / Wärme	Soziale Interaktion			2	28	3.9%
Akzeptanz / Wärme	Spiel		x	1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Sprache & Sprechen			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Strukturierung			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Verhalten			1	28	2.0%
Akzeptanz / Wärme	Wahrnehmung			1	28	2.0%

Akzeptanz / Wärme	Zeit			1	28	2.0%
Alter	Aggressives Verhalten			1	28	2.2%
Alter	Angst/Gefahr			1	28	2.2%
Alter	Diagnostik	x	x	22	28	48.9%
Alter	Gehirn			1	28	2.2%
Alter	Genetik		x	1	28	2.2%
Alter	Kindergarten			1	28	2.2%
Alter	Kommunikation			1	28	2.2%
Alter	Motorik			2	28	4.4%
Alter	Olfaktorisch / Geruch			1	28	2.2%
Alter	Repetitive Verhaltensmuster			1	28	2.2%
Alter	Selbstverletzung			1	28	2.2%
Alter	Soziale Interaktion			2	28	4.4%
Alter	Sprache & Sprechen			2	28	4.4%
Alter	Theory of Mind			2	28	4.4%
Alter	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	28	2.2%
Alter	Veränderungen			1	28	2.2%
Alter	Verhalten			1	28	2.2%
Alter	Visuell			1	28	2.2%
Angst/Gefahr	Diagnostik			1	54	0.9%
Angst/Gefahr	Gefühle		x	1	54	0.9%
Angst/Gefahr	Integration			1	54	0.9%
Angst/Gefahr	Kommunikation			3	54	2.6%
Angst/Gefahr	Lernen			2	54	1.7%
Angst/Gefahr	Motorik			1	54	0.9%
Angst/Gefahr	Orientierung	x		5	54	4.3%
Angst/Gefahr	Pause		x	2	54	1.7%
Angst/Gefahr	Peer			3	54	2.6%
Angst/Gefahr	Raum	x		8	54	7.0%
Angst/Gefahr	Regeln			3	54	2.6%
Angst/Gefahr	Routinen			4	54	3.5%
Angst/Gefahr	Schule			4	54	3.5%
Angst/Gefahr	Soziale Interaktion			4	54	3.5%
Angst/Gefahr	Sprache & Sprechen			1	54	0.9%
Angst/Gefahr	Strukturierung			2	54	1.7%
Angst/Gefahr	Theory of Mind		x	2	54	1.7%
Angst/Gefahr	Veränderungen	x		9	54	7.8%
Angst/Gefahr	Verhalten			3	54	2.6%
Angst/Gefahr	Visuell			1	54	0.9%
Angst/Gefahr	Wahrnehmung			3	54	2.6%
Angst/Gefahr	Zeit			1	54	0.9%
Ausflug	Organisation			1	2	50.0%
Ausflug	Orientierung			1	2	50.0%
Aussenseiter	Akzeptanz / Wärme			1	12	3.3%
Aussenseiter	Gefühle			2	12	6.7%
Aussenseiter	Integration			1	12	3.3%
Aussenseiter	Kommunikation			1	12	3.3%
Aussenseiter	Leistung(s-profil)			1	12	3.3%
Aussenseiter	Lernen			1	12	3.3%
Aussenseiter	Mobbing			2	12	6.7%
Aussenseiter	Nonverbale Kommunikation			1	12	3.3%
Aussenseiter	Peer	x		7	12	23.3%
Aussenseiter	Schule			1	12	3.3%

Aussenseiter	Soziale Interaktion	x		8	12	26.7%
Aussenseiter	Spiel			1	12	3.3%
Aussenseiter	Theory of Mind			1	12	3.3%
Auswahl	Verhalten			1	1	100.0%
Automatisieren	Motorik			1	3	100.0%
Autonomie	Integration			1	1	50.0%
Autonomie	Schule			1	1	50.0%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Details		x	1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Deutschunterricht		x	3	43	3.5%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Gefühle			1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Integration			1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Kommunikation	x		18	43	20.9%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Lernen			3	43	3.5%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Mobbing		x	1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Motorik			1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Organisation			1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Orientierung			1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Raum			2	43	2.3%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Regeln			2	43	2.3%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Soziale Interaktion	x		8	43	9.3%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Sprache & Sprechen	x		13	43	15.1%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Theory of Mind	x	x	5	43	5.8%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	tiefgreifende Entwicklungsstörung		x	1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Visuell			3	43	3.5%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Wahrnehmung			3	43	3.5%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Zeit			1	43	1.2%
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	zentrale Kohärenz	x		5	43	5.8%
Belohnung	Aggressives Verhalten			1	27	1.8%
Belohnung	Eingeschränkte Interessen			2	27	3.6%
Belohnung	Förderplanung			5	27	9.1%
Belohnung	Kommunikation			3	27	5.5%
Belohnung	Lernen			5	27	9.1%
Belohnung	Material			1	27	1.8%
Belohnung	Motivation	x		6	27	10.9%
Belohnung	Peer			1	27	1.8%
Belohnung	Raum			1	27	1.8%
Belohnung	Repetitive Verhaltensmuster			1	27	1.8%
Belohnung	Schule			1	27	1.8%
Belohnung	Soziale Interaktion			4	27	7.3%
Belohnung	Sprache & Sprechen			2	27	3.6%
Belohnung	Strukturierung			1	27	1.8%
Belohnung	Theory of Mind			1	27	1.8%
Belohnung	Therapie			2	27	3.6%
Belohnung	Verhalten			4	27	7.3%
Belohnung	Visuell			3	27	5.5%
Belohnung	Wahrnehmung			2	27	3.6%
Berührungen	Angst/Gefahr			1	1	50.0%
Berührungen	Soziale Interaktion			1	1	50.0%
Bestrafung / Sanktionen	Aggressives Verhalten			1	2	33.3%
Bestrafung / Sanktionen	Belohnung			1	2	33.3%
Bestrafung / Sanktionen	Lernen			1	2	33.3%
Bewegung	Denken			1	4	7.7%
Bewegung	Diagnostik			1	4	7.7%

Bewegung	Eingeschränkte Interessen			1	4	7.7%
Bewegung	Gefühle			1	4	7.7%
Bewegung	Gestik			1	4	7.7%
Bewegung	Kommunikation			1	4	7.7%
Bewegung	Motorik			2	4	15.4%
Bewegung	Orientierung			1	4	7.7%
Bewegung	Raum			1	4	7.7%
Bewegung	Soziale Interaktion			1	4	7.7%
Bewegung	Sprache & Sprechen			1	4	7.7%
Bewegung	Stereotypen			1	4	7.7%
Beziehung	Empathie			1	2	9.1%
Beziehung	Kommunikation			1	2	9.1%
Beziehung	Lernen			1	2	9.1%
Beziehung	Motorik			1	2	9.1%
Beziehung	Soziale Interaktion			1	2	9.1%
Beziehung	Spiel			2	2	18.2%
Beziehung	TEACCH			1	2	9.1%
Beziehung	Therapie			1	2	9.1%
Beziehung	Wahrnehmung			1	2	9.1%
Biologie	Angst/Gefahr			1	2	20.0%
Biologie	Genetik			1	2	20.0%
Biologie	Umwelt			1	2	20.0%
Biologie	Ursprung			1	2	20.0%
Biologie	Veränderungen			1	2	20.0%
Blickkontakt	Aggressives Verhalten			1	17	3.2%
Blickkontakt	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			2	17	6.5%
Blickkontakt	Diagnostik			1	17	3.2%
Blickkontakt	Eingeschränkte Interessen			1	17	3.2%
Blickkontakt	Empathie			1	17	3.2%
Blickkontakt	Gestik		x	1	17	3.2%
Blickkontakt	Kommunikation			5	17	16.1%
Blickkontakt	Konzentration		x	2	17	6.5%
Blickkontakt	Mimik			1	17	3.2%
Blickkontakt	Motorik			1	17	3.2%
Blickkontakt	Nonverbale Kommunikation			4	17	12.9%
Blickkontakt	Redewendungen			1	17	3.2%
Blickkontakt	Soziale Interaktion			2	17	6.5%
Blickkontakt	Spiel			1	17	3.2%
Blickkontakt	Sprache & Sprechen			2	17	6.5%
Blickkontakt	Theory of Mind			1	17	3.2%
Blickkontakt	Verhalten			1	17	3.2%
Blickkontakt	Visuell			2	17	6.5%
Blickkontakt	Wahrnehmung			1	17	3.2%
Denken	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			1	16	2.1%
Denken	Diagnostik			1	16	2.1%
Denken	Eingeschränkte Interessen			2	16	4.3%
Denken	Emotion			2	16	4.3%
Denken	Empathie			2	16	4.3%
Denken	Exekutive Funktionen		x	3	16	6.4%
Denken	Gefühle			2	16	4.3%
Denken	Hausaufgaben		x	1	16	2.1%
Denken	Kommunikation			5	16	10.6%
Denken	Lernen			1	16	2.1%

Denken	Material			4	16	8.5%
Denken	Mimik			1	16	2.1%
Denken	Motorik			1	16	2.1%
Denken	Schule			1	16	2.1%
Denken	Soziale Interaktion			3	16	6.4%
Denken	Sprache & Sprechen			2	16	4.3%
Denken	Strukturierung			1	16	2.1%
Denken	Theory of Mind	x		4	16	8.5%
Denken	Visuell			4	16	8.5%
Denken	zentrale Kohärenz			3	16	6.4%
Depression	Angst/Gefahr			1	4	10.0%
Depression	Essen			1	4	10.0%
Depression	Gesichter			1	4	10.0%
Depression	Komorbidität	x		4	4	40.0%
Depression	Peer			1	4	10.0%
Depression	Schlafen		x	1	4	10.0%
Depression	Soziale Interaktion			1	4	10.0%
Details	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis		x	1	27	1.5%
Details	Deutschunterricht	x	x	5	27	7.4%
Details	Eingeschränkte Interessen		x	1	27	1.5%
Details	Gefühle			1	27	1.5%
Details	Lernen			4	27	5.9%
Details	Motorik			1	27	1.5%
Details	Nonverbale Kommunikation		x	1	27	1.5%
Details	Organisation			1	27	1.5%
Details	Orientierung			1	27	1.5%
Details	Peer			1	27	1.5%
Details	Raum			1	27	1.5%
Details	Regeln			1	27	1.5%
Details	Ritual		x	1	27	1.5%
Details	Routinen			4	27	5.9%
Details	Strukturierung			2	27	2.9%
Details	Veränderungen			2	27	2.9%
Details	Verhalten			2	27	2.9%
Details	Visuell			2	27	2.9%
Details	Wahrnehmung	x	x	9	27	13.2%
Details	zentrale Kohärenz	x	x	11	27	16.2%
Deutschunterricht	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis		x	3	17	5.9%
Deutschunterricht	Details	x	x	5	17	9.8%
Deutschunterricht	Förderplanung			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Gefühle			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Integration			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Lernen			6	17	11.8%
Deutschunterricht	Motorik			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Organisation			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Orientierung			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Pause			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Peer			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Raum			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Schule			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Sprache & Sprechen			1	17	2.0%
Deutschunterricht	Wahrnehmung	x		4	17	7.8%
Deutschunterricht	Zeit			2	17	3.9%

Deutschunterricht	zentrale Kohärenz	x		8	17	15.7%
Diagnostik	Alter	x	x	22	103	17.1%
Diagnostik	Förderplanung			2	103	1.6%
Diagnostik	Integration			3	103	2.3%
Diagnostik	Kommunikation	x		7	103	5.4%
Diagnostik	Motorik	x	x	8	103	6.2%
Diagnostik	Peer			2	103	1.6%
Diagnostik	Schule			2	103	1.6%
Diagnostik	Soziale Interaktion	x		9	103	7.0%
Diagnostik	Sprache & Sprechen	x		8	103	6.2%
Diagnostik	Strukturierung			1	103	0.8%
Diagnostik	Veränderungen			1	103	0.8%
Diagnostik	Verhalten			3	103	2.3%
Diagnostik	Visuell			1	103	0.8%
Diagnostik	Wahrnehmung		x	1	103	0.8%
Echolalie	Diagnostik			1	11	6.3%
Echolalie	Gedächtnis			1	11	6.3%
Echolalie	Kommunikation			3	11	18.8%
Echolalie	Sprache & Sprechen	x		9	11	56.3%
Echolalie	Stereotypien			1	11	6.3%
Echolalie	Stimulation			1	11	6.3%
Egozentrismus	Denken			1	3	16.7%
Egozentrismus	Eingeschränkte Interessen			2	3	33.3%
Egozentrismus	Flexibilität			1	3	16.7%
Egozentrismus	Soziale Interaktion			1	3	16.7%
Egozentrismus	Theory of Mind			1	3	16.7%
Eingeschränkte Interessen	Aggressives Verhalten			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Details		x	1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Diagnostik			3	49	2.8%
Eingeschränkte Interessen	Förderplanung			2	49	1.9%
Eingeschränkte Interessen	Gefühle			2	49	1.9%
Eingeschränkte Interessen	Integration			3	49	2.8%
Eingeschränkte Interessen	Kommunikation	x		6	49	5.6%
Eingeschränkte Interessen	Lernen			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Mobbing		x	1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Motorik	x		4	49	3.7%
Eingeschränkte Interessen	Organisation			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Orientierung			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Pause			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Peer	x		5	49	4.6%
Eingeschränkte Interessen	Raum			2	49	1.9%
Eingeschränkte Interessen	Regeln			5	49	4.6%
Eingeschränkte Interessen	Repetitive Verhaltensmuster	x	x	9	49	8.3%
Eingeschränkte Interessen	Routinen	x		5	49	4.6%
Eingeschränkte Interessen	Schule			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Soziale Interaktion			6	49	5.6%
Eingeschränkte Interessen	Spiel	x	x	4	49	3.7%
Eingeschränkte Interessen	Sprache & Sprechen			5	49	4.6%
Eingeschränkte Interessen	Strukturierung			2	49	1.9%
Eingeschränkte Interessen	Theory of Mind			2	49	1.9%
Eingeschränkte Interessen	tiefgreifende Entwicklungsstörung		x	1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Veränderungen			2	49	1.9%
Eingeschränkte Interessen	Visuell			1	49	0.9%

Eingeschränkte Interessen	Wahrnehmung			1	49	0.9%
Eingeschränkte Interessen	Zeit			1	49	0.9%
Emotion	Deutschunterricht			1	26	1.8%
Emotion	Diagnostik			1	26	1.8%
Emotion	Eingeschränkte Interessen			1	26	1.8%
Emotion	Empathie		x	1	26	1.8%
Emotion	Gefühle	x		3	26	5.4%
Emotion	Gehirn			1	26	1.8%
Emotion	Kommunikation			2	26	3.6%
Emotion	Lernen			1	26	1.8%
Emotion	Mimik			2	26	3.6%
Emotion	Motorik	x		4	26	7.1%
Emotion	Peer			1	26	1.8%
Emotion	Raum			1	26	1.8%
Emotion	Regeln			1	26	1.8%
Emotion	Repetitive Verhaltensmuster			3	26	5.4%
Emotion	Schrift		x	1	26	1.8%
Emotion	Soziale Interaktion			7	26	12.5%
Emotion	Sprache & Sprechen			4	26	7.1%
Emotion	Stress		x	1	26	1.8%
Emotion	Theory of Mind	x		4	26	7.1%
Emotion	Veränderungen			1	26	1.8%
Emotion	Verhalten	x		5	26	8.9%
Emotion	Visuell			1	26	1.8%
Emotion	Wahrnehmung			1	26	1.8%
Empathie	Aggressives Verhalten			1	21	1.7%
Empathie	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			2	21	3.3%
Empathie	Diagnostik			1	21	1.7%
Empathie	Emotion		x	1	21	1.7%
Empathie	Gefühle			1	21	1.7%
Empathie	Gehirn	x		4	21	6.7%
Empathie	Integration			1	21	1.7%
Empathie	Kommunikation			2	21	3.3%
Empathie	Lernen			1	21	1.7%
Empathie	Mimik			1	21	1.7%
Empathie	Organisation			1	21	1.7%
Empathie	Orientierung			1	21	1.7%
Empathie	Peer			1	21	1.7%
Empathie	Raum			1	21	1.7%
Empathie	Regeln			1	21	1.7%
Empathie	Soziale Interaktion	x		8	21	13.3%
Empathie	Spiel		x	1	21	1.7%
Empathie	Sprache & Sprechen			1	21	1.7%
Empathie	Theory of Mind	x		12	21	20.0%
Empathie	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	21	1.7%
Empathie	Verhalten			1	21	1.7%
Empathie	Visuell			1	21	1.7%
Empathie	Zeit			1	21	1.7%
Empathie	zentrale Kohärenz			2	21	3.3%
Entspannung	Musik			1	2	100.0%
Ernährung	Aggressives Verhalten			1	1	100.0%
Essen	Akzeptanz / Wärme			1	9	4.2%
Essen	Eingeschränkte Interessen			1	9	4.2%

Essen	Gesichter		x	1	9	4.2%
Essen	Integration			1	9	4.2%
Essen	Kindergarten			1	9	4.2%
Essen	Komorbidität			2	9	8.3%
Essen	Körperkontakt		x	1	9	4.2%
Essen	Olfaktorisch / Geruch			1	9	4.2%
Essen	Ordnung		x	1	9	4.2%
Essen	Raum			3	9	12.5%
Essen	Reizreduktion			1	9	4.2%
Essen	Selbständigkeit			1	9	4.2%
Essen	Spiel			1	9	4.2%
Essen	Stereotypien			1	9	4.2%
Essen	Strukturierung			1	9	4.2%
Essen	Taktil	x	x	2	9	8.3%
Essen	Wahrnehmung			1	9	4.2%
Exekutive Funktionen	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Denken		x	3	24	5.9%
Exekutive Funktionen	Empathie	x		3	24	5.9%
Exekutive Funktionen	Förderplanung			2	24	3.9%
Exekutive Funktionen	Gefühle			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Gehirn			3	24	5.9%
Exekutive Funktionen	Lernen	x		7	24	13.7%
Exekutive Funktionen	Material			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Motorik			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Organisation			2	24	3.9%
Exekutive Funktionen	Orientierung			3	24	5.9%
Exekutive Funktionen	Raum			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Routinen			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Selbständigkeit			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Soziale Interaktion			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Strukturierung			2	24	3.9%
Exekutive Funktionen	Theory of Mind	x		4	24	7.8%
Exekutive Funktionen	Ursprung		x	1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Veränderungen			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Visuell			1	24	2.0%
Exekutive Funktionen	Zeit			2	24	3.9%
Exekutive Funktionen	zentrale Kohärenz	x		4	24	7.8%
Filterschwäche	Details	x		3	14	10.3%
Filterschwäche	Deutschunterricht			1	14	3.4%
Filterschwäche	Lernen			2	14	6.9%
Filterschwäche	Material			5	14	17.2%
Filterschwäche	Organisation			1	14	3.4%
Filterschwäche	Orientierung			1	14	3.4%
Filterschwäche	Raum			2	14	6.9%
Filterschwäche	Soziale Interaktion			1	14	3.4%
Filterschwäche	Strukturierung			2	14	6.9%
Filterschwäche	Visuell			2	14	6.9%
Filterschwäche	Wahrnehmung	x		5	14	17.2%
Filterschwäche	Zeit			1	14	3.4%
Filterschwäche	zentrale Kohärenz			1	14	3.4%
Flexibilität	Akzeptanz / Wärme			1	14	2.0%
Flexibilität	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			1	14	2.0%
Flexibilität	Denken			1	14	2.0%

Flexibilität	Details			1	14	2.0%
Flexibilität	Eingeschränkte Interessen			1	14	2.0%
Flexibilität	Empathie			1	14	2.0%
Flexibilität	Gehirn			1	14	2.0%
Flexibilität	Integration			1	14	2.0%
Flexibilität	Kommunikation			1	14	2.0%
Flexibilität	Lernen			3	14	6.1%
Flexibilität	Material			1	14	2.0%
Flexibilität	Organisation			2	14	4.1%
Flexibilität	Orientierung			2	14	4.1%
Flexibilität	Pläne			1	14	2.0%
Flexibilität	Raum			2	14	4.1%
Flexibilität	Regeln			2	14	4.1%
Flexibilität	Routinen			3	14	6.1%
Flexibilität	Schule			1	14	2.0%
Flexibilität	Selbständigkeit			1	14	2.0%
Flexibilität	Soziale Interaktion			2	14	4.1%
Flexibilität	Sprache & Sprechen			2	14	4.1%
Flexibilität	Stereotypen			1	14	2.0%
Flexibilität	Strukturierung			3	14	6.1%
Flexibilität	TEACCH			1	14	2.0%
Flexibilität	Theory of Mind			1	14	2.0%
Flexibilität	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	14	2.0%
Flexibilität	Veränderungen			3	14	6.1%
Flexibilität	Verhalten			1	14	2.0%
Flexibilität	Visuell			1	14	2.0%
Flexibilität	Wahrnehmung			1	14	2.0%
Flexibilität	Zeit			3	14	6.1%
Flexibilität	zentrale Kohärenz			1	14	2.0%
Förderplanung	Integration	x		13	125	5.6%
Förderplanung	Kommunikation	x		11	125	4.7%
Förderplanung	Lernen	x		15	125	6.5%
Förderplanung	Orientierung			4	125	1.7%
Förderplanung	Peer	x		7	125	3.0%
Förderplanung	Raum	x		10	125	4.3%
Förderplanung	Schule	x		11	125	4.7%
Förderplanung	Soziale Interaktion	x		11	125	4.7%
Förderplanung	Sprache & Sprechen	x		14	125	6.0%
Förderplanung	Strukturierung	x		7	125	3.0%
Förderplanung	Visuell	x		14	125	6.0%
Förderplanung	Zeit		x	5	125	2.2%
Fremdsprachunterricht	Deutschunterricht			1	4	20.0%
Fremdsprachunterricht	Sprache & Sprechen			3	4	60.0%
Fremdsprachunterricht	Wahrnehmung			1	4	20.0%
Frustration	Aggressives Verhalten			3	4	23.1%
Frustration	Emotion			1	4	7.7%
Frustration	Förderplanung			1	4	7.7%
Frustration	Regeln			2	4	15.4%
Frustration	Soziale Interaktion			1	4	7.7%
Frustration	Strukturierung			1	4	7.7%
Frustration	Verhalten			1	4	7.7%
Frustration	Wut	x		3	4	23.1%
Geburt	Gehirn			2	3	66.7%

Geburt	Ursprung			1	3	33.3%
Gedächtnis	Emotion			1	26	2.2%
Gedächtnis	Exekutive Funktionen			2	26	4.4%
Gedächtnis	Förderplanung			3	26	6.7%
Gedächtnis	Kommunikation			2	26	4.4%
Gedächtnis	Lernen			4	26	8.9%
Gedächtnis	Material			2	26	4.4%
Gedächtnis	Motivation			1	26	2.2%
Gedächtnis	Orientierung			1	26	2.2%
Gedächtnis	Pläne			1	26	2.2%
Gedächtnis	Raum			1	26	2.2%
Gedächtnis	Selbständigkeit			1	26	2.2%
Gedächtnis	Soziale Interaktion			3	26	6.7%
Gedächtnis	Sprache & Sprechen			3	26	6.7%
Gedächtnis	Strukturierung			2	26	4.4%
Gedächtnis	Visuell			4	26	8.9%
Gedächtnis	Wahrnehmung			3	26	6.7%
Gedächtnis	Zeit			1	26	2.2%
Gedächtnis	zentrale Kohärenz	x		4	26	8.9%
Gefühle	Angst/Gefahr		x	1	61	1.0%
Gefühle	Diagnostik			1	61	1.0%
Gefühle	Förderplanung			1	61	1.0%
Gefühle	Gehirn		x	3	61	3.0%
Gefühle	Integration			2	61	2.0%
Gefühle	Kommunikation			4	61	4.0%
Gefühle	Material			1	61	1.0%
Gefühle	Mimik	x	x	6	61	6.0%
Gefühle	Motorik			1	61	1.0%
Gefühle	Orientierung			3	61	3.0%
Gefühle	Pause		x	2	61	2.0%
Gefühle	Peer	x		7	61	7.0%
Gefühle	Raum			1	61	1.0%
Gefühle	Regeln			1	61	1.0%
Gefühle	Schule			1	61	1.0%
Gefühle	Soziale Interaktion	x		13	61	13.0%
Gefühle	Sprache & Sprechen			2	61	2.0%
Gefühle	Strukturierung			2	61	2.0%
Gefühle	Theory of Mind	x	x	5	61	5.0%
Gefühle	Verhalten			1	61	1.0%
Gefühle	Visuell			2	61	2.0%
Gefühle	Wahrnehmung			2	61	2.0%
Gehirn	Aggressives Verhalten		x	1	45	1.3%
Gehirn	Gefühle		x	3	45	3.8%
Gehirn	Lernen			4	45	5.0%
Gehirn	Motorik			2	45	2.5%
Gehirn	Orientierung			1	45	1.3%
Gehirn	Routinen			2	45	2.5%
Gehirn	Soziale Interaktion			2	45	2.5%
Gehirn	Theory of Mind	x		7	45	8.8%
Gehirn	Ursprung	x	x	14	45	17.5%
Gehirn	Veränderungen			1	45	1.3%
Gehirn	Verhalten			2	45	2.5%
Gehirn	Wahrnehmung			1	45	1.3%

Gehirn	zentrale Kohärenz			1	45	1.3%
Genetik	Aggressives Verhalten			1	21	3.4%
Genetik	Alter		x	1	21	3.4%
Genetik	Gehirn	x		6	21	20.7%
Genetik	Geschichte Diagnostik		x	1	21	3.4%
Genetik	Komorbidität			1	21	3.4%
Genetik	Motorik			1	21	3.4%
Genetik	Selbstverletzung			1	21	3.4%
Genetik	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	21	3.4%
Genetik	Ursprung	x		13	21	44.8%
Genetik	Verhalten			1	21	3.4%
Geschichte Diagnostik	Diagnostik			1	14	11.1%
Geschichte Diagnostik	Genetik		x	1	14	11.1%
Geschichte Diagnostik	Prävalenz	x	x	4	14	44.4%
Geschichte Diagnostik	tiefgreifende Entwicklungsstörung			3	14	33.3%
Geschichtsunterricht	Details			1	1	100.0%
Geschlecht	Diagnostik			3	7	30.0%
Geschlecht	Genetik			1	7	10.0%
Geschlecht	Integration			1	7	10.0%
Geschlecht	Kommunikation			1	7	10.0%
Geschlecht	Peer			1	7	10.0%
Geschlecht	Schule			1	7	10.0%
Geschlecht	Soziale Interaktion			1	7	10.0%
Geschlecht	Ursprung			1	7	10.0%
Gesellschaftswissenschaften	Peer			1	1	100.0%
Gesichter	Aussenseiter			1	15	2.9%
Gesichter	Details			3	15	8.8%
Gesichter	Essen		x	1	15	2.9%
Gesichter	Förderplanung			1	15	2.9%
Gesichter	Gefühle			1	15	2.9%
Gesichter	Gehirn			3	15	8.8%
Gesichter	Komorbidität			2	15	5.9%
Gesichter	Körperkontakt		x	1	15	2.9%
Gesichter	Lernen			1	15	2.9%
Gesichter	Mimik			3	15	8.8%
Gesichter	Nonverbale Kommunikation			2	15	5.9%
Gesichter	Peer			3	15	8.8%
Gesichter	Soziale Interaktion			3	15	8.8%
Gesichter	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	15	2.9%
Gesichter	Ursprung			1	15	2.9%
Gesichter	Wahrnehmung			3	15	8.8%
Gestik	Aggressives Verhalten			1	6	4.5%
Gestik	Blickkontakt		x	1	6	4.5%
Gestik	Empathie			1	6	4.5%
Gestik	Gefühle			1	6	4.5%
Gestik	Kommunikation			1	6	4.5%
Gestik	Mimik	x		3	6	13.6%
Gestik	Mobbing			1	6	4.5%
Gestik	Nonverbale Kommunikation			4	6	18.2%
Gestik	Peer			1	6	4.5%
Gestik	Repetitive Verhaltensmuster			1	6	4.5%
Gestik	Soziale Interaktion			2	6	9.1%
Gestik	Stereotypen			1	6	4.5%

Gestik	Theory of Mind			2	6	9.1%
Gestik	Verhalten			1	6	4.5%
Hausaufgaben	Denken		x	1	15	3.0%
Hausaufgaben	Lernen			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Motorik			1	15	3.0%
Hausaufgaben	NTA			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Organisation			3	15	9.1%
Hausaufgaben	Orientierung			2	15	6.1%
Hausaufgaben	Pause			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Raum			3	15	9.1%
Hausaufgaben	Ritual			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Schrift			2	15	6.1%
Hausaufgaben	Schulbegleitung		x	1	15	3.0%
Hausaufgaben	Schule			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Selbständigkeit			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Strukturierung			4	15	12.1%
Hausaufgaben	Veränderungen			1	15	3.0%
Hausaufgaben	Visuell			3	15	9.1%
Hausaufgaben	Zeit			5	15	15.2%
Heilpädagogische Relevanz	Belohnung			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Förderplanung			6	9	26.1%
Heilpädagogische Relevanz	Integration			2	9	8.7%
Heilpädagogische Relevanz	Leistung(s-profil)			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Lernen			2	9	8.7%
Heilpädagogische Relevanz	Organisation			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Raum			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Schule			2	9	8.7%
Heilpädagogische Relevanz	Sprache & Sprechen			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	TEACCH			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Therapie			2	9	8.7%
Heilpädagogische Relevanz	Umwelt			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Visuell			1	9	4.3%
Heilpädagogische Relevanz	Wahrnehmung			1	9	4.3%
Hilfe	Material			1	3	33.3%
Hilfe	Soziale Interaktion			1	3	33.3%
Hilfe	Theory of Mind			1	3	33.3%
Humor	Neologismen			1	4	50.0%
Humor	Sprache & Sprechen			1	4	50.0%
Hygiene	Essen			1	5	7.1%
Hygiene	Förderplanung			1	5	7.1%
Hygiene	Gefühle			1	5	7.1%
Hygiene	Kommunikation			1	5	7.1%
Hygiene	Körperkontakt			1	5	7.1%
Hygiene	Lernen			1	5	7.1%
Hygiene	Mathematikunterricht			1	5	7.1%
Hygiene	Mobbing			1	5	7.1%
Hygiene	Organisation			1	5	7.1%
Hygiene	Peer			1	5	7.1%
Hygiene	Raum			3	5	21.4%
Hygiene	Selbständigkeit			1	5	7.1%
Hyperlexie	Lesen			1	4	25.0%
Hyperlexie	Sprache & Sprechen			2	4	50.0%
Hyperlexie	Visuell			1	4	25.0%

Imitation	Angst/Gefahr			1	15	3.0%
Imitation	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			1	15	3.0%
Imitation	Empathie			1	15	3.0%
Imitation	Förderplanung			1	15	3.0%
Imitation	Gefühle			1	15	3.0%
Imitation	Gehirn			3	15	9.1%
Imitation	Integration			1	15	3.0%
Imitation	Kommunikation			1	15	3.0%
Imitation	Lernen			1	15	3.0%
Imitation	Material			1	15	3.0%
Imitation	Mimik			1	15	3.0%
Imitation	Motorik			2	15	6.1%
Imitation	Pause			1	15	3.0%
Imitation	Peer			3	15	9.1%
Imitation	Routinen			1	15	3.0%
Imitation	Schulbegleitung			1	15	3.0%
Imitation	Schule			1	15	3.0%
Imitation	Soziale Interaktion			4	15	12.1%
Imitation	Spiel			1	15	3.0%
Imitation	Sport			1	15	3.0%
Imitation	Theory of Mind			1	15	3.0%
Imitation	Verhalten			1	15	3.0%
Imitation	Visuell			2	15	6.1%
Imitation	Wahrnehmung			1	15	3.0%
Impulsivität	Exekutive Funktionen			1	2	33.3%
Impulsivität	Gedächtnis			1	2	33.3%
Impulsivität	Stress			1	2	33.3%
Informationsverarbeitung	Details			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Förderplanung			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Gedächtnis			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Gehirn			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Orientierung			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Soziale Interaktion			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Strukturierung			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Umwelt			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Visuell			1	5	9.1%
Informationsverarbeitung	Wahrnehmung			1	5	9.1%
Integration	Lernen	x		11	160	3.1%
Integration	Raum	x		22	160	6.2%
Integration	Schule	x	x	104	160	29.2%
Integration	Soziale Interaktion	x	x	19	160	5.3%
Integration	Strukturierung	x		14	160	3.9%
Integration	Visuell			4	160	1.1%
Intelligenz	Aggressives Verhalten			1	24	2.6%
Intelligenz	Angst/Gefahr			2	24	5.3%
Intelligenz	Diagnostik	x		4	24	10.5%
Intelligenz	Eingeschränkte Interessen			2	24	5.3%
Intelligenz	Gefühle			1	24	2.6%
Intelligenz	Integration			2	24	5.3%
Intelligenz	Leistung(s-profil)	x		5	24	13.2%
Intelligenz	Lernen			4	24	10.5%
Intelligenz	Motivation			1	24	2.6%

Masterarbeit

Intelligenz	Motorik			1	24	2.6%
Intelligenz	Repetitive Verhaltensmuster			1	24	2.6%
Intelligenz	Schule			2	24	5.3%
Intelligenz	Soziale Interaktion			2	24	5.3%
Intelligenz	Sprache & Sprechen			2	24	5.3%
Intelligenz	Stereotypien			1	24	2.6%
Intelligenz	Stress			1	24	2.6%
Intelligenz	Strukturierung			1	24	2.6%
Intelligenz	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	24	2.6%
Intelligenz	Visuell			1	24	2.6%
Intelligenz	Wahrnehmung			1	24	2.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Akzeptanz / Wärme			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Angst/Gefahr			2	27	3.2%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Diagnostik			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Förderplanung			3	27	4.8%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Hausaufgaben			2	27	3.2%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Integration			4	27	6.3%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Konzentration			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Lernen			3	27	4.8%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Material			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Motorik			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Organisation			3	27	4.8%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Orientierung			2	27	3.2%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Pause			2	27	3.2%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Raum			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Realien			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Routinen			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Schrift			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Schulbegleitung			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Schule			7	27	11.1%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Selbständigkeit			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Sport			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Stress			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Strukturierung			5	27	7.9%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	TEACCH			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	theoretische Sichtweise auf Behinderung			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Therapie			8	27	12.7%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Veränderungen			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Verhalten			1	27	1.6%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Visuell			3	27	4.8%
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Zeit			2	27	3.2%
Interessen, Verhaltensmuster	Belohnung			1	4	14.3%
Interessen, Verhaltensmuster	Lernen			1	4	14.3%
Interessen, Verhaltensmuster	Motivation			2	4	28.6%
Interessen, Verhaltensmuster	Soziale Interaktion			1	4	14.3%
Interessen, Verhaltensmuster	Stereotypien			2	4	28.6%
Intermodaler Transfer	Details			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	Diagnostik			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	Lernen			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	Motorik			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	Raum			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	Regeln			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	Sprache & Sprechen			1	6	6.7%

Intermodaler Transfer	Wahrnehmung	x		5	6	33.3%
Intermodaler Transfer	Zeit			1	6	6.7%
Intermodaler Transfer	zentrale Kohärenz			2	6	13.3%
Kindergarten	Aggressives Verhalten			1	13	2.4%
Kindergarten	Akzeptanz / Wärme			1	13	2.4%
Kindergarten	Angst/Gefahr			1	13	2.4%
Kindergarten	Diagnostik			1	13	2.4%
Kindergarten	Eingeschränkte Interessen			1	13	2.4%
Kindergarten	Integration			3	13	7.3%
Kindergarten	Kommunikation			1	13	2.4%
Kindergarten	Motorik			1	13	2.4%
Kindergarten	Peer			4	13	9.8%
Kindergarten	Raum			2	13	4.9%
Kindergarten	Reizreduktion		x	1	13	2.4%
Kindergarten	Repetitive Verhaltensmuster			1	13	2.4%
Kindergarten	Schule			6	13	14.6%
Kindergarten	Soziale Interaktion			3	13	7.3%
Kindergarten	Spiel	x		6	13	14.6%
Kindergarten	Stereotypen		x	1	13	2.4%
Kindergarten	Veränderungen			1	13	2.4%
Kindergarten	Verhalten			1	13	2.4%
Kindergarten	Zeit			1	13	2.4%
Kohärenz	Empathie			1	1	20.0%
Kohärenz	Exekutive Funktionen			1	1	20.0%
Kohärenz	Gehirn			1	1	20.0%
Kohärenz	Lernen			1	1	20.0%
Kohärenz	Theory of Mind			1	1	20.0%
Kommunikation	Integration			5	144	1.5%
Kommunikation	Lernen			6	144	1.8%
Kommunikation	Orientierung			1	144	0.3%
Kommunikation	Peer	x		9	144	2.7%
Kommunikation	Raum			4	144	1.2%
Kommunikation	Schule			4	144	1.2%
Kommunikation	Soziale Interaktion	x	x	49	144	14.5%
Kommunikation	Sprache & Sprechen	x	x	53	144	15.7%
Kommunikation	Strukturierung			5	144	1.5%
Kommunikation	Visuell	x		17	144	5.0%
Komorbidity	Aggressives Verhalten			1	33	2.3%
Komorbidity	Angst/Gefahr			3	33	6.8%
Komorbidity	Diagnostik	x		9	33	20.5%
Komorbidity	Eingeschränkte Interessen			1	33	2.3%
Komorbidity	Gehirn			1	33	2.3%
Komorbidity	Mobbing			2	33	4.5%
Komorbidity	Motorik	x		4	33	9.1%
Komorbidity	Peer			2	33	4.5%
Komorbidity	Raum			1	33	2.3%
Komorbidity	Schule			1	33	2.3%
Komorbidity	Soziale Interaktion			2	33	4.5%
Komorbidity	Wahrnehmung			1	33	2.3%
Konflikt	Gefühle			1	3	14.3%
Konflikt	Integration			1	3	14.3%
Konflikt	Kommunikation			1	3	14.3%
Konflikt	Peer			1	3	14.3%

Konflikt	Raum			1	3	14.3%
Konflikt	Soziale Interaktion			1	3	14.3%
Konflikt	Theory of Mind			1	3	14.3%
Kontakt	Beziehung			1	2	14.3%
Kontakt	Lernen			1	2	14.3%
Kontakt	Motorik			1	2	14.3%
Kontakt	Spiel			1	2	14.3%
Kontakt	TEACCH			1	2	14.3%
Kontakt	Therapie			1	2	14.3%
Kontakt	Wahrnehmung			1	2	14.3%
Konzentration	Angst/Gefahr			2	19	5.7%
Konzentration	Blickkontakt		x	2	19	5.7%
Konzentration	Förderplanung			2	19	5.7%
Konzentration	Lernen			3	19	8.6%
Konzentration	Material			2	19	5.7%
Konzentration	Motorik			1	19	2.9%
Konzentration	Orientierung			1	19	2.9%
Konzentration	Pause			2	19	5.7%
Konzentration	Raum			3	19	8.6%
Konzentration	Reizreduktion			2	19	5.7%
Konzentration	Schrift			1	19	2.9%
Konzentration	Schule			5	19	14.3%
Konzentration	Spiel			1	19	2.9%
Konzentration	Stress			2	19	5.7%
Konzentration	Strukturierung			2	19	5.7%
Konzentration	Visuell			1	19	2.9%
Konzentration	Wahrnehmung			1	19	2.9%
Konzentration	Zeit			1	19	2.9%
Körperkontak	Akzeptanz / Wärme			1	13	2.7%
Körperkontak	Angst/Gefahr			1	13	2.7%
Körperkontak	Essen		x	1	13	2.7%
Körperkontak	Förderplanung			2	13	5.4%
Körperkontak	Gefühle			1	13	2.7%
Körperkontak	Gesichter		x	1	13	2.7%
Körperkontak	Integration			1	13	2.7%
Körperkontak	Kindergarten			1	13	2.7%
Körperkontak	Kommunikation			1	13	2.7%
Körperkontak	Lernen			2	13	5.4%
Körperkontak	Mathematikunterricht		x	1	13	2.7%
Körperkontak	Mimik			1	13	2.7%
Körperkontak	Motorik			1	13	2.7%
Körperkontak	Nonverbale Kommunikation			2	13	5.4%
Körperkontak	Organisation			1	13	2.7%
Körperkontak	Raum			2	13	5.4%
Körperkontak	Reizreduktion			1	13	2.7%
Körperkontak	Schmerzen		x	1	13	2.7%
Körperkontak	Soziale Interaktion			5	13	13.5%
Körperkontak	Spiel			1	13	2.7%
Körperkontak	Sport			1	13	2.7%
Körperkontak	Sprache & Sprechen			1	13	2.7%
Körperkontak	Taktil		x	1	13	2.7%
Körperkontak	Verhalten			1	13	2.7%
Körperkontak	Visuell			2	13	5.4%

Körperkontakt	Wahrnehmung			1	13	2.7%
Körperkontakt	zentrale Kohärenz			1	13	2.7%
Körpersprache	Eingeschränkte Interessen			1	5	5.6%
Körpersprache	Emotion			1	5	5.6%
Körpersprache	Empathie			1	5	5.6%
Körpersprache	Gefühle			2	5	11.1%
Körpersprache	Kommunikation			1	5	5.6%
Körpersprache	Leistung(s-profil)			1	5	5.6%
Körpersprache	Mimik	x		3	5	16.7%
Körpersprache	Nonverbale Kommunikation			2	5	11.1%
Körpersprache	Soziale Interaktion			1	5	5.6%
Körpersprache	Sprache & Sprechen			3	5	16.7%
Körpersprache	Theory of Mind			1	5	5.6%
Körpersprache	Visuell			1	5	5.6%
Kreativität	Raum			1	2	50.0%
Kreativität	Visuell			1	2	50.0%
Kunst	Details			1	8	9.1%
Kunst	Gesichter			1	8	9.1%
Kunst	Integration			1	8	9.1%
Kunst	Motorik			1	8	9.1%
Kunst	Raum			1	8	9.1%
Kunst	Regeln			1	8	9.1%
Kunst	Repetitive Verhaltensmuster			1	8	9.1%
Kunst	Soziale Interaktion			1	8	9.1%
Kunst	Strukturierung			1	8	9.1%
Kunst	Wahrnehmung			2	8	18.2%
Leistung(s-profil)	Akzeptanz / Wärme			3	26	5.5%
Leistung(s-profil)	Angst/Gefahr			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Belohnung			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Diagnostik			3	26	5.5%
Leistung(s-profil)	Eingeschränkte Interessen			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Gefühle			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Integration			3	26	5.5%
Leistung(s-profil)	Kommunikation			3	26	5.5%
Leistung(s-profil)	Lernen			6	26	10.9%
Leistung(s-profil)	Motivation		x	3	26	5.5%
Leistung(s-profil)	NTA			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Peer			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Raum			2	26	3.6%
Leistung(s-profil)	Schrift			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Schule			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Soziale Interaktion			6	26	10.9%
Leistung(s-profil)	Sprache & Sprechen			3	26	5.5%
Leistung(s-profil)	Theory of Mind			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Umwelt		x	1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Visuell			2	26	3.6%
Leistung(s-profil)	Wahrnehmung			1	26	1.8%
Leistung(s-profil)	Zeit			1	26	1.8%
Lernbehinderung	Details			1	2	12.5%
Lernbehinderung	Deutschunterricht			1	2	12.5%
Lernbehinderung	Filterschwäche			1	2	12.5%
Lernbehinderung	Lernen			2	2	25.0%
Lernbehinderung	Mathematikunterricht			1	2	12.5%

Masterarbeit

Lernbehinderung	Organisation			1	2	12.5%
Lernbehinderung	zentrale Kohärenz			1	2	12.5%
Lernen	Raum	x		27	175	6.8%
Lernen	Schule	x	x	23	175	5.8%
Lernen	Soziale Interaktion	x		13	175	3.3%
Lernen	Strukturierung	x		19	175	4.8%
Lernen	Visuell	x		32	175	8.0%
Lesen	Deutschunterricht			3	13	15.8%
Lesen	Gedächtnis			2	13	10.5%
Lesen	Kommunikation			3	13	15.8%
Lesen	Lernen			1	13	5.3%
Lesen	Mathematikunterricht		x	1	13	5.3%
Lesen	Schrift			2	13	10.5%
Lesen	Soziale Interaktion			1	13	5.3%
Lesen	Sprache & Sprechen			3	13	15.8%
Lesen	Visuell			1	13	5.3%
Lesen	Wahrnehmung			1	13	5.3%
Material	Förderplanung	x		9	81	5.1%
Material	Integration			3	81	1.7%
Material	Kommunikation			5	81	2.9%
Material	Lernen	x		7	81	4.0%
Material	Orientierung	x		6	81	3.4%
Material	Raum	x		8	81	4.6%
Material	Routinen		x	1	81	0.6%
Material	Schule			5	81	2.9%
Material	Soziale Interaktion			4	81	2.3%
Material	Sprache & Sprechen			4	81	2.3%
Material	Strukturierung	x		21	81	12.0%
Material	Visuell	x		33	81	18.9%
Material	Zeit			5	81	2.9%
Mathematikunterricht	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Förderplanung			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Kommunikation			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Körperkontakt		x	1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Lernen	x		7	14	31.8%
Mathematikunterricht	Lesen		x	1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Material			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Motorik			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Organisation			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Raum			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Schrift			1	14	4.5%
Mathematikunterricht	Strukturierung			2	14	9.1%
Metakognition	Gedächtnis			1	5	12.5%
Metakognition	Lernen			2	5	25.0%
Metakognition	Selbständigkeit			1	5	12.5%
Metakognition	Sprache & Sprechen			1	5	12.5%
Metakognition	Verhalten			1	5	12.5%
Metakognition	Visuell			2	5	25.0%
Mimik	Angst/Gefahr			1	25	1.6%
Mimik	Förderplanung			1	25	1.6%
Mimik	Gefühle	x	x	6	25	9.5%
Mimik	Gehirn			1	25	1.6%
Mimik	Kommunikation			1	25	1.6%

Mimik	Lernen			2	25	3.2%
Mimik	Mobbing		x	1	25	1.6%
Mimik	Motorik			1	25	1.6%
Mimik	Nonverbale Kommunikation	x	x	12	25	19.0%
Mimik	Peer			4	25	6.3%
Mimik	Regeln			1	25	1.6%
Mimik	Soziale Interaktion			7	25	11.1%
Mimik	Sprache & Sprechen			2	25	3.2%
Mimik	Theory of Mind			2	25	3.2%
Mimik	tiefgreifende Entwicklungsstörung		x	1	25	1.6%
Mimik	Visuell			1	25	1.6%
Mimik	Wahrnehmung			2	25	3.2%
Mobbing	Angst/Gefahr			1	29	1.7%
Mobbing	Beeinträchtigt sprachliches Verständnis		x	1	29	1.7%
Mobbing	Diagnostik			1	29	1.7%
Mobbing	Eingeschränkte Interessen		x	1	29	1.7%
Mobbing	Gefühle			2	29	3.4%
Mobbing	Integration			1	29	1.7%
Mobbing	Kommunikation			1	29	1.7%
Mobbing	Lernen			1	29	1.7%
Mobbing	Mimik		x	1	29	1.7%
Mobbing	Motorik			1	29	1.7%
Mobbing	Nonverbale Kommunikation		x	1	29	1.7%
Mobbing	Pause	x		5	29	8.5%
Mobbing	Peer	x		10	29	16.9%
Mobbing	Raum			6	29	10.2%
Mobbing	Regeln			1	29	1.7%
Mobbing	Repetitive Verhaltensmuster		x	1	29	1.7%
Mobbing	Schule			3	29	5.1%
Mobbing	Soziale Interaktion			4	29	6.8%
Mobbing	Sprache & Sprechen			1	29	1.7%
Mobbing	Theory of Mind			1	29	1.7%
Mobbing	Veränderungen			1	29	1.7%
Mobbing	Wahrnehmung			2	29	3.4%
Motivation	Integration			2	17	5.4%
Motivation	Leistung(s-profil)		x	3	17	8.1%
Motivation	Lernen	x		7	17	18.9%
Motivation	Motorik			1	17	2.7%
Motivation	Orientierung			2	17	5.4%
Motivation	Peer			2	17	5.4%
Motivation	Raum			1	17	2.7%
Motivation	Reizreduktion		x	1	17	2.7%
Motivation	Schule			2	17	5.4%
Motivation	Soziale Interaktion			2	17	5.4%
Motivation	Sport			1	17	2.7%
Motivation	Sprache & Sprechen			1	17	2.7%
Motivation	Strukturierung			2	17	5.4%
Motorik	Diagnostik	x	x	8	93	4.3%
Motorik	Förderplanung			1	93	0.5%
Motorik	Integration			3	93	1.6%
Motorik	Kommunikation			3	93	1.6%
Motorik	Lernen			4	93	2.1%
Motorik	Material	x		6	93	3.2%

Motorik	Orientierung			2	93	1.1%
Motorik	Peer			4	93	2.1%
Motorik	Raum			3	93	1.6%
Motorik	Routinen			4	93	2.1%
Motorik	Schule			5	93	2.7%
Motorik	Soziale Interaktion			6	93	3.2%
Motorik	Sport	x	x	15	93	8.0%
Motorik	Sprache & Sprechen	x		6	93	3.2%
Motorik	Strukturierung			1	93	0.5%
Motorik	Veränderungen			2	93	1.1%
Motorik	Verhalten			2	93	1.1%
Motorik	Visuell			2	93	1.1%
Motorik	Wahrnehmung	x	x	4	93	2.1%
Motorik	Zeit	x		6	93	3.2%
Musik	Aussenseiter			1	15	4.8%
Musik	Förderplanung			2	15	9.5%
Musik	Kommunikation			1	15	4.8%
Musik	Konzentration			1	15	4.8%
Musik	Lernen			1	15	4.8%
Musik	Material			1	15	4.8%
Musik	Motorik			2	15	9.5%
Musik	Peer			1	15	4.8%
Musik	Reizreduktion			1	15	4.8%
Musik	Schule			1	15	4.8%
Musik	Soziale Interaktion			4	15	19.0%
Musik	Sprache & Sprechen			2	15	9.5%
Musik	Stimulation			1	15	4.8%
Musik	Veränderungen			1	15	4.8%
Namen	Alter			1	8	14.3%
Namen	Diagnostik			1	8	14.3%
Namen	Gefühle			1	8	14.3%
Namen	Gesichter			1	8	14.3%
Namen	Peer			1	8	14.3%
Namen	Soziale Interaktion			2	8	28.6%
Neologismen	Emotion			1	11	7.1%
Neologismen	Motorik			1	11	7.1%
Neologismen	Sprache & Sprechen	x		8	11	57.1%
Neologismen	Wahrnehmung			3	11	21.4%
Nonverbale Kommunikation	Details		x	1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Förderplanung			1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Gefühle			4	30	6.0%
Nonverbale Kommunikation	Kommunikation			4	30	6.0%
Nonverbale Kommunikation	Mimik	x	x	12	30	17.9%
Nonverbale Kommunikation	Mobbing		x	1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Motorik			1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Peer			3	30	4.5%
Nonverbale Kommunikation	Regeln			1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Repetitive Verhaltensmuster		x	1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Soziale Interaktion	x		10	30	14.9%
Nonverbale Kommunikation	Sprache & Sprechen			5	30	7.5%
Nonverbale Kommunikation	Strukturierung			1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	Theory of Mind			2	30	3.0%
Nonverbale Kommunikation	tiefgreifende Entwicklungsstörung		x	1	30	1.5%

Nonverbale Kommunikation	Visuell			1	30	1.5%
Nonverbale Kommunikation	zentrale Kohärenz			1	30	1.5%
NTA	Angst/Gefahr			1	21	1.8%
NTA	Deutschunterricht			1	21	1.8%
NTA	Integration	x		7	21	12.3%
NTA	Lernen			6	21	10.5%
NTA	Motorik			4	21	7.0%
NTA	Orientierung			1	21	1.8%
NTA	Pause			4	21	7.0%
NTA	Peer			1	21	1.8%
NTA	Raum			5	21	8.8%
NTA	Routinen			1	21	1.8%
NTA	Schrift		x	2	21	3.5%
NTA	Schule	x		7	21	12.3%
NTA	Soziale Interaktion			1	21	1.8%
NTA	Sport		x	2	21	3.5%
NTA	Stress		x	2	21	3.5%
NTA	Visuell			1	21	1.8%
NTA	Zeit	x		6	21	10.5%
Olfaktorisch / Geruch	Eingeschränkte Interessen			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Material			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Orientierung			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Peer			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Raum			2	12	8.3%
Olfaktorisch / Geruch	Repetitive Verhaltensmuster			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Routinen			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Selbstverletzung		x	1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Stereotypien			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Umwelt			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Veränderungen			1	12	4.2%
Olfaktorisch / Geruch	Visuell			3	12	12.5%
Olfaktorisch / Geruch	Wahrnehmung	x		4	12	16.7%
Ordnung	Details			1	14	3.4%
Ordnung	Eingeschränkte Interessen			1	14	3.4%
Ordnung	Essen		x	1	14	3.4%
Ordnung	Förderplanung			1	14	3.4%
Ordnung	Hausaufgaben			1	14	3.4%
Ordnung	Lernen			2	14	6.9%
Ordnung	Organisation			1	14	3.4%
Ordnung	Orientierung			2	14	6.9%
Ordnung	Raum			2	14	6.9%
Ordnung	Reizreduktion			1	14	3.4%
Ordnung	Ritual			1	14	3.4%
Ordnung	Routinen			2	14	6.9%
Ordnung	Schule			1	14	3.4%
Ordnung	Stereotypien			1	14	3.4%
Ordnung	Strukturierung			5	14	17.2%
Ordnung	Verhalten			1	14	3.4%
Ordnung	Visuell			1	14	3.4%
Ordnung	Wahrnehmung			1	14	3.4%
Ordnung	Wut			1	14	3.4%
Ordnung	zentrale Kohärenz			2	14	6.9%
Organisation	Förderplanung			3	33	2.5%

Organisation	Integration			4	33	3.3%
Organisation	Kommunikation			3	33	2.5%
Organisation	Lernen			3	33	2.5%
Organisation	Material			4	33	3.3%
Organisation	Orientierung	x		8	33	6.6%
Organisation	Peer			1	33	0.8%
Organisation	Raum	x		10	33	8.3%
Organisation	Regeln		x	3	33	2.5%
Organisation	Routinen			1	33	0.8%
Organisation	Schule			6	33	5.0%
Organisation	Soziale Interaktion			5	33	4.1%
Organisation	Sprache & Sprechen			2	33	1.7%
Organisation	Strukturierung	x		12	33	9.9%
Organisation	Veränderungen		x	2	33	1.7%
Organisation	Visuell	x		9	33	7.4%
Organisation	Zeit	x		6	33	5.0%
Orientierung	Integration	x		8	109	2.6%
Orientierung	Lernen	x		12	109	3.8%
Orientierung	Raum	x	x	47	109	15.0%
Orientierung	Schule	x	x	10	109	3.2%
Orientierung	Soziale Interaktion	x		8	109	2.6%
Orientierung	Sprache & Sprechen		x	4	109	1.3%
Orientierung	Strukturierung	x	x	42	109	13.4%
Orientierung	Visuell	x		28	109	8.9%
Overload	Aggressives Verhalten			1	9	7.1%
Overload	Akzeptanz / Wärme			1	9	7.1%
Overload	Kommunikation			1	9	7.1%
Overload	Pause			1	9	7.1%
Overload	Raum			3	9	21.4%
Overload	Reizreduktion			1	9	7.1%
Overload	Schulbegleitung			1	9	7.1%
Overload	Stress			1	9	7.1%
Overload	Therapie			1	9	7.1%
Overload	Veränderungen			1	9	7.1%
Overload	Visuell			1	9	7.1%
Overload	Zeit			1	9	7.1%
Pause	Angst/Gefahr		x	2	41	1.9%
Pause	Förderplanung			1	41	0.9%
Pause	Gefühle		x	2	41	1.9%
Pause	Integration			5	41	4.6%
Pause	Kommunikation			1	41	0.9%
Pause	Lernen			4	41	3.7%
Pause	Material			1	41	0.9%
Pause	Motorik	x		5	41	4.6%
Pause	Orientierung			2	41	1.9%
Pause	Peer			4	41	3.7%
Pause	Raum	x		19	41	17.6%
Pause	Regeln			2	41	1.9%
Pause	Routinen			3	41	2.8%
Pause	Schule			6	41	5.6%
Pause	Soziale Interaktion			3	41	2.8%
Pause	Strukturierung	x		7	41	6.5%
Pause	Visuell			4	41	3.7%

Pause	Wahrnehmung			1	41	0.9%
Pause	Zeit	x		7	41	6.5%
Peer	Integration	x		20	118	7.6%
Peer	Lernen	x		12	118	4.5%
Peer	Orientierung			4	118	1.5%
Peer	Raum	x		11	118	4.2%
Peer	Schule	x		13	118	4.9%
Peer	Soziale Interaktion	x	x	51	118	19.3%
Peer	Sprache & Sprechen			1	118	0.4%
Peer	Strukturierung			5	118	1.9%
Peer	Visuell			1	118	0.4%
Peer	Zeit		x	2	118	0.8%
Perfektionismus	Angst/Gefahr			1	2	50.0%
Perfektionismus	Lernen			1	2	50.0%
person-first-language	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	1	100.0%
Pläne	Lernen			1	21	3.6%
Pläne	Material			3	21	10.7%
Pläne	Motorik			1	21	3.6%
Pläne	Organisation			3	21	10.7%
Pläne	Orientierung			1	21	3.6%
Pläne	Strukturierung	x		10	21	35.7%
Pläne	Visuell			2	21	7.1%
Pläne	Zeit			5	21	17.9%
Planen	Exekutive Funktionen			1	4	14.3%
Planen	Organisation			1	4	14.3%
Planen	Orientierung			1	4	14.3%
Planen	Strukturierung			1	4	14.3%
Planen	Visuell			1	4	14.3%
Planen	Zeit			2	4	28.6%
Prävalenz	Geschichte Diagnostik	x	x	4	6	57.1%
Prävalenz	Integration			1	6	14.3%
Prävalenz	Therapie			1	6	14.3%
Prävalenz	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	6	14.3%
Propriozeption	Motorik			1	1	50.0%
Propriozeption	Wahrnehmung			1	1	50.0%
Prosodie	Sprache & Sprechen			2	2	100.0%
Prüfungen	Angst/Gefahr			1	3	20.0%
Prüfungen	Intelligenz			1	3	20.0%
Prüfungen	NTA			2	3	40.0%
Prüfungen	Stress			1	3	20.0%
Raum	Orientierung	x	x	47	176	9.7%
Realien	Akzeptanz / Wärme			1	6	7.1%
Realien	Integration			2	6	14.3%
Realien	Lernen			2	6	14.3%
Realien	Mathematikunterricht			1	6	7.1%
Realien	Organisation			1	6	7.1%
Realien	Regeln			1	6	7.1%
Realien	Schule			2	6	14.3%
Realien	Soziale Interaktion			2	6	14.3%
Realien	Strukturierung			2	6	14.3%
Redewendungen	Aggressives Verhalten			1	19	2.9%
Redewendungen	Akzeptanz / Wärme			1	19	2.9%
Redewendungen	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis			3	19	8.8%

Redewendungen	Kommunikation	x		8	19	23.5%
Redewendungen	Mobbing			1	19	2.9%
Redewendungen	Nonverbale Kommunikation			1	19	2.9%
Redewendungen	Spiel			1	19	2.9%
Redewendungen	Sprache & Sprechen	x		15	19	44.1%
Redewendungen	Theory of Mind			2	19	5.9%
Regeln	Förderplanung	x		7	73	3.8%
Regeln	Integration	x		8	73	4.4%
Regeln	Kommunikation	x		8	73	4.4%
Regeln	Lernen			6	73	3.3%
Regeln	Material			1	73	0.5%
Regeln	Organisation		x	3	73	1.6%
Regeln	Orientierung	x		6	73	3.3%
Regeln	Peer	x		7	73	3.8%
Regeln	Raum	x		7	73	3.8%
Regeln	Routinen	x		6	73	3.3%
Regeln	Schule	x		8	73	4.4%
Regeln	Soziale Interaktion	x		16	73	8.7%
Regeln	Sprache & Sprechen	x		7	73	3.8%
Regeln	Strukturierung			5	73	2.7%
Regeln	Veränderungen		x	5	73	2.7%
Regeln	Verhalten		x	4	73	2.2%
Regeln	Visuell	x		10	73	5.5%
Regeln	Zeit			4	73	2.2%
Reizreduktion	Aggressives Verhalten			2	18	4.3%
Reizreduktion	Akzeptanz / Wärme			1	18	2.2%
Reizreduktion	Förderplanung			2	18	4.3%
Reizreduktion	Integration			3	18	6.5%
Reizreduktion	Kindergarten		x	1	18	2.2%
Reizreduktion	Lernen			2	18	4.3%
Reizreduktion	Motivation		x	1	18	2.2%
Reizreduktion	Orientierung			1	18	2.2%
Reizreduktion	Peer			1	18	2.2%
Reizreduktion	Raum	x		13	18	28.3%
Reizreduktion	Schule			2	18	4.3%
Reizreduktion	Soziale Interaktion			1	18	2.2%
Reizreduktion	Spiel			1	18	2.2%
Reizreduktion	Stress			1	18	2.2%
Reizreduktion	Strukturierung			4	18	8.7%
Reizreduktion	Visuell			1	18	2.2%
Reizreduktion	Wahrnehmung			1	18	2.2%
Reizreduktion	Zeit			1	18	2.2%
Repetitive Verhaltensmuster	Aggressives Verhalten			2	24	2.8%
Repetitive Verhaltensmuster	Angst/Gefahr			1	24	1.4%
Repetitive Verhaltensmuster	Diagnostik			2	24	2.8%
Repetitive Verhaltensmuster	Eingeschränkte Interessen	x	x	9	24	12.7%
Repetitive Verhaltensmuster	Förderplanung			1	24	1.4%
Repetitive Verhaltensmuster	Kommunikation			5	24	7.0%
Repetitive Verhaltensmuster	Mobbing		x	1	24	1.4%
Repetitive Verhaltensmuster	Motorik			3	24	4.2%
Repetitive Verhaltensmuster	Nonverbale Kommunikation		x	1	24	1.4%
Repetitive Verhaltensmuster	Pause			1	24	1.4%
Repetitive Verhaltensmuster	Peer			2	24	2.8%

Repetitive Verhaltensmuster	Regeln			3	24	4.2%
Repetitive Verhaltensmuster	Routinen			4	24	5.6%
Repetitive Verhaltensmuster	Soziale Interaktion			4	24	5.6%
Repetitive Verhaltensmuster	Sprache & Sprechen			3	24	4.2%
Repetitive Verhaltensmuster	Veränderungen			3	24	4.2%
Repetitive Verhaltensmuster	Verhalten			3	24	4.2%
Repetitive Verhaltensmuster	Visuell			1	24	1.4%
Rhythmus	Aggressives Verhalten			1	8	4.3%
Rhythmus	Angst/Gefahr			2	8	8.7%
Rhythmus	Motorik			1	8	4.3%
Rhythmus	Orientierung			2	8	8.7%
Rhythmus	Pause			1	8	4.3%
Rhythmus	Raum			1	8	4.3%
Rhythmus	Regeln			2	8	8.7%
Rhythmus	Repetitive Verhaltensmuster			1	8	4.3%
Rhythmus	Ritual	x		4	8	17.4%
Rhythmus	Routinen			1	8	4.3%
Rhythmus	Schrift			1	8	4.3%
Rhythmus	Stereotypien			1	8	4.3%
Rhythmus	Strukturierung			2	8	8.7%
Rhythmus	Veränderungen			3	8	13.0%
Ritual	Angst/Gefahr			2	16	3.6%
Ritual	Details		x	1	16	1.8%
Ritual	Förderplanung			1	16	1.8%
Ritual	Gefühle			1	16	1.8%
Ritual	Integration			2	16	3.6%
Ritual	Kommunikation			1	16	1.8%
Ritual	Lernen			1	16	1.8%
Ritual	Orientierung	x		7	16	12.5%
Ritual	Peer			1	16	1.8%
Ritual	Raum			3	16	5.4%
Ritual	Regeln			3	16	5.4%
Ritual	Routinen	x		8	16	14.3%
Ritual	Schule			1	16	1.8%
Ritual	Soziale Interaktion			1	16	1.8%
Ritual	Strukturierung			5	16	8.9%
Ritual	Veränderungen			3	16	5.4%
Ritual	Verhalten			1	16	1.8%
Ritual	Visuell			1	16	1.8%
Ritual	Zeit			2	16	3.6%
Ritual	zentrale Kohärenz			2	16	3.6%
Routinen	Förderplanung			6	56	3.5%
Routinen	Integration			1	56	0.6%
Routinen	Kommunikation			3	56	1.8%
Routinen	Lernen			3	56	1.8%
Routinen	Material		x	1	56	0.6%
Routinen	Orientierung	x		12	56	7.1%
Routinen	Peer			1	56	0.6%
Routinen	Raum	x		8	56	4.7%
Routinen	Schule			1	56	0.6%
Routinen	Soziale Interaktion			2	56	1.2%
Routinen	Sprache & Sprechen			2	56	1.2%
Routinen	Strukturierung	x		11	56	6.5%

Routinen	Veränderungen	x	x	20	56	11.8%
Routinen	Visuell	x		16	56	9.4%
Routinen	Zeit			5	56	2.9%
Sammeln	Eingeschränkte Interessen			2	2	100.0%
Savant	Diagnostik			1	2	33.3%
Savant	Intelligenz			1	2	33.3%
Savant	Leistung(s-profil)			1	2	33.3%
Schlafen	Alter			1	7	8.3%
Schlafen	Depression		x	1	7	8.3%
Schlafen	Diagnostik			1	7	8.3%
Schlafen	Essen			1	7	8.3%
Schlafen	Gesichter			1	7	8.3%
Schlafen	Komorbidität	x		5	7	41.7%
Schlafen	Motorik			1	7	8.3%
Schlafen	Soziale Interaktion			1	7	8.3%
Schmerzen	Aggressives Verhalten			1	11	7.7%
Schmerzen	Angst/Gefahr			1	11	7.7%
Schmerzen	Körperkontakt		x	1	11	7.7%
Schmerzen	Olfaktorisch / Geruch			1	11	7.7%
Schmerzen	Orientierung			1	11	7.7%
Schmerzen	Taktil		x	2	11	15.4%
Schmerzen	Unterempfindlichkeiten		x	3	11	23.1%
Schmerzen	Visuell			1	11	7.7%
Schmerzen	Wahrnehmung			2	11	15.4%
Schrift	Deutschunterricht			3	23	6.7%
Schrift	Emotion		x	1	23	2.2%
Schrift	Integration			1	23	2.2%
Schrift	Lernen			5	23	11.1%
Schrift	Motorik	x		13	23	28.9%
Schrift	NTA		x	2	23	4.4%
Schrift	Pause			1	23	2.2%
Schrift	Raum			1	23	2.2%
Schrift	Routinen			1	23	2.2%
Schrift	Sport		x	1	23	2.2%
Schrift	Strukturierung			2	23	4.4%
Schrift	Wahrnehmung			1	23	2.2%
Schrift	Zeit			4	23	8.9%
Schulbegleitung	Akzeptanz / Wärme			3	28	5.2%
Schulbegleitung	Belohnung			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Förderplanung			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Hausaufgaben		x	1	28	1.7%
Schulbegleitung	Integration	x		9	28	15.5%
Schulbegleitung	Lernen			3	28	5.2%
Schulbegleitung	Material			2	28	3.4%
Schulbegleitung	Motorik			3	28	5.2%
Schulbegleitung	NTA			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Organisation			2	28	3.4%
Schulbegleitung	Orientierung			2	28	3.4%
Schulbegleitung	Pause			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Peer			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Raum			3	28	5.2%
Schulbegleitung	Routinen			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Schrift			1	28	1.7%

Schulbegleitung	Schule			4	28	6.9%
Schulbegleitung	Selbständigkeit			2	28	3.4%
Schulbegleitung	Soziale Interaktion			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Sport			2	28	3.4%
Schulbegleitung	Strukturierung			3	28	5.2%
Schulbegleitung	theoretische Sichtweise auf Behinderung		x	1	28	1.7%
Schulbegleitung	Therapie			2	28	3.4%
Schulbegleitung	Veränderungen			1	28	1.7%
Schulbegleitung	Visuell			3	28	5.2%
Schulbegleitung	Zeit			2	28	3.4%
Schule	Integration	x	x	104	171	26.6%
Schule	Lernen	x	x	23	171	5.9%
Schule	Orientierung	x	x	10	171	2.6%
Schule	Raum	x		37	171	9.5%
Schule	Soziale Interaktion	x		11	171	2.8%
Schule	Strukturierung	x		20	171	5.1%
Schule	Visuell	x		9	171	2.3%
Selbständigkeit	Förderplanung			1	21	2.0%
Selbständigkeit	Integration			1	21	2.0%
Selbständigkeit	Kommunikation			3	21	5.9%
Selbständigkeit	Lernen	x		7	21	13.7%
Selbständigkeit	Material			3	21	5.9%
Selbständigkeit	Organisation	x		4	21	7.8%
Selbständigkeit	Raum			5	21	9.8%
Selbständigkeit	Schule			1	21	2.0%
Selbständigkeit	Soziale Interaktion			2	21	3.9%
Selbständigkeit	Strukturierung			4	21	7.8%
Selbständigkeit	TEACCH		x	2	21	3.9%
Selbständigkeit	Therapie			1	21	2.0%
Selbständigkeit	Verhalten			1	21	2.0%
Selbständigkeit	Visuell	x		5	21	9.8%
Selbständigkeit	Zeit			1	21	2.0%
Selbstverletzung	Aggressives Verhalten	x		4	7	13.3%
Selbstverletzung	Angst/Gefahr			3	7	10.0%
Selbstverletzung	Diagnostik			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Eingeschränkte Interessen			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Gehirn			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Kindergarten			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Kommunikation			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Komorbidität			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Mobbing			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Motorik			2	7	6.7%
Selbstverletzung	Olfaktorisch / Geruch		x	1	7	3.3%
Selbstverletzung	Pause			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Raum			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Repetitive Verhaltensmuster			2	7	6.7%
Selbstverletzung	Routinen			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Stereotypien			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Umwelt			1	7	3.3%
Selbstverletzung	Veränderungen			2	7	6.7%
Selbstverletzung	Visuell			1	7	3.3%
Soziale Interaktion	Integration	x	x	19	218	3.9%
Soziale Interaktion	Kommunikation	x	x	49	218	10.0%

Soziale Interaktion	Peer	x	x	51	218	10.4%
Soziale Interaktion	Raum			6	218	1.2%
Soziale Interaktion	Sprache & Sprechen	x	x	20	218	4.1%
Soziale Interaktion	Strukturierung		x	3	218	0.6%
Soziale Interaktion	Visuell	x		10	218	2.0%
Spiel	Aggressives Verhalten			2	33	2.5%
Spiel	Akzeptanz / Wärme		x	1	33	1.3%
Spiel	Angst/Gefahr			1	33	1.3%
Spiel	Eingeschränkte Interessen	x	x	4	33	5.1%
Spiel	Empathie		x	1	33	1.3%
Spiel	Förderplanung			2	33	2.5%
Spiel	Gefühle			1	33	1.3%
Spiel	Integration			2	33	2.5%
Spiel	Kommunikation			2	33	2.5%
Spiel	Lernen			2	33	2.5%
Spiel	Mimik			1	33	1.3%
Spiel	Motorik			1	33	1.3%
Spiel	Orientierung			1	33	1.3%
Spiel	Peer	x		10	33	12.7%
Spiel	Raum			1	33	1.3%
Spiel	Regeln			4	33	5.1%
Spiel	Repetitive Verhaltensmuster			1	33	1.3%
Spiel	Schule			6	33	7.6%
Spiel	Soziale Interaktion	x		8	33	10.1%
Spiel	Sprache & Sprechen			1	33	1.3%
Spiel	TEACCH		x	1	33	1.3%
Spiel	Therapie			1	33	1.3%
Spiel	Veränderungen			1	33	1.3%
Spiel	Verhalten			2	33	2.5%
Spiel	Wahrnehmung			2	33	2.5%
Spiel	Zeit			1	33	1.3%
Sport	Aggressives Verhalten			1	25	1.6%
Sport	Angst/Gefahr			2	25	3.3%
Sport	Deutschunterricht			1	25	1.6%
Sport	Eingeschränkte Interessen			1	25	1.6%
Sport	Integration			3	25	4.9%
Sport	Motorik	x	x	15	25	24.6%
Sport	NTA		x	2	25	3.3%
Sport	Orientierung			2	25	3.3%
Sport	Pause			4	25	6.6%
Sport	Peer			3	25	4.9%
Sport	Raum			6	25	9.8%
Sport	Regeln			1	25	1.6%
Sport	Routinen			2	25	3.3%
Sport	Schrift		x	1	25	1.6%
Sport	Schule			3	25	4.9%
Sport	Strukturierung			1	25	1.6%
Sport	Visuell			4	25	6.6%
Sport	Zeit			4	25	6.6%
Sprache & Sprechen	Integration			1	166	0.3%
Sprache & Sprechen	Kommunikation	x	x	53	166	16.4%
Sprache & Sprechen	Lernen	x		9	166	2.8%
Sprache & Sprechen	Orientierung		x	4	166	1.2%

Sprache & Sprechen	Raum			6	166	1.9%
Sprache & Sprechen	Schule			3	166	0.9%
Sprache & Sprechen	Soziale Interaktion	x	x	20	166	6.2%
Sprache & Sprechen	Strukturierung			5	166	1.5%
Sprache & Sprechen	Visuell	x		25	166	7.7%
Stereotypien	Aggressives Verhalten			1	28	1.4%
Stereotypien	Angst/Gefahr			1	28	1.4%
Stereotypien	Belohnung			2	28	2.8%
Stereotypien	Details			1	28	1.4%
Stereotypien	Diagnostik			2	28	2.8%
Stereotypien	Eingeschränkte Interessen	x		4	28	5.6%
Stereotypien	Emotion			1	28	1.4%
Stereotypien	Förderplanung			1	28	1.4%
Stereotypien	Gehirn			1	28	1.4%
Stereotypien	Integration			2	28	2.8%
Stereotypien	Kindergarten		x	1	28	1.4%
Stereotypien	Kommunikation			1	28	1.4%
Stereotypien	Komorbidität			1	28	1.4%
Stereotypien	Lernen			1	28	1.4%
Stereotypien	Motorik			3	28	4.2%
Stereotypien	Pause			1	28	1.4%
Stereotypien	Peer			1	28	1.4%
Stereotypien	Regeln			2	28	2.8%
Stereotypien	Repetitive Verhaltensmuster	x		6	28	8.3%
Stereotypien	Ritual			2	28	2.8%
Stereotypien	Routinen			3	28	4.2%
Stereotypien	Schule			2	28	2.8%
Stereotypien	Soziale Interaktion			3	28	4.2%
Stereotypien	Spiel			1	28	1.4%
Stereotypien	Sprache & Sprechen			3	28	4.2%
Stereotypien	Stress			1	28	1.4%
Stereotypien	Strukturierung			2	28	2.8%
Stereotypien	Umwelt		x	1	28	1.4%
Stereotypien	Veränderungen			2	28	2.8%
Stereotypien	Verhalten			4	28	5.6%
Stereotypien	Visuell			1	28	1.4%
Stereotypien	Wahrnehmung			1	28	1.4%
Stimulation	Kommunikation			1	8	6.3%
Stimulation	Lernen			1	8	6.3%
Stimulation	Material			4	8	25.0%
Stimulation	Motorik			3	8	18.8%
Stimulation	Sprache & Sprechen			1	8	6.3%
Stimulation	Stress			1	8	6.3%
Stimulation	Veränderungen			2	8	12.5%
Stimulation	Verhalten			1	8	6.3%
Strafen	Aggressives Verhalten			1	2	100.0%
Stress	Aggressives Verhalten			2	30	3.3%
Stress	Angst/Gefahr	x		6	30	9.8%
Stress	Diagnostik			1	30	1.6%
Stress	Emotion		x	1	30	1.6%
Stress	Gefühle			1	30	1.6%
Stress	Integration			1	30	1.6%
Stress	Kommunikation			1	30	1.6%

Stress	Material			1	30	1.6%
Stress	Mobbing			2	30	3.3%
Stress	Motorik			3	30	4.9%
Stress	NTA		x	2	30	3.3%
Stress	Orientierung			1	30	1.6%
Stress	Pause			2	30	3.3%
Stress	Peer			2	30	3.3%
Stress	Raum			3	30	4.9%
Stress	Regeln			1	30	1.6%
Stress	Routinen			1	30	1.6%
Stress	Schule			3	30	4.9%
Stress	Soziale Interaktion			4	30	6.6%
Stress	Strukturierung			1	30	1.6%
Stress	Theory of Mind			1	30	1.6%
Stress	Veränderungen	x		4	30	6.6%
Stress	Verhalten	x		5	30	8.2%
Stress	Zeit			2	30	3.3%
Strukturierung	Orientierung	x	x	42	158	10.7%
Strukturierung	Raum	x		46	158	11.8%
Strukturierung	Soziale Interaktion		x	3	158	0.8%
Taktil	Angst/Gefahr			1	11	3.7%
Taktil	Eingeschränkte Interessen			1	11	3.7%
Taktil	Essen	x	x	2	11	7.4%
Taktil	Integration			1	11	3.7%
Taktil	Körperkontakt		x	1	11	3.7%
Taktil	Material			1	11	3.7%
Taktil	Olfaktorisch / Geruch	x		2	11	7.4%
Taktil	Orientierung			1	11	3.7%
Taktil	Raum			1	11	3.7%
Taktil	Repetitive Verhaltensmuster			1	11	3.7%
Taktil	Routinen			1	11	3.7%
Taktil	Schmerzen		x	2	11	7.4%
Taktil	Schule			1	11	3.7%
Taktil	Selbstverletzung			1	11	3.7%
Taktil	Spiel			1	11	3.7%
Taktil	Stereotypen			1	11	3.7%
Taktil	Umwelt			1	11	3.7%
Taktil	Veränderungen			1	11	3.7%
Taktil	Visuell			3	11	11.1%
Taktil	Wahrnehmung			3	11	11.1%
TEACCH	Angst/Gefahr			1	31	1.7%
TEACCH	Förderplanung			5	31	8.5%
TEACCH	Gehirn			1	31	1.7%
TEACCH	Integration			3	31	5.1%
TEACCH	Kommunikation			1	31	1.7%
TEACCH	Lernen			6	31	10.2%
TEACCH	Motorik			1	31	1.7%
TEACCH	Organisation			1	31	1.7%
TEACCH	Orientierung			2	31	3.4%
TEACCH	Peer			1	31	1.7%
TEACCH	Raum			4	31	6.8%
TEACCH	Regeln			1	31	1.7%
TEACCH	Routinen			1	31	1.7%

TEACCH	Schule			3	31	5.1%
TEACCH	Selbständigkeit		x	2	31	3.4%
TEACCH	Soziale Interaktion			1	31	1.7%
TEACCH	Spiel		x	1	31	1.7%
TEACCH	Sprache & Sprechen			1	31	1.7%
TEACCH	Strukturierung	x		6	31	10.2%
TEACCH	Therapie			2	31	3.4%
TEACCH	Veränderungen			1	31	1.7%
TEACCH	Visuell			3	31	5.1%
TEACCH	Wahrnehmung			3	31	5.1%
TEACCH	Zeit			2	31	3.4%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Belohnung			2	20	5.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Diagnostik	x		4	20	11.8%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Gehirn			1	20	2.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Integration	x		7	20	20.6%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Lernen			1	20	2.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Peer			1	20	2.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Raum			1	20	2.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Schulbegleitung		x	1	20	2.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Schule			4	20	11.8%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Strukturierung			2	20	5.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	TEACCH			2	20	5.9%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	Therapie	x		5	20	14.7%
theoretische Sichtweise auf Behinderung	tiefgreifende Entwicklungsstörung			2	20	5.9%
Theory of Mind	Aggressives Verhalten	x	x	4	65	3.5%
Theory of Mind	Angst/Gefahr		x	2	65	1.8%
Theory of Mind	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	x	x	5	65	4.4%
Theory of Mind	Förderplanung			1	65	0.9%
Theory of Mind	Gefühle	x	x	5	65	4.4%
Theory of Mind	Integration			1	65	0.9%
Theory of Mind	Kommunikation			4	65	3.5%
Theory of Mind	Lernen			2	65	1.8%
Theory of Mind	Material			1	65	0.9%
Theory of Mind	Organisation			1	65	0.9%
Theory of Mind	Orientierung			1	65	0.9%
Theory of Mind	Raum			1	65	0.9%
Theory of Mind	Regeln			3	65	2.7%
Theory of Mind	Soziale Interaktion	x		15	65	13.3%
Theory of Mind	Sprache & Sprechen			2	65	1.8%
Theory of Mind	Verhalten			2	65	1.8%
Theory of Mind	Wahrnehmung			1	65	0.9%
Theory of Mind	Zeit			1	65	0.9%
Theory of Mind	zentrale Kohärenz			3	65	2.7%
Therapie	Diagnostik			3	39	4.5%
Therapie	Förderplanung	x		7	39	10.4%
Therapie	Integration			4	39	6.0%
Therapie	Kommunikation			3	39	4.5%
Therapie	Lernen			3	39	4.5%
Therapie	Material			3	39	4.5%
Therapie	Motorik			3	39	4.5%
Therapie	Peer			1	39	1.5%
Therapie	Routinen			1	39	1.5%
Therapie	Schule			5	39	7.5%

Therapie	Soziale Interaktion			6	39	9.0%
Therapie	Strukturierung			2	39	3.0%
Therapie	Verhalten			2	39	3.0%
Therapie	Visuell			3	39	4.5%
Therapie	Wahrnehmung			1	39	1.5%
Tics	Gehirn			1	2	25.0%
Tics	Motorik			2	2	50.0%
Tics	Stress			1	2	25.0%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis		x	1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Diagnostik	x		6	50	8.3%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Eingeschränkte Interessen		x	1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Gehirn	x		5	50	6.9%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Integration			5	50	6.9%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Kommunikation			1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Mimik		x	1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Motorik			2	50	2.8%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Nonverbale Kommunikation		x	1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Organisation			1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Orientierung			3	50	4.2%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Peer			3	50	4.2%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Raum			1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Regeln			2	50	2.8%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Routinen			1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Soziale Interaktion	x		9	50	12.5%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Sprache & Sprechen			3	50	4.2%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Strukturierung			2	50	2.8%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Theory of Mind			1	50	1.4%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Wahrnehmung			3	50	4.2%
tiefgreifende Entwicklungsstörung	Zeit			1	50	1.4%
Tiere	Peer			1	1	100.0%
Transfer	Lernen	Lernen		2	2	40.0%
Transfer	theoretische Sichtweise auf Behinderung			1	2	20.0%
Transfer	Therapie			1	2	20.0%
Transfer	Visuell			1	2	20.0%
Umwelt	Akzeptanz / Wärme			1	20	1.5%
Umwelt	Angst/Gefahr			2	20	3.0%
Umwelt	Details			1	20	1.5%
Umwelt	Eingeschränkte Interessen			1	20	1.5%
Umwelt	Förderplanung			3	20	4.5%
Umwelt	Gehirn			1	20	1.5%
Umwelt	Integration			2	20	3.0%
Umwelt	Kommunikation			1	20	1.5%
Umwelt	Leistung(s-profil)		x	1	20	1.5%
Umwelt	Lernen			2	20	3.0%
Umwelt	Material			2	20	3.0%
Umwelt	Mobbing			1	20	1.5%
Umwelt	Nonverbale Kommunikation			1	20	1.5%
Umwelt	Organisation			1	20	1.5%
Umwelt	Orientierung			4	20	6.0%
Umwelt	Raum			5	20	7.5%
Umwelt	Regeln			1	20	1.5%
Umwelt	Repetitive Verhaltensmuster			1	20	1.5%
Umwelt	Ritual			1	20	1.5%

Umwelt	Routinen			4	20	6.0%
Umwelt	Schule			4	20	6.0%
Umwelt	Soziale Interaktion			1	20	1.5%
Umwelt	Sprache & Sprechen			1	20	1.5%
Umwelt	Stereotypien		x	1	20	1.5%
Umwelt	Strukturierung			1	20	1.5%
Umwelt	tiefgreifende Entwicklungsstörung			1	20	1.5%
Umwelt	Ursprung		x	2	20	3.0%
Umwelt	Veränderungen	x		4	20	6.0%
Umwelt	Verhalten			3	20	4.5%
Umwelt	Visuell	x		5	20	7.5%
Umwelt	zentrale Kohärenz			1	20	1.5%
Unterempfindlichkeiten	Schmerzen		x	3	3	100.0%
Ursprung	Diagnostik			1	29	2.4%
Ursprung	Emotion			1	29	2.4%
Ursprung	Exekutive Funktionen		x	1	29	2.4%
Ursprung	Gehirn	x	x	14	29	33.3%
Ursprung	Lernen			1	29	2.4%
Ursprung	tiefgreifende Entwicklungsstörung	x		4	29	9.5%
Ursprung	Umwelt		x	2	29	4.8%
Ursprung	Verhalten			1	29	2.4%
Veränderungen	Förderplanung			2	59	1.3%
Veränderungen	Kommunikation			4	59	2.6%
Veränderungen	Lernen			3	59	1.9%
Veränderungen	Organisation		x	2	59	1.3%
Veränderungen	Orientierung	x		16	59	10.3%
Veränderungen	Peer			1	59	0.6%
Veränderungen	Raum	x		11	59	7.1%
Veränderungen	Regeln		x	5	59	3.2%
Veränderungen	Routinen	x	x	20	59	12.9%
Veränderungen	Schule			2	59	1.3%
Veränderungen	Soziale Interaktion			2	59	1.3%
Veränderungen	Sprache & Sprechen			2	59	1.3%
Veränderungen	Strukturierung			3	59	1.9%
Veränderungen	Verhalten		x	2	59	1.3%
Veränderungen	Visuell	x		8	59	5.2%
Veränderungen	Zeit	x		8	59	5.2%
Vergleiche	Gefühle			1	1	100.0%
Verhalten	Förderplanung	x		14	72	9.0%
Verhalten	Integration			2	72	1.3%
Verhalten	Kommunikation	x		6	72	3.9%
Verhalten	Lernen	x		8	72	5.2%
Verhalten	Material	x		6	72	3.9%
Verhalten	Orientierung			2	72	1.3%
Verhalten	Peer			2	72	1.3%
Verhalten	Raum			1	72	0.6%
Verhalten	Regeln		x	4	72	2.6%
Verhalten	Routinen			4	72	2.6%
Verhalten	Schule			2	72	1.3%
Verhalten	Soziale Interaktion	x		11	72	7.1%
Verhalten	Sprache & Sprechen			5	72	3.2%
Verhalten	Strukturierung			4	72	2.6%
Verhalten	Veränderungen		x	2	72	1.3%

Verhalten	Visuell	x		10	72	6.5%
Visuell	Raum	x		40	190	9.2%
Visuell	Strukturierung	x		40	190	9.2%
wählen	Selbständigkeit			1	1	100.0%
Wahrheit	Diagnostik			1	6	11.1%
Wahrheit	Kommunikation			2	6	22.2%
Wahrheit	Regeln			1	6	11.1%
Wahrheit	Soziale Interaktion			1	6	11.1%
Wahrheit	Sprache & Sprechen			3	6	33.3%
Wahrheit	Theory of Mind			1	6	11.1%
Wahrnehmung	Details	x	x	9	98	4.9%
Wahrnehmung	Diagnostik		x	1	98	0.5%
Wahrnehmung	Förderplanung			2	98	1.1%
Wahrnehmung	Integration	x		6	98	3.2%
Wahrnehmung	Kommunikation			4	98	2.2%
Wahrnehmung	Lernen	x		12	98	6.5%
Wahrnehmung	Motorik	x	x	4	98	2.2%
Wahrnehmung	Orientierung			2	98	1.1%
Wahrnehmung	Peer			4	98	2.2%
Wahrnehmung	Raum	x		12	98	6.5%
Wahrnehmung	Regeln			3	98	1.6%
Wahrnehmung	Routinen			2	98	1.1%
Wahrnehmung	Schule	x		8	98	4.3%
Wahrnehmung	Soziale Interaktion			6	98	3.2%
Wahrnehmung	Sprache & Sprechen	x		6	98	3.2%
Wahrnehmung	Strukturierung			4	98	2.2%
Wahrnehmung	Veränderungen			2	98	1.1%
Wahrnehmung	Visuell	x		6	98	3.2%
Wahrnehmung	Zeit			3	98	1.6%
Wahrnehmung	zentrale Kohärenz	x	x	6	98	3.2%
Warten	Material			1	5	14.3%
Warten	Orientierung			1	5	14.3%
Warten	Sprache & Sprechen			1	5	14.3%
Warten	Visuell			2	5	28.6%
Warten	Zeit			2	5	28.6%
Witze	Sprache & Sprechen			1	1	100.0%
Wut	Aggressives Verhalten	x		6	8	31.6%
Wut	Details			1	8	5.3%
Wut	Förderplanung			1	8	5.3%
Wut	Regeln			2	8	10.5%
Wut	Routinen			1	8	5.3%
Wut	Sprache & Sprechen			1	8	5.3%
Wut	Strukturierung			1	8	5.3%
Wut	Verhalten			2	8	10.5%
Zeit	Förderplanung		x	5	80	2.2%
Zeit	Integration			3	80	1.3%
Zeit	Kommunikation			4	80	1.8%
Zeit	Lernen	x		10	80	4.4%
Zeit	Orientierung	x		22	80	9.6%
Zeit	Peer		x	2	80	0.9%
Zeit	Raum	x		21	80	9.2%
Zeit	Schule	x		7	80	3.1%
Zeit	Soziale Interaktion			3	80	1.3%

Masterarbeit

Zeit	Sprache & Sprechen			5	80	2.2%
Zeit	Strukturierung	x		18	80	7.9%
Zeit	Visuell	x		19	80	8.3%
zentrale Kohärenz	Details	x	x	11	40	11.7%
zentrale Kohärenz	Förderplanung			1	40	1.1%
zentrale Kohärenz	Kommunikation			1	40	1.1%
zentrale Kohärenz	Lernen	x		7	40	7.4%
zentrale Kohärenz	Organisation			2	40	2.1%
zentrale Kohärenz	Orientierung			3	40	3.2%
zentrale Kohärenz	Raum			2	40	2.1%
zentrale Kohärenz	Regeln			3	40	3.2%
zentrale Kohärenz	Routinen			3	40	3.2%
zentrale Kohärenz	Soziale Interaktion			4	40	4.3%
zentrale Kohärenz	Strukturierung			1	40	1.1%
zentrale Kohärenz	Veränderungen			2	40	2.1%
zentrale Kohärenz	Verhalten			3	40	3.2%
zentrale Kohärenz	Visuell			1	40	1.1%
zentrale Kohärenz	Wahrnehmung	x	x	6	40	6.4%
zentrale Kohärenz	Zeit			2	40	2.1%
Zurückgezogenheit	Lernen			1	1	33.3%
Zurückgezogenheit	Soziale Interaktion			1	1	33.3%
Zurückgezogenheit	Sprache & Sprechen			1	1	33.3%

15.3 Stichwort-Matrix

	Abläufe	Aggressives Verhalten	Akzeptanz / Wärme	Alter	Angst/Gefahr	Ausdauer	Ausflug	Aussenseiter	Auswahl	Automatisieren
Abläufe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Aggressives Verhalten	1	0	1	1	8	0	0	0	0	0
Akzeptanz / Wärme	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Alter	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Angst/Gefahr	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0
Ausdauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausflug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aussenseiter	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auswahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automatisieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autonomie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belohnung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Berührungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Bestrafung / Sanktionen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biologie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Blickkontakt	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Denken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depression	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Details	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deutschunterricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diagnostik	0	1	0	22	1	0	0	0	0	0
Echolalie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egozentrismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingeschränkte Interessen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Emotion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empathie	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Entspannung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ernährung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Essen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Exekutive Funktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filterschwäche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilität	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Förderplanung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdsprachunterricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frustration	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Geburt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gedächtnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gefühle	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0

Masterarbeit

Gehirn	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Genetik	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Geschichte Diagnostik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschichten / Bücher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschichtsunterricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschlecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftswissenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesichter	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Gestik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heilpädagogische Relevanz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimweh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hygiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyperlexie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imitation	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Impulsivität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integration	0	2	7	0	1	0	0	1	0	0
Intelligenz	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Interessen, Verhaltensmuster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intermodaler Transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergarten	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Kohärenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikation	0	7	1	1	3	0	0	1	0	0
Komorbidität	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
Konflikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzentration	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Körperkontakt	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Körpersprache	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreativität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistung(s-profil)	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
Lernbehinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lernen	2	2	3	0	2	0	0	1	0	0
Lesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mathematikunterricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Metakognition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimik	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mobbing	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0
Motivation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motorik	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1
Musik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Namen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Neologismen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nonverbale Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
NTA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Olfaktorisch / Geruch	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisation	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Orientierung	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Overload	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Pause	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Peer	0	4	1	0	3	0	0	7	0	0

Masterarbeit

Perfektionismus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
person-first-language	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pläne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prävalenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propriozeption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosodie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prüfungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Raum	1	3	4	0	8	0	0	0	0	0
Realien	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Redewendungen	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Regeln	2	5	0	0	3	0	0	0	0	0
Reizreduktion	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Religion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repetitive Verhaltensmuster	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Rhythmus	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Ritual	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Routinen	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Sammeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Savant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlafen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Schmerzen	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Schrift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulbegleitung	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Schule	0	2	5	0	4	0	0	1	0	0
Selbständigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstverletzung	0	4	0	1	3	0	0	0	0	0
Sinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Interaktion	1	8	2	2	4	0	0	8	0	0
Spiel	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0
Sport	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Sprache & Sprechen	0	6	1	2	1	0	0	0	0	0
Stereotypen	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Stimulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strafen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stress	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0
Strukturierung	2	3	1	0	2	0	0	0	0	0
Taktil	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TEACCH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
theoretische Sichtweise auf Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Theory of Mind	0	4	0	2	2	0	0	1	0	0
Therapie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tiefgreifende Entwicklungsstörung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umwelt	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Unterempfindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ursprung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen	0	3	0	1	9	0	0	0	0	0
Vergleiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhalten	1	5	1	1	3	0	0	0	1	0
Verweigerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visuell	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
wählen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wahrheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wahrnehmung	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
Warten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

Witze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wut	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeit	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0
zentrale Kohärenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zurückgezogenheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autonomie	Beeinträchtiges sprachliches Verständnis	Belohnung	Berührungen	Bestrafung / Sanktionen	Bewegung	Beziehung	Biologie	Blickkontakt	Denken	Depression	Details	Deutschunterricht	Diagnostik	Echolalie	Egozentrismus	Eingeschränkte Interessen	Emotion	Empathie
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0
0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	2	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	3	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	2	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	2	3	1

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	18	3	0	0	1	1	0	5	5	0	0	0	7	3	0	6	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	3	5	0	1	0	1	0	0	1	0	4	6	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	1	8	0	0	4	4	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	5	1	1

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	8	4	1	0	1	1	0	2	3	1	0	0	9	0	1	6	7	8
0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	13	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	8	9	0	5	4	1
0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
0	5	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	2	4
0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	0	5	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	3	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	1	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	9	4	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1
0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	8	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entspannung	Ernährung	Essen	Exekutive Funktionen	Filterschwäche	Flexibilität	Förderplanung	Fremdsprachunterricht	Frustration	Geburt	Gedächtnis	Gefühle	Gehirn	Genetik	Geschichte Diagnostik	Geschichten / Bücher	Geschichtsunterricht	Geschlecht	Gesellschaftswissenschaften
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	3	0	6	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7	2	3	15	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	5	1	9	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	1	2	4	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	1	2	2	10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	7	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	3	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	2	11	0	1	0	3	13	2	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	14	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	2	3	7	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	14	13	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	14	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	14	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	5	1	2	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	3	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Gesichter	Gestik	Hausaufgaben	Heilpädagogische Relevanz	Heimweh	Hilfe	Humor	Hygiene	Hyperlexie	Imitation	Impulsivität	Informationsverarbeitung	Integration	Intelligenz	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Interessen, Verhaltensmuster	Intermodaler Transfer	Kindergarten	Kohärenz
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	1	13	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	22	0	0	0	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	104	2	0	0	0	6	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	19	2	0	1	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	6	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	1	0	0	0	0	1	2	0	1	4	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	6	1	0	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunikation	Komorbidity	Konflikt	Kontakt	Konzentration	Körperkontakt	Körpersprache	Kreativität	Kunst	Leistung(s-profil)	Lernbehinderung	Lernen	Lesen	Material	Mathematikunterricht	Metakognition	Mimik	Mobbing	Motivation
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0
0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0
7	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
11	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	15	0	9	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	1	0	0	1
4	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	2	0

Masterarbeit

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	11	0	3	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	6	3	5	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
6	0	0	1	3	2	0	0	0	6	2	0	1	7	7	2	2	1	7
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0
3	4	0	1	1	1	0	0	1	0	0	4	0	6	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	4	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0	0	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	0
9	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	4	10	2

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	0	3	2	0	1	1	2	0	27	0	8	1	0	0	6	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	2	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
4	1	0	0	5	0	0	0	0	1	0	23	0	5	0	0	0	3	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2	1	0	0	5	1	0	1	6	0	13	1	4	0	0	7	4	2
2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
53	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	9	3	4	0	1	2	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
5	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	19	0	21	2	0	0	0	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	1	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	6	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	32	1	33	0	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	12	1	0	0	0	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	0	5	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Motorik	Musik	Namen	Neologismen	Nonverbale Kommunikation	NTA	Olfaktorisch / Geruch	Ordnung	Organisation	Orientierung	Overload	Pause	Peer	Perfektionismus	person-first-language	Pläne	Planen	Prävalenz	Propriozeption
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	2	3	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	2	0	0	1	0	0	1	3	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	4	0	0	0	0	3	0	2	7	0	0	0	0	0	0

2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	7	0	0	4	8	0	5	20	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	4	0	0	0	3	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	6	0	2	3	12	0	4	12	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	1	0	4	6	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	1	1	4	0	0	0	2	0	5	4	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0
2	0	0	0	0	1	1	2	8	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	4	0	0	0	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	0	3	1	1	0	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	5	2	2	10	47	3	19	11	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	3	6	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	1	2	1	12	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	7	0	1	6	10	0	6	13	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4	2	0	10	1	0	0	5	8	0	3	51	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
6	2	0	8	5	0	0	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	5	12	42	0	7	5	0	0	10	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	1	0	2	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1	3	1	9	28	1	4	1	0	0	2	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	3	0	0	4	1	0	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	6	0	0	6	22	1	7	2	0	0	5	2	0	0
0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prosodie	Prüfungen	Raum	Realien	Redewendungen	Regeln	Reizreduktion	Religion	Repetitive Verhaltensmuster	Rhythmus	Ritual	Routinen	Sammeln	Savant	Schlafen	Schmerzen	Schrift	Schulbegleitung	Schule
0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	1	5	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	8	0	0	3	0	0	1	2	2	4	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
0	0	10	0	0	7	2	0	1	0	1	6	0	0	0	0	0	1	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	22	2	0	8	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	9	104
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	0	8	8	0	0	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	27	2	0	6	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	5	3	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	1	0	13	3	5
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	7
0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1
0	0	10	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6
0	0	47	0	0	6	1	0	0	2	7	12	0	0	0	1	0	2	10
0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	19	0	0	2	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1	6
0	0	11	0	0	7	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	13

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7	13	0	0	1	3	8	0	0	0	0	1	3	37
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7	1	0	0	0	0	3	2	3	6	0	0	0	0	0	0	8
0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	3	0	0	3	0	0	0	4	0	8	0	0	0	0	0	0	1
0	0	8	0	0	6	0	0	4	1	8	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
0	0	37	2	0	8	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6	2	0	16	1	0	4	0	1	2	0	0	1	0	0	1	11
0	0	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	3
2	0	6	0	15	7	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	2	0	0	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	46	2	0	5	4	0	0	2	5	11	0	0	0	0	2	3	20
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1
0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11	0	0	5	0	0	3	3	3	20	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	40	0	0	10	1	0	1	0	1	16	0	0	0	1	0	3	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	12	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	21	0	0	4	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	4	2	7
0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Selbständigkeit	Selbstverletzung	Sinne	Soziale Interaktion	Spiel	Sport	Sprache & Sprechen	Stereotypien	Stimulation	Strafen	Stress	Strukturierung	Taktil	TEACCH	theoretische Sichtweise auf Behinderung	Theory of Mind	Therapie	Tics	tiefgreifende Entwicklungsstörung
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	4	0	8	2	1	6	1	0	1	2	3	0	0	0	4	0	0	0
0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
0	3	0	4	1	2	1	1	0	0	6	2	1	1	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1
0	0	0	4	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	9	0	0	8	2	0	0	1	1	0	0	4	0	3	0	6
0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	6	4	1	5	4	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1
0	0	1	7	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0
0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	11	2	0	14	1	0	0	0	7	0	5	0	1	7	0	0
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	13	1	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	5	0	0	0

0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	0	1	5
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	19	2	3	1	2	0	0	1	14	1	3	7	1	4	0	5
0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	1	1	0	8	0	0
0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	3	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	1	0	49	2	0	53	1	1	0	1	5	0	1	0	4	3	0	1
0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	13	2	0	9	1	1	0	0	19	0	6	1	2	3	0	0
0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	4	0	0	4	0	4	0	1	21	1	0	0	1	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	6	1	15	6	3	3	0	3	1	0	1	0	0	3	2	2
0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1
0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	8	1	2	4	0	0	0	1	42	1	2	0	1	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	3	0	4	0	1	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	51	10	3	1	1	0	0	2	5	0	1	1	0	1	0	3

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	6	1	6	6	0	0	0	3	46	1	4	1	1	0	0	0	1
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	16	4	1	7	2	0	0	1	5	0	1	0	3	0	0	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	4	1	0	3	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	2	0	2	2	3	0	0	1	11	1	1	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0
1	0	0	11	6	3	3	2	0	0	3	20	1	3	4	0	5	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	8	0	20	3	0	0	4	3	0	1	0	15	6	0	0	9
0	0	0	8	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	1	0	0	3	1	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	3
0	1	0	3	1	0	3	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
4	0	0	3	0	1	5	2	0	0	1	0	0	6	2	0	2	0	0	2
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	2	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	5	0	0	2
0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0	2	0	2	1	0	2	2	2	0	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	11	2	0	5	4	1	0	5	4	0	0	0	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	10	0	4	25	1	0	0	0	40	3	3	0	0	3	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	2	6	2	0	6	1	0	0	0	4	3	3	0	1	1	0	0	3
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	1	4	5	0	0	0	2	18	0	2	0	1	0	0	1
0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tiere	Transfer	Umwelt	Unterempfindlichkeiten	Ursprung	Veränderungen	Vergleiche	Verhalten	Verweigerung	Visuell	wählen	Wahrheit	Wahrnehmung	Warten	Witze	Wut	Zeit	zentrale Kohärenz	Zurückgezogenheit
0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	9	0	3	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1	5	0
0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	0	2	0	2	0	0	9	0	0	1	0	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	8	0
0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0
0	0	3	0	0	2	0	14	0	14	0	0	2	0	0	1	5	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	4	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Masterarbeit

0	0	1	0	14	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	2	0	4	0	0	6	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	2	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	4	0	6	0	17	0	2	4	0	0	0	4	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	2	2	0	1	3	0	8	0	32	0	0	12	0	0	0	10	7	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	6	0	33	0	0	0	1	0	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	4	0	0	0	6	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0
0	0	1	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	6	2	0
0	0	4	0	0	16	0	2	0	28	0	0	2	1	0	0	22	3	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	7	0	0
1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4	0	0	0	2	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	0	11	0	1	0	40	0	0	12	0	0	0	21	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	5	0	4	0	10	0	1	3	0	0	2	4	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0
0	0	4	0	0	20	0	4	0	16	0	0	2	0	0	1	5	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	4	0	0	2	0	2	0	9	0	0	8	0	0	0	7	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	0	11	0	10	0	1	6	0	0	0	3	4	1
0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
0	0	1	0	0	2	0	5	0	25	0	3	6	1	1	1	5	0	1
0	0	1	0	0	2	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	3	0	4	0	40	0	0	4	0	0	1	18	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	2	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0
0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	4	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0	2	0	8	0	0	2	0	0	0	8	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	1	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	5	0	0	8	0	10	0	0	0	0	6	2	0	0	19	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	6	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0

Masterarbeit

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8	0	0	0	19	0	0	3	2	0	0	0	2	0
0	0	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	6	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0